

Західний науковий центр
НАН України та
МОН України
Western Scientific Center of the
National Academy of Sciences of
Ukraine and the Ministry of Education
and Science of Ukraine

ISSN 2409-1375
Громадська організація
«Львівський аналітичний дім»
Public organization
«Lviv Analytical House»

Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal

ВИПУСК 30

Матеріали

*Всеукраїнського наукового круглого столу на тему
«Соціально-психологічний контекст війни:
захист прав дітей та міграційні процеси»*

*Scientific Articles and Proceedings of the All-Ukrainian
Scientific Roundtable: «Socio-Psychological Context of War:
Protection of Children's Rights and Migration Processes»*

Львів – 2026

Психологічні виміри культури, економіки, управління : Науковий журнал / [відповідальний редактор кандидат психологічних наук Олег Лозинський]. Україна, Львів. Випуск 30, 2026.

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal / [responsible editor, PhD in psychological sciences Oleg Lozynskyi]. Ukraine, Lviv. Number 30, 2026.

Оприлюднено матеріали учасників Всеукраїнського наукового круглого столу на тему: *«Соціально-психологічний контекст війни: захист прав дітей та міграційні процеси»* з нагоди Міжнародного дня дітей — жертв агресії 4 червня 2026 року та Всесвітнього дня біженців 20 червня 2026 року. Заходи були організовані зусиллями Західного наукового центру НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім».

Матеріали друкуються у редакції авторів. За академічну добротність, достовірність інформації, коректність висновків відповідальність несуть автори. Упорядники можуть не погоджуватися з ідеями авторів статей.

The proceedings of the participants of the All-Ukrainian Scientific Roundtable *«Socio-Psychological Context of War: Protection of Children's Rights and Migration Processes»*, held on the occasion of the International Day of Innocent Children Victims of Aggression (June 4, 2026) and World Refugee Day (June 20, 2026) on the topic, have been published. The events were co-organized by the Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine, the NGO «Lviv Analytical House».

The materials are published in the authors' original wording. The authors bear full responsibility for academic integrity, the accuracy of the information, and the validity of the conclusions. The compilers may not necessarily share the ideas expressed by the authors.

Права авторів захищені. При використанні читачами надрукованих у цьому журналі матеріалів слід обов'язково посилатись на автора та вихідні дані цього номеру наукового журналу.

Редакційна група

Микола Буник к. політ. н., завідувач кафедри публічного врядування НУ «Львівська політехніка», доц.

<https://orcid.org/0000-0002-6116-3642>

Вознюк Оксана к. пед. наук, доц., проф. каф. історії НА сухопутних військ ім. П. Сагайдачного

<https://orcid.org/0000-0002-4186-6113>

Katarzyna Chudy-Laskowska PhD, Department of Quantitative Methods, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

<https://orcid.org/0000-0002-7382-0515>

Наталія Жигайло д-р пс. н., проф. кафедри історії та теорії політичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка

Євгеній Захарчук ст. наук. співроб. Західного наукового центру НАН України та МОН України

Marzena Jankowska-Mihulowicz PhD, Department of Entrepreneurship, Management and Ecoinnovation, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

<https://orcid.org/0000-0002-7382-0515>

Ігор Карівець д-р філос. н., завідувач кафедри філософії НУ «Львівська політехніка», доц.

<https://orcid.org/0000-0002-4555-2226>

Ірина Кожушко-Лозинська ст. бібліогр. ЛДУВС

Олег Лозинський к.психол.н., керівник ГО «Львівський аналітичний дім», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

<https://orcid.org/0000-0002-3435-5753>

Ореста Лосик к. філос. н., доц. кафедри філософії ЛНУ ім. І. Франка, доц.

Тарас Матвійчук к. соц. н., доц. кафедри практичної психології та педагогіки ЛДУБЖД

<https://orcid.org/0009-0009-0425-6349>

Богдан Магура к. техн. н., доц. кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг Національного лісотехнічного університету України

<https://orcid.org/0009-0008-9825-0855>

Орищин-Буждиган Лідія к. пс. н., завідувач кафедри практичної психології ментального здоров'я НУ «Львівська політехніка», доц.

<https://orcid.org/0000-0002-5681-0307>

Уляна Парубій к. філол. н., доцент кафедри української фольклористики ім. ак. Ф. Колесси ЛНУ ім. І. Франка

Teresa Piecuch DSc, PhD, Associate Professor, Department of Entrepreneurship, Management and Ecoinnovation, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

<https://orcid.org/0000-0003-2656-662X>

Андрій Поцедауйко к. філос. н., доцент кафедри філософії НУ «Львівська політехніка»

Marta Pomykała DSc, PhD, Associate Professor, Department of Law and Administration, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

<https://orcid.org/0000-0002-2557-1876>

Олег Руденко к. мистецтв., доц. кафедри книжкової та станкової графіки НУ «Львівська політехніка», доц.

<https://orcid.org/0000-0002-2266-8402>

Ірина Семків к. пс. н., доц. кафедри психології та психотерапії УКУ, доц.

<https://orcid.org/0000-0003-4139-2699>

Elżbieta Szczygieł PhD, Associate Professor, Department of Research on Sustainable Development Faculty of Social Science, Pedagogical University of Krakow

<https://orcid.org/0000-0002-8804-1071>

Зміст:

Розділ 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙНИ	5
Василик Алла. Міграційні процеси в Україні як чинник трансформації системи добробуту персоналу: між потребою у людських ресурсах та соціальними ризиками	5
Вознюк Оксана, Коминський Ярослав. Виклики деколонізації історичної пам'яті в Україні в умовах сучасних геополітичних трансформацій	14
Грановська Владислава. Взаємодія змісту та драматургічної форми в сучасній екранній режисурі	27
Гук Ольга. Соціально-психологічна адаптація підлітків до освітнього середовища в умовах вимушеної міграції	40
Моргун Олена, Мількович Світлана, Хамуляк Ольга. Інклюзивна взаємодія та безбар'єрність: стратегії подолання комунікаційних бар'єрів та впровадження недискримінаційної мови	48
Лозинський Олег. Результати дослідження психології організаційних культур у трудових колективах	62
Льода Марія. Вплив стилів батьківського виховання на життєздійснення особистості підлітка	78
Погребняк Галина. Сучасне українське кіно як відображення трансформацій культурного простору доби незалежності	92
Sęk Andrzej. Memorandum budapesztańskie raz jeszcze	106
Розділ 2. СТРУКТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ КІНОМИСТЕЦТВА	133
Бабич Вікторія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Сутінки»	133
Бадила Інеса. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Гаррі Поттер і філософський камінь»	135
Березка Віталіна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Хатико»	137
Гелей Анастасія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Півтора шпигуна»	140
Головій Людмила. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Ножі наголо»	142
Грیشина Дар'я. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Буремний перевал»	144
Гриб Лілія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Дамер - чудовисько: історія Джеффри Дамера»	146
Горбач Анастасія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Служниця»	152
Гусак Дарина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Загадкова історія Бенджаміна Баттона»	154

Гуцуляк Вероніка. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Сам удома»	160
Калиняк Надія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Любить не любить»	164
Кирилейза Ірина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Конотопська відьма»	166
Климко Вероніка. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Служниця»	168
Климчук Уляна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Сказане весілля»	172
Козак Марія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Той, що біжить лабіринтом»	174
Корда Ніколь. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Бійцівський клуб»	177
Кулешка Софія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Потяг на Різдво»	179
Пістун Софія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Загублена»	182
Приходько Катерина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Збреши мені»	187
Пукшин Софія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Каблук/Виродок»	190
Пщець Марія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Interstellar»	193
Сабадаш Тетяна. Психологічний аналіз впливу роману «Жорстокий принц»	195
Самофалова Олександра. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Реквієм за мрією»	200
Свередюк Інна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Мавчин Великдень»	203
Скольська Христина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Тиха Нава»	208
Трохимчук Андріана. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Перші ластівки. Залежні»	213
Федоровська Софія. Психологічний аналіз впливу книги «Тихий орендар»	217
Фортун Соломія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Містер Ніхто»	220
Хижинська Юлія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Я, «Победа» і Берлін»	225
Холод Іванна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Конотопська відьма»	227
Ціж Антоніна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Чорний телефон»	230

Шевчук Олена. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Догмен»	233
Ших Лілія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Формула 1»	238
Шулевська Уляна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Щоденник пам'яті»	241
Шурко Галина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Раша гудбай»	244
Якимовський Макарій. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Хлопчик, який приборкав вітер»	247
ПРО НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ	249

Розділ 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙНИ

Василик Алла. Міграційні процеси в Україні як чинник трансформації системи добробуту персоналу: між потребою у людських ресурсах та соціальними ризиками

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціо-економіки та управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7734-1415>
E-mail: alla.vasylyk@kneu.edu.ua
DOI: <https://zenodo.org/records/21131494>

© Василик Алла, червень 2026.

Тези присвячені дослідженню трансформації системи добробуту персоналу в Україні під впливом міграційних процесів, спричинених повномасштабним вторгненням. Актуальність теми зумовлена критичним дефіцитом кадрів на ринку праці, скороченням населення на підконтрольній території та водночас потребою у залученні додаткових трудових ресурсів для відбудови економіки, що ставить перед державою та бізнесом завдання водночас утримувати наявний персонал, інтегрувати трудових мігрантів і мінімізувати соціальні ризики для вразливих категорій населення. У роботі проаналізовано основні тенденції міграційних процесів: масовий виїзд громадян за кордон, внутрішнє переміщення, повернення мігрантів, а також залучення іноземної робочої сили як інструмент подолання кадрового голоду. Визначено, що структурний дефіцит працівників не може бути вирішений виключно екстенсивним залученням робочої сили без перегляду принципів організації трудових відносин, оскільки частина населення (особи з інвалідністю, передпенсійного віку, одинокі матері) залишається поза ринком праці через інституційні бар'єри та дискримінацію. Особу увагу приділено трансформації корпоративного добробуту персоналу: від традиційних бенефітів до комплексних програм фізичної, психологічної, соціальної та фінансової підтримки, які стають інструментом конкурентної боротьби за кадри в умовах війни. Розглянуто практики персоналізації HR-стратегій залежно від статусу працівника

(ВПО, ветеран, мігрант) та моделі внутрішньої кадрової мобільності компанії. Обґрунтовано, що міграційні процеси одночасно є чинником кризи системи добробуту персоналу та інструментом її трансформації, що вимагає формування гнучкої, адаптивної моделі соціального захисту, здатної балансувати між економічною потребою у трудових ресурсах та соціальними ризиками вимушеної мобільності.

Ключові слова: міграційні процеси, добробут персоналу, дефіцит кадрів, соціальні ризики, корпоративний well-being, людські ресурси.

The thesis examines the transformation of personnel welfare systems in Ukraine in response to migration processes triggered by the full-scale invasion. The relevance of the topic is determined by the critical shortage of labor in the national market, the decline of population in the government-controlled territory, and the simultaneous need to attract additional workforce for post-war economic recovery, which compels both the state and businesses to retain existing staff, integrate labor migrants, and minimize social risks for vulnerable population groups. The paper analyses key migration trends: the mass outflow of citizens abroad, internal displacement, the return of migrants, and the attraction of foreign labor to address the workforce shortage. It is established that the structural deficit of workers cannot be resolved solely through extensive labor attraction without reconsidering the principles of labor relations, since part of the population (persons with disabilities, pre-retirement age individuals, single mothers) remains outside the labor market due to institutional barriers and discrimination. Particular attention is paid to the transformation of corporate personnel welfare: from traditional benefits to comprehensive programs of physical, psychological, social, and financial support, which are becoming a tool of competitive struggle for human resources amid the war. The practices of personalizing HR strategies depending on employee status (IDP, veteran, migrant) and models of internal staff mobility within companies are considered. It is argued that migration processes simultaneously act as both a crisis factor for the personnel welfare system and a tool for its transformation, requiring the formation of a flexible, adaptive social protection model capable of balancing the economic need for labor resources with the social risks of forced mobility.

Keywords: migration processes, personnel well-being, workforce shortage, social risks, corporate well-being, human resources.

Актуальність. Міграційні процеси в Україні в умовах воєнного стану набувають системного характеру та є одним із ключових чинників трансформації системи добробуту персоналу. З одного боку, країна стикається з

відтоком людських ресурсів через зовнішню міграцію та внутрішнє переміщення населення, що посилює дефіцит персоналу у критично важливих секторах економіки. З іншого боку, поступово актуалізується потреба у залученні іноземної робочої сили як компенсаторного механізму стабілізації ринку праці. У цьому контексті добробут персоналу перестає бути суто внутрішньоорганізаційною категорією і набуває макросоціального виміру, пов'язаного з міграційною політикою держави та структурними змінами зайнятості.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що проблема трудової міграції в Україні набула критичного характеру і безпосередньо визначає можливості післявоєнного відновлення країни. За даними Державної служби статистики, оприлюдненими у 2026 році, дефіцит кадрів на ринку праці становить щонайменше 2 млн осіб, а чисельність населення на підконтрольній території продовжує скорочуватися. Водночас НБУ прогнозує подальший виїзд громадян за кордон, тоді як держава одночасно намагається відкривати ринок праці для іноземних трудових мігрантів, аби закрити кадровий голод у різних видах економічної діяльності, зокрема у будівництві, логістиці, промисловості та енергетиці. Ця подвійна динаміка створює унікальну ситуацію, коли традиційні моделі соціального захисту й добробуту персоналу, розраховані на стабільний національний ринок праці, перестають відповідати новим реаліям. У зв'язку з цим виникає потреба наукового осмислення того, як міграційні процеси трансформують систему добробуту персоналу підприємств і держави загалом, балансуючи між економічною необхідністю залучення людських ресурсів та супутніми соціальними ризиками - експлуатацією, нерівним доступом до соціального захисту, дискримінацією вразливих груп та порушенням цілісності трудових колективів тощо.

Результати дослідження. Міграційні процеси,

спричинені повномасштабним вторгненням, кардинально змінили структуру українського ринку праці та поставили під сумнів ефективність наявних моделей соціального забезпечення персоналу. З одного боку, масовий виїзд громадян за кордон, внутрішнє переміщення та мобілізація суттєво скоротили пропозицію робочої сили, особливо у виробничому, будівельному та логістичному секторах, де попит на кадри вже значно перевищує наявні ресурси. З іншого боку, частина населення - особи з інвалідністю, люди передпенсійного та пенсійного віку, одинокі матері з дітьми - залишається поза активним ринком праці не через відсутність бажання працювати, а через інституційні бар'єри, дискримінацію за віком та брак адаптованих умов праці. Це формує ситуацію структурного дефіциту кадрів, який не може бути вирішений виключно екстенсивним залученням додаткової робочої сили без перегляду самих принципів організації трудових відносин та соціального захисту.

Таким чином, трудова міграція одночасно є чинником кризи (втрата кваліфікованих кадрів, демографічне старіння трудового потенціалу, посилення нерівності між вразливими групами) та інструментом її подолання (приплив іноземних працівників, повернення українців з-за кордону, легалізація трудової міграції). Це створює необхідність формування гнучкої, адаптивної системи добробуту персоналу, здатної одночасно утримувати наявних працівників, інтегрувати нових і захищати вразливі категорії населення від соціальних ризиків, пов'язаних із вимушеною мобільністю, дискримінацією та нестабільністю воєнного й післявоєнного періоду.

Дійсно, дослідження підтверджують, що повномасштабне вторгнення поглибило нерівність на ринку праці. Зокрема, внутрішньо переміщені особи мали вищий рівень безробіття (15% проти середнього показника 11%), а серед недавно переміщених безробіття сягало 24% порівняно з 13% серед тих, хто перебуває у

переміщенні понад рік. Окремою проблемою є зайнятість осіб передпенсійного віку: доступ до ринку праці для людей старшого віку є частиною державної стратегії економічної стійкості у воєнний час, оскільки особи передпенсійного віку стикаються з труднощами у пошуку роботи, особливо в умовах переміщення, що актуалізує проблематику «срібної економіки» для системи добробуту персоналу [1].

Міжнародна організація праці фіксує часткове, але нестійке відновлення ринку праці. Водночас Україна продовжує страждати від наслідків війни, а військова агресія РФ спричиняє значні втрати життів, доходів, зайнятості та засобів до існування. При цьому значна частка трудового потенціалу залишається поза межами країни: попри незначне зростання кількості біженців, що повертаються в Україну, майже 6 млн осіб залишаються розпорошеними по Європі, причому 55% із них до війни були працевлаштовані. ІЛО розглядає відбудову інституцій ринку праці й соціального діалогу як одну з опор повоєнного відновлення, що безпосередньо пов'язує міграційні втрати з необхідністю трансформації систем соціального захисту та добробуту персоналу [2].

Дослідження Міхеєвої О. та Кузнецової І. [3] звертає увагу на вразливі категорії, які залишаються «невидимими» у міграційних потоках, - людей старшого віку та з інвалідністю, для яких характерна не мобільність, а вимушена іммобільність. Автори зазначають, що до вразливостей цих груп належать вимушена іммобільність, відсутність доступу до зайнятості, труднощі з отриманням пенсій та брак доступного житла. За наведеними у дослідженні даними, 52 відсотки внутрішньо переміщених осіб були пенсіонерами, а 60 відсотків - жінками. Тому трансформація добробуту персоналу має враховувати не лише тих, хто мігрує у пошуках роботи, а й тих, хто залишається немобільним і потребує іншого типу соціальної підтримки - пенсійного забезпечення,

медичного супроводу та житлових програм.

У відповідь на ці виклики роботодавці та держава змушені переглядати традиційні підходи до забезпечення добробуту персоналу. Підприємства впроваджують комплексні програми утримання працівників, що включають фінансові стимули (зокрема доплати для співробітників, які працюють у прифронтових регіонах), психологічну підтримку, гнучкий графік і програми перекваліфікації.

Водночас держава розглядає залучення іноземних трудових мігрантів як один із інструментів подолання кадрового голоду, що додає нового вимірювання до системи добробуту персоналу: потреба формувати інклюзивну політику адаптації, мовної підтримки, доступного житла та юридичного супроводу для працівників-мігрантів, аби забезпечити їхню стабільну інтеграцію без створення додаткових соціальних напружень у трудових колективах.

Трансформація системи добробуту персоналу під впливом міграції проявляється у зміні підходів до управління людськими ресурсами, зокрема через посилення конкуренції за працівників і переосмислення мотиваційних моделей. Організації змушені адаптувати компенсаційні пакети, розширювати нематеріальні стимули, впроваджувати гнучкі форми зайнятості та посилювати політики підтримки психоемоційного стану працівників. У таких умовах добробут включає не лише гідну оплату праці, а й безпекові гарантії, соціальну підтримку, можливості професійного розвитку та психологічну стійкість, що стає критичним ресурсом для утримання персоналу.

В умовах структурного дефіциту кадрів корпоративний добробут персоналу перетворюється з допоміжної HR-функції на стратегічний інструмент конкурентної боротьби за людські ресурси. Організації, які роблять ставку на добробут, забезпечують працівникам

комфортне робоче середовище, позитивно впливають на прибутковість та стимулюють зростання бізнесу, а компанії з розвинутою культурою well-being формують довгострокову лояльність команд, тоді як організації, що ігнорують цей напрям, втрачають конкурентоспроможність на ринку праці. У контексті воєнних реалій українські підприємства змушені інтегрувати в систему добробуту персоналу не лише традиційні складники (медичне страхування, навчання, кар'єрний розвиток), а й кризові інструменти: цілодобові лінії психологічної підтримки, регулярний моніторинг емоційного стану працівників та механізми синхронізації команд в умовах постійної невизначеності. Це означає, що міграційний тиск і відтік кадрів змушують бізнес переосмислювати добробут персоналу як комплексну систему фізичної, психологічної, соціальної та фінансової підтримки, що безпосередньо впливає на здатність компанії утримувати працівників в умовах конкуренції з можливістю виїзду за кордон.

Водночас спостерігається тенденція до персоналізації та гнучкості корпоративних програм добробуту як відповіді на різноманітність трудових колективів, що формуються внаслідок міграційних процесів. Підприємства впроваджують диференційовані підходи залежно від статусу працівника - внутрішньо переміщеної особи, ветерана, члена родини військовослужбовця чи іноземного трудового мігранта, - що вимагає від HR-служб значно складнішої архітектури соціальної підтримки порівняно з довоєнним періодом. Таким чином, корпоративний добробут персоналу в умовах війни та міграційних викликів виходить за межі окремих бенефітів і перетворюється на елемент організаційної резильєнтності, здатної забезпечити стабільність бізнесу попри демографічні та трудові втрати на національному рівні.

Разом з тим, залучення іноземної робочої сили формує

нові соціальні ризики, пов'язані з культурною інтеграцією, потенційними конфліктами на ринку праці та нерівністю умов працевлаштування. У суспільстві виникають аксіологічні суперечності щодо справедливості розподілу ресурсів між місцевими працівниками, внутрішньо переміщеними особами та мігрантами. Це може посилювати соціальну напругу, знижувати рівень довіри та впливати на загальне сприйняття політик у сфері зайнятості. Таким чином, добробут персоналу набуває також виміру соціальної справедливості та інклюзивності. Окремого значення набуває соціокультурна трансформація трудового середовища, де взаємодія працівників різних культурних та національних груп вимагає розвитку нових управлінських компетентностей. Компанії стикаються з необхідністю формування політик міжкультурної комунікації, недискримінації та адаптації персоналу до мультикультурного середовища. Це змінює традиційні моделі корпоративного добробуту, розширюючи їх до рівня управління різноманітним та забезпечення інклюзії і соціальної згуртованості.

Висновки. У підсумку, міграційні процеси в Україні виступають одночасно ресурсом і викликом для системи добробуту персоналу. Вони створюють потенціал для компенсації кадрового дефіциту та відновлення економічної спроможності, але водночас формують комплекс соціальних, безпекових та етичних ризиків. Ефективна відповідь на ці виклики потребує інтегрованого підходу, який поєднає міграційну, соціальну та HR-політику, орієнтовану на баланс між економічною доцільністю та принципами соціальної справедливості.

Список джерел:

1. International Organization for Migration (IOM). Ukraine Employment, Mobility and Labour Market Dynamics. Displacement Tracking Matrix. Kyiv: IOM, 2024. URL: <https://dtm.iom.int/reports/ukraine-employment-mobility-and-labour-market-dynamics-ukraine-november-2024>

2. International Labour Organization (ILO). Ukraine Country Portal: Labour Market Impacts of War. Geneva: ILO, 2024. URL: <https://www.ilo.org/regions-and-countries/europe-and-central-asia/ukraine>
3. Mikheieva O., Kuznetsova I. Internally displaced and immobile people in Ukraine between 2014 and 2022: Older age and disabilities as factors of vulnerability. Migration Research Series No. 77. Geneva: IOM, 2023. URL: <https://publications.iom.int/books/mrs-no-77-internally-displaced-and-immobile-people-ukraine-between-2014-and-2022-older-age>

Вознюк Оксана, Коминський Ярослав. Виклики деколонізації історичної пам'яті в Україні в умовах сучасних геополітичних трансформацій

Оксана Вознюк к. пед. наук, доцент, професор кафедри історії, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

E-mail: oksa_w2000@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4186-6113>

Ярослав Коминський, викладач ЗВО кафедри історії Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

E-mail: komynsky.sl@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1020-2750>

© *Вознюк Оксана, Коминський Ярослав, червень 2026.*

Здійснено комплексний аналіз ключових викликів, які постають перед процесом деколонізації історичної пам'яті в Україні в умовах широкомасштабної російсько-української війни та глибинних геополітичних трансформацій. Розглядається деколонізація не просто як гуманітарний проєкт чи механічне позбавлення від радянської символіки, а як фундаментальний стратегічний чинник національної безпеки, що є критично необхідним для формування стійкої національної ідентичності та консолідації українського суспільства в умовах екзистенційної загрози. Дослідження охоплює широке коло вимірів: від теоретико-методологічних засад подолання імперських інтерпретацій до практичних проблем трансформації інституційного та публічного простору. Приділено увагу протидії російським неоімперським наративам, які десятиліттями конструювалися з позиції метрополії, заперечували українську суб'єктність та сьогодні слугують головним ідеологічним інструментом для виправдання збройної агресії. У статті проаналізовано динаміку суспільного сприйняття змін у топоніміці та меморіальній культурі, виявлено глибинні соціально-психологічні чинники опору, спричинені ностальгією за радянським минулим та вразливістю масової свідомості до пропагандистських маніпуляцій, які трактують очищення історичної пам'яті як «фальсифікацію». Критично важливим компонентом успішної деколонізації є реформування освітнього простору, де історична освіта повинна трансформуватися з інструменту трансляції завчених схем у майданчик для розвитку критичного мислення. У висновках підкреслюється, що процес деколонізації є складним, міждисциплінарним та

довготривалим завданням, яке неможливо реалізувати без тісної синергії між державною політикою, науковою спільнотою та активним громадянським суспільством. Утвердження власного, національно центрованого історичного нарративу є не лише питанням подолання постколоніального спадку, а й безальтернативною передумовою для повноцінного функціонування України як суверенного, суб'єктного гравця на європейській та світовій арені. Такий підхід забезпечує ефективну протидію гібридним загрозам та стає надійним фундаментом для майбутньої соціальної та політичної стійкості української нації.

Ключові слова: історична пам'ять, деколонізація, постколоніалізм, національна ідентичність, російсько-українська війна, інформаційна безпека, неоімперські нарративи, суспільна стійкість, публічний простір, історична суб'єктність.

Keywords: historical memory, decolonization, post-colonialism, national identity, Russo-Ukrainian War, information security, neo-imperial narratives, societal resilience, public space, historical agency.

Історична пам'ять – це сукупність уявлень, знань та оцінок соціуму (суспільства, нації, спільноти) про своє минуле, які передаються з покоління в покоління та слугують фундаментом для формування національної ідентичності. На відміну від професійної історії, яка прагне об'єктивності та наукової верифікації, історична пам'ять часто є емоційно забарвленою та «сконструйованою» через державну політику, міфи, символи, меморіали та комеморативні (пам'ятні) практики. Це процес перетворення індивідуальних споминів на колективні нарративи.

Леонід Зашкільняк у статті «Історична пам'ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії» зазначає: «Під “історичною пам'яттю” ми розуміємо здатність людського розуму зберігати індивідуальний і колективний досвід міжлюдських взаємин і формувати на його підставі уявлення про історію як таку та своє місце в ній. Фактично, – це наявна інформація для соціальної ідентифікації особистості і спільноти. Зрозуміло, що історична пам'ять – індивідуальна і колективна – є результатом взаємодії особистості і соціального середовища. Без такої взаємодії

немає й історичної пам'яті. Найпростіший і найзрозуміліший приклад її залежності від оточення – це турецькі яничари, відірвані від свого культурного середовища й виховані на цілком нових для них традиціях. Таким чином, історична пам'ять – це свого роду ідентифікація з певною культурою» [1, с. 855].

Історична пам'ять відіграє фундаментальну роль у формуванні колективної ідентичності, політичної культури та світоглядних орієнтирів суспільства. Для України, яка тривалий час перебувала у складі імперських та радянських утворень, проблема деколонізації історичної пам'яті набуває особливої актуальності. Російська Федерація системно використовує викривлені історичні наративи як інструмент легітимації агресії проти України, що робить питання історичної пам'яті складовою національної безпеки.

Національна ідентичність - це усвідомлення людиною своєї належності до певної нації, яке базується на відчутті спільності з іншими представниками цієї спільноти, поділі спільних цінностей, культурних кодів, історичної пам'яті та бачення майбутнього. Це відповідь на питання «Хто ми є?», що дозволяє групі людей відрізнити себе від інших і об'єднуватися навколо спільних цілей.

Національна ідентичність не є вродженою; це динамічний соціальний конструкт, який постійно формується, підтримується та трансформується.

Ключові складники національної ідентичності:

- Спільна історична пам'ять (це міфи, героїчні постаті, перемоги та трагедії, що складають «історію» народу. Навіть якщо факти інтерпретуються по-різному, саме спільний наратив про минуле пов'язує покоління).
- Культурна спадщина та мова (мова є не лише інструментом комунікації, а й носієм унікальної картини світу. Традиції, релігія, мистецтво, фольклор та побутові звички формують відчуття «ми»).
- Політична та громадянська ідентичність: (сучасна кон-

цепція національної ідентичності часто базується на «громадянському націоналізмі», де головним є не спільне походження (етнічність), а відданість спільним цінностям, законам, демократичним інститутам та державі).

- Спільна територія: (прив'язка до конкретного географічного простору («рідна земля»), яка стає символом приналежності та об'єктом захисту).
- Психологічний вимір (почуття приналежності) (це емоційний зв'язок, солідарність та готовність діяти в інтересах своєї спільноти, що особливо гостро проявляється в часи криз або зовнішніх загроз).

У статті «Національна ідентичність як генетична матриця українського народу» Федорчук Оксана та Ковальов Олександр наголошують: «Не менш важливим процесом, що потребує додаткового аналізу, є формування ідентичності. Людина повинна структурувати і переструктурувати свою особистісну, професійну та сімейну ідентичності відповідно до того, як змінюється її внутрішній і зовнішній світогляд. Втрата ідентичності не є винятково віковою характеристикою. Вона може відбуватися в будьякий період життя людини, бути спричиненою різними обставинами. Це поняття дещо відмінне від кризи ідентичності, яка визначається як неминучий поворотний момент, характерний для юнацького віку», а «...вагомим чинником формування ідентичності є належна освіта та виховання. Адже лише освічена людина може досягти висот насамперед у саморозвитку. Якщо розглядати весь ланцюжок позасімейного виховання (хоча саме виховання в сім'ї є найважливішим фактором формування особистості), то він буде виглядати так: дитячий дошкільний заклад – школа (ліцей, гімназія) – інститут (коледж, університет). Саме вони постають тим фундаментом, на якому тримається і розбудовується самосвідомість та національна ідентичність кожного українця» [2, с. 44].

Проблематика історичної пам'яті та деколонізації активно досліджується в працях українських і зарубіжних науковців у межах *memory studies*, постколоніальних студій, політичної історії та культурології. Водночас значна частина досліджень зосереджується або на правових аспектах декомунізації, або на окремих регіональних кейсах, що зумовлює потребу комплексного аналізу викликів деколонізації історичної пам'яті в умовах війни.

Метою статті є аналіз основних викликів деколонізації історичної пам'яті в Україні та обґрунтування її значення як чинника суспільної стійкості й протидії гібридним загрозам.

Деколонізація історичної пам'яті розглядається як процес подолання колоніальних і неоімперських наративів, що формувалися з позиції метрополії та заперечували суб'єктність колонізованих народів. У випадку України це передусім радянські та російсько-імперські інтерпретації історії, які зводили український досвід до периферійного або похідного. На відміну від ревізіонізму, деколонізація не передбачає заперечення історичних фактів, а спрямована на їх переосмислення з урахуванням власного національного контексту.

Одним із ключових викликів залишається значна присутність колоніальної символіки у публічному просторі. Топоніміка, пам'ятники та меморіальні практики тривалий час репрезентували імперський погляд на історію, легітимізуючи політичне підпорядкування України. Демонтаж або переосмислення таких символів нерідко супроводжується суспільними конфліктами, що свідчить про глибоку інтеграцію колоніальних наративів у масову свідомість.

Процеси деколонізації зустрічають опір з боку частини суспільства, зумовлений ностальгією за радянським минулим та страхом втрати звичних ідентичнісних орієнтирів. Особливо це проявляється у дискусіях навколо

оцінки національно-визвольного руху ХХ століття та подій Другої світової війни. Російська пропаганда активно експлуатує ці суперечності, формуючи образ деколонізації як «фальсифікації історії». Використання історії як інструменту гібридної війни є характерною рисою російської стратегії. Наративи про «єдиний народ», «історичну Росію» та «штучність української державності» виконують функцію ідеологічного обґрунтування агресії. У цьому контексті деколонізація історичної пам'яті виступає елементом інформаційної безпеки та протидії зовнішнім маніпуляціям.

Важливим викликом є реформування освітнього простору. Деколонізація потребує оновлення навчальних програм, підручників та методології викладання історії. Без належної підготовки педагогічних кадрів існує ризик поверхового або формального впровадження деколонізаційних підходів. Деколонізація - це складний, багатоаспектний процес демонтажу колоніальних систем, який включає як інституційне звільнення від прямого політичного та економічного контролю метрополії, так і тривалу інтелектуальну, культурну та психологічну трансформацію суспільства задля відновлення його власної суб'єктності.

У сучасному науковому дискурсі деколонізацію розглядають не як одноразовий акт здобуття незалежності, а як тривалу стратегію виходу з «колоніальної матриці влади».

Науковці виділяють кілька ключових площин, у яких розгортається цей процес:

- Політико-інституційна: включає демонтаж колоніальних органів управління, перегляд міжнародних зобов'язань, насаджених метрополією, та створення суверенних державних інституцій. Це базовий рівень «юридичного» розлучення з імперією.
- Культурно-символічна (або деколонізація свідомості): це процес очищення публічного простору від маркерів

імперської присутності (перейменування топонімів, демонтаж пам'ятників), а також переосмислення культурного канону. Вона спрямована на подолання «когнітивного колоніалізму» - ситуації, коли колонізована нація сприймає себе через призму погляду метрополії (як «периферію» або «недорозвинену» частину імперії).

- Епістемологічна (деколонізація знання): вважається найскладнішим рівнем. Це критичний перегляд історії, літератури, філософії та науки, які тривалий час викладалися з позиції метрополії. Основне завдання - відновити власну історіографію, де народ стає не об'єктом імперської історії, а активним суб'єктом.

Українська деколонізація має низку унікальних рис, зумовлених тривалим перебуванням у складі Російської імперії та СРСР:

- Постеноцидний характер: процес відбувається на тлі подолання наслідків фізичного та інтелектуального винищення еліт, що ускладнює відновлення тягlosti традицій.
- Подолання міфу про «єдиний народ»: вся російська імперська історіографія була побудована на запереченні окремішності українців. Декolonізація в Україні - це насамперед відновлення власної історичної тягlosti, перерваної втручанням метрополії.
- Безпековий вимір: в умовах війни деколонізація стає способом протидії гібридним загрозам. Росія використовує «спільну історичну пам'ять» як ідеологічну зброю для виправдання агресії, тому розрив з імперськими наративами є питанням фізичного виживання держави.

Літературознавиця Тамара Гундорова у своїй праці «Декolonізація і провінціалізація Європи: чи варто виходити поза «топографічну деколонізацію?»» пише: «Початок ХХІ століття, зокрема російсько-українська війна, фактично розпочинає третій етап деколонізації і вказує на її міграцію на терени самої Європи. Сюди

мігрує і постколоніальна критика. Від часу виникнення у 1980-х роках і пізніше, в період свого поширення, постколоніальні дослідження обмежувалися студіями Третього світу, незахідного світу й малих літератур. Однак із часом виникає потреба глобального розширення поняття «постколоніалізм», і в сферу його впливу входять інші, раніше ігноровані регіони, як, наприклад, Східна Європа. При цьому йдеться про «зміну центру притягання поля», як називає цей процес Джон Маклауд (John McLeod), коли йдеться про необхідність вийти поза винятково англomовний імперський досвід. Дослідник загалом співвідносить майбутній розвиток постколоніальних студій із дослідженням «інших європейських імперій та їхнього спадку», котрий сформував «європейський колоніалізм» і зробив його одним із варіантів колоніалізму. Отже, нині постколоніалізм виходить за межі відділень англійської літератури, де він народився. Розпочинаються дискусії не лише про британський, а й про інші варіанти колоніалізму: французький, португальський, німецький, італійський тощо. Міграція постколоніальних досліджень приводить також до визнання різних змішаних варіантів колоніалізму, а також проблематизує різні види імперіалізмів, зокрема й на посткомуністичному сході Європи. Тож розвиток сучасних пост(де)колоніальних студій веде до заперечення універсальності понять «імперія», «імперіалізм», «колонія», «колоніалізм» та до пошуків варіантів цих явищ і процесів. Така тенденція до розподібнення універсальних і загальних досвідів, закріплених цими поняттями, дає змогу вийти поза поширене уявлення про те, що колонія як така має бути вельми віддаленою від метрополії, а імперія має лише репресивну функцію» [3].

Деколонізація - це стратегічний перехід від стану об'єкта, чия історія та культура описуються «ззовні», до стану повноцінного суб'єкта, який самостійно визначає

свій історичний шлях і ціннісні орієнтири. Це процес не стільки про руйнування старого, скільки про повернення власного права на інтерпретацію реальності.

Неоімперські наративи - це системно сконструйовані ідеологічні конструкції, що виправдовують, легітимізують та пропагують відродження або збереження імперського домінування однієї держави над іншими (колишніми колоніями або територіями, що вважаються «сферою впливу»). У сучасній політичній науці та memory studies неоімперські наративи розглядаються як інструмент «м'якої сили», що трансформувався у компонент гібридної війни, де історія використовується як зброя для досягнення ревізіоністських цілей.

Наукова характеристика неоімперських наративів:

- Телеологічність та історична тяглість - наративи будуються навколо ідеї, що імперія є «природним» станом державності, а її розпад - це тимчасова історична помилка або «геополітична катастрофа» (як у відомій риториці щодо СРСР). Вони просувають ідею про існування «тисячолітньої держави», де сучасна влада є прямим спадкоємцем усіх попередніх державних утворень (і імперських, і радянських).
- Заперечення суб'єктності - фундаментальною рисою є відмова іншим народам у праві на повну державну та культурну незалежність. Використовуються концепції «єдиного народу», «братніх народів» або «єдиного культурно-цивілізаційного простору», які покликані нівелювати легітимність суверенних кордонів.
- Місія «захисника» або «цивілізатора»: неоімперія подає свою експансію як акт «захисту» (від західного впливу, «дегенерації», «фашизму» тощо) або як місію з «об'єднання земель» і відновлення «справедливості». Це створює моральний мандат на агресію, маскуючи імперські амбіції під турботу про безпеку або «традиційні цінності».
- Використання «архаїчного майбутнього»: неоімперсь-

кий дискурс постійно апелює до «золотого віку» (наприклад, часів імперської величі або радянської наддержавності), пропонуючи його як єдино можливий ідеальний варіант майбутнього. Минуле тут виступає не як об'єкт дослідження, а як інструмент для формування порядку денного.

Ключові механізми функціонування: дискурсивна маніпуляція (використання евфемізмів (замість «окупація» - «визволення», замість «анексія» - «возз'єднання»); інструменталізація історичної пам'яті (монополізація права на інтерпретацію історичних подій (наприклад, Другої світової війни як виключно «Великої Вітчизняної», де імперія була єдиним переможцем над «злом»), що автоматично маркує будь-яку іншу інтерпретацію як «фальсифікацію» або «ворожість»); інформаційна агресія (поширення нарративів через освітні програми, мас-медіа, кінематограф та церковні інституції, спрямоване на створення «спільної ідентичності» з метрополією навіть у межах суверенних держав).

Наукове вивчення цих нарративів спирається на такі підходи:

- Постколоніальні студії - це аналіз того, як колишні метрополії намагаються зберегти символічну владу через контроль над культурним капіталом та пам'яттю.
- Когнітивна лінгвістика – це дослідження того, як певні мовні структури формують «імперську картину світу» у масовій свідомості.
- Теорія «колоніальності влади» (Вальтер Міньоло, Анібал Кіхано): неоімперські нарративи є частиною «колоніальності», яка виживає після розпаду прямих колоніальних адміністрацій через інтелектуальні та ідеологічні структури.

В українському контексті неоімперські нарративи РФ (про «штучність» української держави, «історичну єдність» тощо) є не просто риторикою, а безпосереднім виправданням воєнних злочинів. З наукової точки зору,

деконструкція цих наративів є інтелектуальною обороною, яка дозволяє виявити маніпуляції та замінити їх власним національним наративом, що базується на історичних фактах, а не на ідеологічних міфах.

Дмитро Крапивенко, журналіст, колишній головний редактор журналу "Український тиждень", борець ЗСУ, у статті «Запеклий ар'єргардний бій» акцентує на тому, «...коли імперія перемагає, вона гучно кричить про це. І квапиться увічнити цю подію в монументальних формах, увінчати її тріумфальною аркою. Вона прагне поглинути і перетравити усе поневолене у такий спосіб, щоб "тубільне" тьмяніло перед метрополією. Імперія виграє тоді, коли кожен освічений чи просто значущий підданий родом з колонії хоче стати частиною "величі" та позбутися власної упослідженої, як йому здається, ідентичності. Коли ж імперія програє, вона щосили прагне зберегти якщо не фактичні кордони, то бодай межі свого впливу. Теоретик постколоніалізму Франц Фанон слушно зауважив, що, зазнаючи поразки, метрополія прагне дати "ар'єргардний бій у царині культури". Коли втрачено військовий і політичний контроль, залишається гуманітарний простір, де домінування може тривати дуже довго через інструменти soft power. Коли Україна відновила свою незалежність у 1991-му, то на її теренах ще протягом 5 років продовжувала мовлення так звана "перша кнопка" – центральне радянське телебачення, яке трансформувалося в центральне російське. Українці, які де-юре жили в окремії державі, залишалися в інформаційному полі колишньої метрополії. І багатьом з нас цей плін речей здавався природним. Українська культура, а разом журналістика й інтелектуальне життя десятиліттями існували в тісному штучно обмеженому просторі» [4].

Висновки. В умовах російсько-української війни деколонізація історичної пам'яті перестає бути суто гуманітарною чи академічною дисципліною. Вона

трансформується в один із ключових елементів національної безпеки, оскільки саме історичні міфи є фундаментом, на якому держава-агресор вибудовує ідеологічне виправдання свого вторгнення. Отже, демонтаж імперських наративів є невід'ємною складовою оборони держави. Ключовим викликом є вихід за межі «периферійного бачення» власної історії. Деколонізація має на меті відмову від нав'язаного метрополією статусу «об'єкта» чи «похідної частини імперії» на користь відновлення повної історичної суб'єктності України. Це передбачає переосмислення історичних подій, постатей та процесів виключно через призму власного національного контексту та європейської ідентичності. Процес деколонізації об'єктивно супроводжується суспільними дискусіями та опором, зумовленим тривалою присутністю імперських маркерів у публічному просторі. Ці суперечності активно експлуатуються ворожою пропагандою, яка намагається дискредитувати деколонізаційні процеси, маркуючи їх як «фальсифікацію історії» або «радикалізм». Суспільна стійкість тут залежить від якості комунікації між державою та громадянами.

Успішна деколонізація неможлива без системного оновлення інституцій, що відповідають за формування пам'яті: від реформи історичної освіти до трансформації топонімічного та меморіального простору. Освіта повинна стати майданчиком для формування критичного мислення, здатного розпізнавати неоімперські маніпуляції та оцінювати минуле без ідеологічних фільтрів метрополії.

Подолання постколоніального спадку є довготривалим міждисциплінарним завданням, яке вимагає консолідації зусиль держави, професійної наукової спільноти та громадянського суспільства. Без наукового супроводу існує ризик формального впровадження деколонізаційних заходів, що не дасть глибинного

ідеологічного ефекту.

Остаточною метою деколонізації історичної пам'яті є утвердження України як повноцінного, рівноправного суб'єкта світового та європейського історичного процесу. Формування власного, фактологічно обґрунтованого національного нарративу є єдиною безальтернативною умовою для інтеграції в цивілізований світ та ефективної протидії сучасним гібридним загрозам.

Список джерел

1. Зашкільняк Л. Історична пам'ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії // URL: <https://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/810Zashkilniak.pdf>
2. Федорчук О., Ковальов О. Національна ідентичність як генетична матриця українського народу // URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734001/1/6.pdf>
3. Гундорова Т. Деколонізація і провінціалізація Європи: чи варто виходити поза «топографічну деколонізацію»? // URL: <https://krytyka.com/ua/articles/dekolonizatsiia-i-provintsiializatsiia-evropy-chy-varto-vidchodyty-pozu-topografichnu-dekolonizatsiiuu>
4. Крапивенко Д. Запеклий ар'єргардний бій // URL: <https://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/bforum/a11.html>

Грановська Владислава. Взаємодія змісту та драматургічної форми в сучасній екранній режисурі

Викладач Київського державного художнього ліцею
імені Т. Г. Шевченка

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4982-5017>

E-mail: vladlenuch97@gmail.com

DOI: <https://zenodo.org/records/21131692>

© Грановська Владислава, червень 2026.

У статті досліджено особливості змістового наповнення та драматургічної форми ігрових фільмів Олесь Саніна «Мамай», «Поводир» і «Довбуш». Розглянуто специфіку авторського художнього мислення режисера, його звернення до національної історії, міфології, фольклорної традиції та філософської проблематики. Встановлено, що творчість митця спрямована на осмислення взаємозв'язків між людиною, історією та світом, а ключовими темами його кінематографа є життя і смерть, добро і зло, любов і ворожнеча, правда і кривда, духовний вибір та національна ідентичність. Мета статті полягає у виявленні особливостей змістової організації та драматургічної форми ігрових фільмів Олесь Саніна, а також у визначенні їхніх філософсько-естетичних засад. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні історико-культурного, мистецтвознавчого, герменевтичного, порівняльного та структурно-функціонального методів, що дало змогу проаналізувати взаємозв'язок змісту, художнього образу та драматургічної побудови кінотворів. Наукова новизна полягає у комплексному осмисленні авторського методу Олесь Саніна як цілісної художньої системи, в основі якої лежить поєднання поетичного світобачення, філософської рефлексії та національно-культурної символіки. Доведено, що драматургія його фільмів має мозаїчний і поліфонічний характер, базується на фрагментарній побудові, символізації образів та відходить від традиційної лінійної наративності. У висновках показано, що режисер сформував власну модель кінематографічного висловлювання, у якій поєднано історичне, філософське та поетичне начала. Провідною змістовою домінантою його творчості виступає проблема взаємин «Людина і Світ», що реалізується через осмислення історичної пам'яті, морального вибору та духовного безсмертя особистості. Визначено, що художня цілісність фільмів Олесь Саніна досягається завдяки органічній єдності змісту і форми, що забезпечує їхню естетичну виразність та концептуальну глибину.

Ключові слова: візуальна культура; кінорежисер; авторське кіно; націо-

нальна ідентичність; образотворче мистецтво; живопис; графіка; іконопис; художній образ.

*The article examines the content-related and dramaturgical features of the feature films *Mamay*, *The Guide*, and *Dovbush* directed by Oles Sanin. The study explores the specificity of the director's artistic thinking, his appeal to national history, mythology, folklore traditions, and philosophical issues. It is established that the filmmaker's work is aimed at comprehending the relationships between the individual, history, and the world, while the key themes of his cinema include life and death, good and evil, love and hostility, truth and falsehood, moral choice, and national identity. The purpose of the article is to identify the specific features of the content organization and dramaturgical form of Oles Sanin's feature films, as well as to determine their philosophical and aesthetic foundations. The research methodology is based on historical-cultural, art historical, hermeneutic, comparative, and structural-functional approaches, which made it possible to analyze the interrelation of content, artistic imagery, and cinematic dramaturgy. The scientific novelty of the study lies in the comprehensive interpretation of Oles Sanin's creative method as an integral artistic system grounded in the combination of poetic vision, philosophical reflection, and national-cultural symbolism. It is demonstrated that the dramaturgy of his films is mosaic and polyphonic in nature, relying on fragmented composition, symbolic imagery, and a departure from traditional linear narrative structures. The conclusions emphasize that the director has developed his own model of cinematic expression, integrating historical, philosophical, and poetic principles. The central semantic dominant of his work is the problem of the relationship between "Human and World," realized through reflections on historical memory, moral choice, and spiritual immortality. It is determined that the artistic integrity of Sanin's films is achieved through the organic unity of content and form, ensuring their aesthetic expressiveness and conceptual depth.*

Keywords: *visual culture; film directing; auteur cinema; national identity; fine arts; painting; graphics; iconography; artistic image.*

Відомо, що художня творчість не зводиться до простого відображення реальності, а є процесом її образної інтерпретації та переосмислення. Митець не лише фіксує явища навколишнього світу, а й перетворює їх на художні образи, через які розкриваються глибинні смисли людського буття, духовні пошуки та ціннісні орієнтири. У цьому процесі життєвий матеріал набуває нової естетичної форми, утворюючи самостійну художню реальність. При цьому джерелом формування

художнього образу є особистий досвід автора, його враження, пам'ять, емоції та індивідуальне бачення світу. Саме тому мистецький твір стає не лише відображенням дійсності, а й способом її пізнання та осмислення. Через образну систему митець виявляє приховані аспекти реальності, надаючи їм нових значень.

Особливого значення ця проблема набуває в авторському кіно, де визначальним чинником виступає індивідуальний світогляд режисера. Авторський фільм постає як цілісна художня модель світу, у якій зміст, драматургія та візуальна мова підпорядковані єдиному творчому задуму. Екранний образ тут стає засобом філософської рефлексії, а кінематографічна форма – інструментом дослідження екзистенційних, культурних та етичних проблем. Тоді як мистецтво водночас перебуває у постійному діалозі з філософією. Воно не лише відображає світоглядні концепції певної епохи, а й сприяє виникненню нових способів осмислення дійсності. Через художні образи актуалізуються фундаментальні питання людського існування, а авторське кіно утверджується як особлива форма художньо-філософського висловлювання, де естетичне переживання поєднується з глибоким пізнанням людини та світу.

Тематика авторських фільмів Олеся Саніна («Мамай», «Поводир», «Довбуш») безпосередньо пов'язана з його прагненням засобами кіномистецтва відтворити національний образ світу. У своїй творчості режисер спирається на розуміння того, що кожен народ має власну систему світосприйняття та мислення, а кінообрази є формою художнього втілення цієї національної своєрідності. Тому вони не піддаються універсалізації, оскільки завжди зберігають зв'язок із конкретним культурним досвідом і світовідношенням [10, с. 116–117]. Характерною рисою творчого методу О. Саніна є також звернення до міфологічних, етнографічних та автентичних джерел, що було помітно ще в документальному фільмі

«Різдво». Тож для О. Саніна органічний взаємозв'язок історії, філософії та мистецтва, насамперед народного, не постає предметом теоретичного осмислення чи проблемою, що потребує розв'язання. Навпаки, він є фундаментом його творчого світогляду та відправною точкою мистецьких пошуків. Саме на цій основі режисер формує власну художню концепцію, утверджує індивідуальний авторський стиль і створює самотутню кіномову, що поєднує оригінальне змістове наповнення з виразними художньо-естетичними засобами.

Олесь Санін у своїй авторській творчості послідовно звертається до глибинних морально-філософських суперечностей людського буття, досліджуючи співіснування віри й безвір'я, добра і зла в людській душі. Саме тому у фільмі «Довбуш» головний герой постає на межі життя і смерті, правди й омани, любові та ненависті, відданості й зради. Режисер осмислює вічні цінності не лише як моральні орієнтири, а й як складові драматичних конфліктів. В одному з інтерв'ю О. Санін наголошує, що українська драма ґрунтується не стільки на міжособистісних чи суто екзистенційних протистояннях, скільки на конфлікті людини із сакральними силами, міфом, родом, землею та домом як фундаментальними цінностями. На його думку, саме такий світоглядний вимір визначає зміст і художню природу українського кіно [3].

Провідним мотивом авторської екранної творчості Олесь Саніна є проблема вибору людиною власного життєвого шляху. Цей вибір супроводжується складними внутрішніми переживаннями, духовною боротьбою, стражданнями, розчаруваннями та моментами прозріння, які визначають глибину людського буття. Таке бачення знайшло втілення і у фільмі «Довбуш». Розмірковуючи над створенням стрічки, режисер зазначав, що задум формувався протягом багатьох років і зазнавав численних змін. Постать Олекси Довбуша приваблювала його як

багатограаний історичний персонаж, навколо якого існує багато документальних свідчень, легенд та художніх інтерпретацій. Водночас режисер бачив значний потенціал для створення масштабної кінематографічної історії про українського героя, образ якого вже був представлений у фільмах «Олекса Довбуш» (1959) та «Легенда Карпат» (2018) [3].

Особливе значення у творчому методі О. Саніна має візуальна складова, сформована під впливом українського образотворчого мистецтва, народної ікони, історичного живопису та графіки. Кожен кадр його фільмів вибудовується за принципами живописної композиції, де колір, світло, фактура та пластика простору виконують не лише естетичну, а й смислотворчу функцію. Завдяки цьому кінематографічний образ набуває рис художнього полотна, що поглиблює історико-культурний і символічний вимір екранної оповіді.

Аналіз авторської творчості Олеся Саніна засвідчує його послідовну увагу до людини як унікальної особистості та носія духовного досвіду. Герої його фільмів – від персонажів народних дум у «Мамаї» до Івана Кочерги в «Поводирі» та Олекси Довбуша – постають втіленням моральної сили, історичної пам'яті й національного характеру. Через їхні образи режисер порушує універсальні філософські проблеми, звертаючись не до зовнішньої подієвості, а до глибинних смислів народної мудрості та людського буття.

Теми ігрових фільмів Олеся Саніна вирізняються різноманітністю, однак їх об'єднує спільна світоглядна основа – осмислення людиною власного буття, свого призначення та пошуку істини. Поєднуючи масштабне історичне полотно з авторським висловлюванням, режисер формує цілісний художній простір, у центрі якого перебуває проблема особистості в системі буття та історії. Саме вона забезпечує внутрішню єдність його творчого доробку.

Для авторських фільмів Саніна характерні перехресні мотиви та циклічність драматургії. Теми життя і смерті, вірності й зради, правди і кривди, любові та ворожнечі постійно взаємодіють, набуваючи нових смислових відтінків. Їх розвиток нагадує поліфонічну структуру, а візуальне рішення стрічок часто тяжіє до принципів живопису й графіки: композиція кадру, контраст світла і тіні, пластика силуетів та колористичні акценти створюють ефект художнього полотна або історичної гравюри.

Як зазначає О. Брюховецька, у стрічці «Мамай» провідними силами є Любов і Ворожнеча: перша об'єднує та творить, друга – роз'єднує і руйнує [2]. Саме любов стає джерелом нового життя й оновлення світу, що символічно втілено в образі самотньої вагітної жінки, яка вдивляється в далечінь, уособлюючи надію, продовження роду та народження нового майбутнього. Цей образ вирішено з виразною живописною узагальненістю, що посилює його символічне та філософське звучання.

Для екранної творчості Олесь Саніна характерна особлива зосередженість на одвічному протистоянні життя і смерті, яке розкривається як на сюжетному, так і на візуальному рівнях. У «Мамаї» мотив духовного відродження втілено в образі молодшого брата, якого повертає до життя татарська жінка: помираючи в одному світі, він народжується для іншого. У «Поводирі» символом смерті стає чорний потяг, що асоціюється з трагічною історичною пам'яттю та репресіями [4]. У «Довбуші» образ Івана набуває рис персоніфікованої смерті, яка поступово поглинає його душу. Водночас ці мотиви підсилюються виразною живописною образністю кадру, де композиція, світлотінь і пластика нагадують історичний живопис та графіку, надаючи фільмам філософської глибини й символічної багатозначності.

В авторському кінематографі Олесь Саніна наскрізним є мотив боротьби життя і смерті. У «Мамаї» він

розкривається через образ духовного відродження героя, у «Поводирі» символом смерті постає чорний потяг, пов'язаний із пам'яттю про репресії [4], а в «Довбуші» образ Івана поступово набуває її рис. Ці смисли підсилюються візуальною мовою режисера: композиція кадру часто нагадує живописне полотно або графічний малюнок, де світлотінь, колір і пластика образів формують символічний простір, надаючи фільмам філософської глибини та художньої виразності. Тож екранна творчість Олеся Саніна утворює думку про неминучість фізичної смерті та водночас духовне безсмертя людини. Ця ідея розкривається через систему символів, об'єднаних цілісним філософсько-поетичним баченням світу.

Аналіз авторських фільмів Олеся Саніна («Мамай», «Поводир», «Довбуш») засвідчує домінування в його творчості візуально-образного мислення над традиційною нарративною драматургією. Режисер створив власний метод художньої інтерпретації дійсності, заснований на нерозривній єдності змісту і форми в кінематографічному образі [1, с. 64]. Його фільми вирізняються насиченістю подій, багатозначністю смислів та оригінальною драматургічною структурою, у формуванні якої брали участь Ірен Роздобудько, Олександр Ірванець, Пол Заволянські та інші сценаристи.

Драматургія Саніна має мозаїчний характер: сюжет розгортається через зіставлення різних часових, просторових і смислових пластів, що створює ефект поліфонічності та відкритості форми. Водночас його кіномова тяжіє до принципів образотворчого мистецтва. Кадри вибудовуються як самодостатні живописні або графічні композиції, де світло, колір, фактура й пластика образів нерідко важать більше за слово. Саме тому фільм «Мамай» О. Рутковський характеризує як твір, у якому драматургічна дія поступається місцем візуальній виразності, а екранний простір наповнюють «живі

фотографії» С. Михальчука [7]. Такий підхід надає фільмам режисера особливої художньої цілісності та філософської глибини. Тоді як у фільмі «Мамай» Олесь Санін відходить від традиційної сюжетної оповіді. Як зазначає О. Брюховецька, стрічка нагадує сон, у якому відсутня чітка лінійна фабула, а художня тканина складається з відносно самостійних епізодів, що потребують окремого глумачення [2]. Дослідниця підкреслює, що така фрагментарність є не недоліком, а характерною ознакою поетичного кіно, для якого раціональна причинно-наслідкова логіка не є визначальною. В основі фільму вона виокремлює кілька архетипових мотивів: несправедливе ставлення старших братів до молодшого та історію зустрічі чоловіка і жінки, переосмислену через активну роль жіночого персонажа [2].

Подібний підхід пояснює прагнення режисера передати складність і хаотичність людського буття через мозаїчну структуру оповіді. У його фільмах окремі кадри нерідко існують як самодостатні образи, не підпорядковані жорсткій сюжетній послідовності. Водночас вони утворюють своєрідну пластичну композицію, близьку до принципів живопису та графіки, де кожен візуальний фрагмент функціонує як окрема художня картина. Саме така образна організація екранного простору формує неповторну атмосферу фільму та стає узагальненим художнім відображенням реальності.

У статті «Візуальна довершеність і сюжетна безпорадність» М. Пономаренко відзначає, що в основі «Поводиря» закладено перспективну історію про кобзарів як носіїв особливого духовного знання та народної пам'яті, однак окремі сюжетні лінії, на її думку, не утворюють цілісної драматургічної конструкції [6]. Дослідниця також звертає увагу на певну сценарну перевантаженість фільму, коли одні сюжетні моменти надмірно деталізуються, а

інші залишаються недостатньо розкритими [6].

Водночас подібні зауваження значною мірою пов'язані з особливостями авторської естетики Олесь Саніна. Сам режисер наголошував, що джерелом фільму став епос, а тому сценарій будувався за законами епічного мислення, де темпоритм, структура оповіді та характер конфлікту відрізняються від традиційного жанрового кіно [5]. Саме тому у «Поводирі» переважає не лінійна драматургія, а образна логіка. Візуальний ряд фільму нагадує масштабне історичне полотно, у якому окремі кадри функціонують як самодостатні живописні композиції. Завдяки використанню принципів живопису, графіки та символічної образності режисер створює багатошаровий художній простір, де візуальна виразність нерідко стає важливішою за традиційну сюжетну послідовність.

На нашу думку, драматургія фільмів Олесь Саніна багато в чому нагадує варіативну музичну форму, де провідні теми й образи постійно повертаються, щоразу набуваючи нових смислів. Уже в дебютному «Мамаї», де органічно поєднано український і кримськотатарський епоси, режисер використовує своєрідний принцип кінематографічного рондо. Повторювані мотиви, образи, мізансцени та флешбеки формують нелінійну структуру, в якій важливими стають не стільки причинно-наслідкові зв'язки, скільки асоціативна логіка та емоційна пам'ять. Така композиція зближує екранну мову Саніна не лише з музикою, а й з образотворчим мистецтвом. Його фільми вибудовуються за принципом мозаїчного живописного полотна, де кожен епізод функціонує як окрема художня композиція. Візуальна стилістика режисера нерідко апелює до українського історичного живопису, народної ікони та графіки: фронтальність окремих кадрів, символічність образів, увага до світлотіні та колористичних акцентів надають екранному простору особливої пластичної виразності. У результаті кадр сприймається не лише як елемент оповіді, а як

самостійний художній образ.

Подібна багатопаровість характерна і для «Довбуша». На думку А. Сліпченко, стрічка поєднує таку кількість сюжетних ліній і персонажів, що їх вистачило б на кілька окремих фільмів. Це водночас посилює інтригу й ускладнює повноцінне розкриття окремих героїв [8]. Проте саме завдяки поєднанню епічності, поетичної образності та живописно-графічної організації кадру режисерові вдається зберегти художню цілісність і створити масштабне кінематографічне полотно [8].

На нашу думку, ключ до розуміння драматургічної композиції ігрових фільмів Олеся Саніна полягає у принципі повторюваного мотиву, який постійно трансформується залежно від контексту та втілює глибинні коди української культури. Ці мотиви пов'язані не лише з фольклором, а й із ширшим простором національного мистецтва – народною піснею, іконописом, живописом, графікою та декоративними традиціями, де образи й символи століттями зберігають свою смислову тяглість.

Розмірковуючи про власний творчий метод, О. Санін наголошує, що українська народна дума є своєрідним кодом нації, подібно до вишивки, хліба чи борщу. Саме тому режисер прагне розкрити закладені в ній смисли та зробити їх зрозумілими сучасному глядачеві. На його переконання, народна дума зберігає живий зв'язок поколінь, а її зміст змінюється разом із народом, не втрачаючи своєї сутності [9].

Таке розуміння визначає і художню природу його фільмів. Їхня структура тяжіє до епосу, який режисер вважає одним із найскладніших жанрів для кінематографа. Водночас драматургія Саніна поєднує епічність із драматичною дією, де доля героя залишається непередбачуваною, що й утримує глядацький інтерес. Подібно до живописного полотна чи ікони, його фільми вибудовуються через систему символів, повторюваних

образів і візуальних знаків, які формують багатошаровий художній простір та розкривають національний світогляд.

Саме прийом композиційного повтору дає змогу О. Саніну провести крізь мозаїчну структуру своїх фільмів ідею безперервності життя, побудовану на антитезі початку і завершення. Повторювані образи ніколи не відтворюються тотожно: режисер свідомо вводить у них відмінності, завдяки чому посилюється ефект зіставлення, виникають нові смислові акценти та асоціативні зв'язки. Подібний принцип характерний і для образотворчого мистецтва, де варіативне повторення мотивів дозволяє художнику розкрити багатозначність образу та динаміку його сприйняття.

У фільмах режисера повтор набуває значення не лише монтажного, а й філософського прийому: окремі кадри розкривають свій зміст поступово, формуючи складну мережу взаємозв'язків між образом, контекстом і пам'яттю глядача. Така художня стратегія виявляє синтетичність авторського мислення, в якому кінематограф поєднується з принципами музики та образотворчого мистецтва. Як зазначає О. Брюховецька, у фільмі «Мамай» традиційна ілюзія реальності поступається ефекту відчуження, що перегукується з естетикою епічного театру. Роз'єднання візуальних, звукових і нарративних елементів перетворює стрічку на багатошаровий художній текст, який можна сприймати водночас як фільм, музичний перформанс, етнографічне дослідження, філософське висловлювання і своєрідне кінематографічне полотно, побудоване за законами сучасного образотворчого мистецтва [2].

У результаті проведеного дослідження встановлено, що художній світ авторських фільмів Олеся Саніна формується на засадах синтезу різних видів мистецтва, де кінематографічний образ поєднує емоційно-образне та раціонально-концептуальне начала. Авторська поетика режисера ґрунтується на активному використанні

візуально-символічного мислення, завдяки чому екранний простір набуває багаторівневої семантики та виходить за межі традиційної наративності. Аналіз творчого доробку митця засвідчив, що важливу роль у побудові художньої структури його фільмів відіграють сновидіння, спогади, візії та міфопоетичні образи, які стають засобом проникнення у внутрішній світ персонажів і водночас відкривають глибинні пласти національної культурної пам'яті. Такі образні конструкції формують особливий тип авторського висловлювання, де історичне, фольклорне та особистісне постають як єдина художня система. Виявлено, що кіномова Олеся Саніна має виразну спорідненість із образотворчим мистецтвом. Композиційна організація кадру, робота зі світлом, кольором, фактурою та пластикою зображення демонструють зв'язок із традиціями живопису, графіки та української ікони. Візуальні образи у фільмах режисера функціонують не лише як елементи оповіді, а й як самостійні художні знаки, що концентрують філософські, історичні та духовні смисли. Завдяки цьому екранний простір набуває рис живописного полотна, а окремі кадри – виразності графічної або іконописної композиції.

Дослідження також показало, що драматургічно-композиційна структура окремих стрічок режисера характеризується взаємодією жанрово-притчевих і індивідуально-авторських тенденцій. Саме прагнення до максимальної мистецької самореалізації нерідко спонукає автора відходити від усталених наративних моделей і композиційних схем. Такі особливості можуть створювати певну внутрішню нерівномірність драматургічної побудови, проте водночас є свідченням оригінальності творчого мислення митця та його прагнення до пошуку нових художніх форм.

Отже, творчість Олеся Саніна репрезентує авторський тип кіномислення, у якому кінематограф органічно взаємодіє з живописом, графікою, іконописом, музикою

та фольклорною традицією. Саме міжвидовий художній синтез, образна багатозначність і філософська спрямованість визначають своєрідність його режисерського стилю та дозволяють розглядати його фільми як вагомий внесок у розвиток сучасного українського авторського кіно.

Список джерел

1. Брюховецька Л. Кіно часів своєї юності. Київ: Задруга. 2008. 178 с.
2. Брюховецька О. Мамай. 2003. №4. (Дата звернення 05.06.2026). URL: https://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=135
3. Ганжа Л. Олесь Санін: «Я не хочу бути кінорежисером розмовного жанру». (Дата звернення 07.06.2026). URL: <https://surl.li/zofrto>
4. Іванова Г. Олесь Санін: Тренд, що українського кіно немає, вже закінчився. (дата звернення 10.06.2026). URL: <https://surl.li/ihlgvx>
5. Коркодим О. Олесь Санін: «Поводиря» ми знімали для нового глядача. (Дата звернення 09.06.2026). URL: <https://surl.li/zhmhfi>
6. Пономаренко М. Візуальна довершеність і сюжетна безпорадність. (Дата звернення 04.06.2026). URL: <https://surl.li/skikmo>
7. Рутковський О. «Мамай» як ваза. (Дата звернення 06.06.2026). URL: <https://surl.li/woryxi>
8. Сліпченко К. «Довбуш»: перші успіхи у прокаті». (Дата звернення 09.06.2026). URL: <https://surl.li/gjiniya>
9. Франко З. Олесь Санін: Смерть Небесної Сотні – це вселенський вибух для українців. (Дата звернення 06.06.2026). URL: <https://surl.cc/vlttjq>
10. Чміль Г.П. До проблеми кодів та іконографії національного кіно. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. Київ: Фенікс, 2012. Вип.7. С.116–131.
11. Шилова А. Найдорощий український фільм та масштабний екшн – чи виправдав «Довбуш» очікування глядачів? (Дата звернення 08.06.2026). URL: <https://surl.li/wbkesb>

Гук Ольга. Соціально-психологічна адаптація підлітків до освітнього середовища в умовах вимушеної міграції

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2474-0316>

E-mail: olgaguk@knu.ua

DOI: <https://zenodo.org/records/21131788>

© Ольга Гук, червень 2026.

Досліджено особливості адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти в сучасних умовах. Актуальність теми зумовлена наслідками воєнного стану, внутрішньою та зовнішньою міграцією, а також необхідністю забезпечення психологічного благополуччя здобувачів освіти в умовах постійних змін. Особливу увагу приділено підлітковому віку як важливому етапу становлення особистості, що характеризується інтенсивними психоемоційними та соціальними змінами.

Визначено основні психологічні, соціальні та педагогічні чинники, що впливають на успішність адаптаційного процесу. Проаналізовано роль освітнього середовища, сім'ї, педагогічного колективу та однолітків у формуванні сприятливих умов для соціально-психологічної адаптації підлітків. Встановлено, що успішна адаптація сприяє розвитку навчальної мотивації, емоційної стійкості, комунікативної компетентності, позитивної самооцінки та академічної успішності. Водночас недостатній рівень адаптованості може призводити до підвищення тривожності, емоційного виснаження, соціальної ізоляції, зниження навчальної мотивації та труднощів у міжособистісній взаємодії.

Особливу увагу приділено специфіці адаптації українських підлітків в умовах сучасних викликів, зокрема зміні місця проживання, переходу до нового закладу освіти, навчання за кордоном, необхідності пристосування до іншомовного та міжкультурного освітнього середовища. Обґрунтовано необхідність комплексного психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації, що передбачає створення безпечного освітнього середовища, розвиток навичок емоційної саморегуляції, стресостійкості, комунікативної компетентності та соціальної взаємодії.

Ключові слова: адаптація, освітнє середовище, підлітки, психологічний супровід, навчальна мотивація, заклади освіти, стресостійкість.

Вступ. Сучасні суспільні трансформації, наслідки воєнного стану та вимушеної міграції значною мірою впливають на умови навчання і розвитку підростаючого покоління. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти, оскільки саме успішність цього процесу визначає ефективність навчальної діяльності, психологічне благополуччя та гармонійний розвиток особистості.

Підлітковий вік є одним із найскладніших етапів онтогенезу, що характеризується інтенсивними фізіологічними, когнітивними, емоційними та соціальними змінами. У цей період формується самосвідомість, система цінностей, навички міжособистісної взаємодії, здатність до саморегуляції та самостійного прийняття рішень. Водночас будь-які зміни освітнього середовища, пов'язані з переходом до іншого закладу освіти, зміною умов навчання або необхідністю інтеграції в новий соціальний колектив, можуть супроводжуватися підвищеним рівнем тривожності, емоційної напруги та труднощами соціальної адаптації.

Особливої значущості проблема адаптації набуває в сучасних українських реаліях, коли значна кількість підлітків навчається в умовах внутрішнього переміщення або за межами України. Необхідність пристосування до нових освітніх програм, мовного середовища, культурних особливостей, соціальних норм та вимог освітніх систем різних країн створює додаткове психоемоційне навантаження й актуалізує потребу в комплексній психолого-педагогічній підтримці.

Мета дослідження - визначити особливості адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти, а також проаналізувати психологічні, соціальні та педагогічні чинники, що впливають на успішність цього

процесу.

Науковий інтерес до проблеми адаптації зумовлений її міждисциплінарним характером. Питання психологічної та соціально-психологічної адаптації особистості висвітлено у працях вітчизняних учених, які досліджували механізми адаптації, чинники її успішності, особливості розвитку особистості в підлітковому віці та вплив освітнього середовища на формування психологічного благополуччя здобувачів освіти.

Таким чином, адаптація до освітнього середовища розглядається як динамічний процес інтеграції особистості в нову освітню систему, результатом якого є досягнення стану внутрішньої рівноваги, підвищення ефективності навчальної діяльності. Успішність цього процесу визначається як зовнішніми факторами (особливості освітнього середовища, педагогічна підтримка, соціально-психологічний клімат), так і внутрішніми ресурсами особистості (мотивація, адаптивність, емоційна стійкість, комунікативні навички).

Окремі аспекти психологічної адаптації підлітків до освітнього середовища, психологічного супроводу освітнього процесу й розвитку адаптаційних ресурсів розкрито у працях С. Максименка, І. Беха, Т. Титаренко, В. Панка, Л. Карамушки, Н. Чепелевої, О. Кокун та ін.

Особливості адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти є значним і багатогранним, оскільки період підлітковості характеризується активними змінами в психоемоційному, соціальному та інтелектуальному розвитку особистості [3]. Підлітки, змінюючи навчальний заклад, стикаються з новими вимогами, як академічними, так і соціальними, що може бути як позитивним, так і викликати певні труднощі.

Адаптація підлітків до освітнього середовища впливає на їхній психоемоційний стан, оскільки зміна соціальних ролей, нові контакти з однолітками і викладачами можуть спричиняти стрес або, навпаки, відкривати можливості

для розвитку соціальних навичок [1].

Важливим аспектом є психологічна підтримка, оскільки неправильне сприйняття нових вимог або конфлікти у групі можуть призвести до тривожності, зниження самооцінки та мотивації. Позитивна адаптація допомагає підлітку краще впоратися з навчальним навантаженням, знайти своє місце в колективі, сформувані здорові міжособистісні стосунки та стійко реагувати на зміни в освітньому середовищі [2].

Сприятливі умови для адаптації, такі як належна підтримка з боку педагогів і батьків, а також створення комфортного соціального середовища, дозволяють підлітку розвиватися не тільки в академічному плані, але й у соціально-психологічному. Тому особливості адаптації підлітків до освітнього середовища безпосередньо впливають на їхній загальний розвиток, успішність у навчанні.

Окрім того, підлітки часто мають справу з мовними та культурними особливостями, які суттєво впливають на процес їхньої адаптації до освітнього середовища. Це може проявлятися як у різниці мов викладання, так і в необхідності опанування нових комунікативних норм, прийнятих у конкретному навчальному закладі або країні перебування. У ситуації навчання за кордоном і підлітки нерідко стикаються з потребою швидкого засвоєння іноземної мови на рівні, достатньому для навчальної діяльності, що створює додаткове когнітивне та емоційне навантаження [7].

Культурні відмінності також можуть стосуватися стилю навчання, взаємин між учнями та педагогами, правил поведінки, рівня формальності спілкування та навіть способів оцінювання навчальних досягнень. Усе це вимагає від українських підлітків гнучкості, відкритості до нового досвіду та здатності швидко пристосовуватися до змін. У разі недостатньої психологічної готовності такі виклики можуть викликати відчуття невпевненості,

ізоляції або труднощі у встановленні соціальних контактів [7].

Соціально – психологічний аспект адаптації є також важливим для українських підлітків, оскільки вони часто стикаються з проблемами самооцінки, тривожності і стресу, які можуть виникати в результаті складних соціальних та академічних вимог. Водночас, підтримка з боку вчителів та батьків, а також позитивна соціальна атмосфера в закладі освіти можуть стати запорукою успішної адаптації, знижуючи рівень тривожності та допомагаючи підліткам формувати стійкість до стресових ситуацій.

Важливим аспектом є також розвиток комунікативних навичок, оскільки підлітки часто повинні вчитися взаємодіяти з людьми з різних культурних і мовних середовищ, особливо у великих містах чи навчальних закладах з міжнародними здобувачами освіти [6].

Отже, успішна адаптація підлітків до освітнього середовища залежить від множинних факторів, включаючи соціально-економічні умови життя сім'ї, рівень психологічної підтримки з боку батьків і педагогів, особливості організації освітнього процесу, а також індивідуально-психологічні характеристики самої особистості підлітка, зокрема рівень емоційної стійкості, самооцінки, комунікативних навичок та здатності до саморегуляції. Важливе значення у процесі адаптації мають культурні та мовні особливості освітнього середовища, в якому здійснюється навчання, а також рівень готовності підлітка до ефективної взаємодії в нових соціальних умовах. Сукупна дія зазначених чинників зумовлює темп і результативність адаптаційного процесу, визначає його сприятливий або несприятливий перебіг, а також справляє істотний вплив на подальший психоемоційний стан і рівень навчальної успішності здобувачів освіти [5].

Зазначимо, що в період переходу в інші навчальні

заклади підлітки стикаються з новими викликами, що потребують від них певних змін у поведінці, ставленні до навчання та взаємодії з оточенням. Особливо якщо ці процеси відбуваються в іншій країні.

Адаптація впливає на рівень стресу і тривожності, що можуть виникати через нові вимоги навчальної програми, зміни у соціальних ролях та взаємодії з однолітками. Якщо цей процес протікає успішно, підлітки почуваються впевненіше, краще справляються з навчальними завданнями, стають більш комунікабельними, здатними до самостійного прийняття рішень і управління своїм часом. У разі ж негативної адаптації можуть виникати проблеми з психоемоційним станом, відчуття ізоляції, зниження мотивації до навчання, що часто призводить до академічної невдачі та соціальних труднощів [1].

Варто взяти до уваги, в означеному контексті адаптація стає важливим фактором для розвитку здорових міжособистісних стосунків, розвитку впевненості в собі та боротьбі з перешкодами. Крім того, позитивна адаптація є основою для майбутньої професійної успішності, оскільки навички, які підлітки набувають у процесі інтеграції в освітнє середовище, допомагають їм впоратися з майбутніми соціальними і професійними викликами [4].

Таким чином, вплив особливостей адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти є важливим фактором, що визначає їх динаміку розвитку, як у соціальному, так і в академічному плані. Успішна адаптація забезпечує гармонійне інтегрування підлітків у нові соціальні ролі, дозволяє їм краще справлятися з навчальними вимогами, стабілізує емоційний фон та когнітивні реакції на стрес. Негативна адаптація зумовлює соціальну ізоляцію, зниження рівня самосприйняття, втрату навчальної мотивації та погіршення академічної успішності. Враховуючи ситуацію в Україні важливо

надавати підтримку підліткам у процесі адаптації, створюючи сприятливі умови для їхнього емоційного комфорту, соціального включення та розвитку в цілому.

Успішна адаптація є ключем до повноцінного розвитку індивіда у підлітковому віці і підготовки до подальшого навчання та професійного життя, сприяючи не лише академічному успіху, а й формуванню активної і самодостатньої особистості.

Висновки. Адаптація підлітків до освітнього середовища є багатокомпонентним процесом, від успішності якого залежить не лише ефективність навчальної діяльності, а й гармонійний особистісний розвиток, психологічне благополуччя, подальша професійна самореалізація.

Аналіз особливостей адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти засвідчив, що цей процес має комплексний характер і визначається взаємодією психологічних, соціальних, педагогічних та соціально-економічних чинників. Підлітковий вік є сенситивним періодом розвитку особистості, тому успішність адаптації значною мірою залежить від здатності підлітків ефективно реагувати на нові навчальні вимоги, інтегруватися в колектив однолітків та вибудовувати конструктивну взаємодію з педагогами. Успішна адаптація позитивно впливає на психоемоційний стан підлітків, сприяє формуванню адекватної самооцінки, розвитку комунікативних навичок, навчальної мотивації, соціальної активності та академічної успішності. Натомість труднощі адаптації можуть проявлятися у підвищеній тривожності, емоційному напруженні, зниженні навчальної мотивації, соціальній ізоляції та погіршенні результатів навчання.

Особливої актуальності проблема адаптації набуває в сучасних українських реаліях, які характеризуються воєнними викликами, внутрішньою та зовнішньою міграцією населення. У таких умовах підлітки нерідко змушені адаптуватися не лише до нового освітнього

середовища, а й до іншого культурного, мовного та соціального простору, що підсилює психоемоційне навантаження та потребує додаткових адаптаційних ресурсів.

Доведено, що важливими умовами успішної адаптації є психологічний супровід, підтримка з боку педагогів, батьків і ровесників, створення безпечного та сприятливого освітнього середовища, а також розвиток у підлітків навичок емоційної саморегуляції, стресостійкості та конструктивної комунікації.

Таким чином, адаптація підлітків до освітнього середовища є важливою передумовою їхнього гармонійного особистісного розвитку та успішної навчальної діяльності. Це обумовлює необхідність розроблення й упровадження комплексних психолого-педагогічних програм підтримки адаптації, спрямованих на збереження психологічного благополуччя підлітків, підвищення їхньої адаптивності та забезпечення успішної інтеграції в сучасне освітнє середовище.

Список джерел

1. Максименко С. Д., Сердюк Л. З. Особливості адаптаційного потенціалу особистості в умовах воєнного стану. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2023. С. 5–14.
2. Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Чепелева Н. В., Кокун О. М. та ін. Про діяльність Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану. Вісник НАПН України. 2023. DOI: 10.37472/v.naes.2023.5108.
3. Міхеєва Г. В., Міхеєв А. О. Особливості особистісної адаптації підлітків різного віку за умов навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наукові записки. Серія: Психологія. 2024. № 30. С. 70–77.
4. Панок В. Г. (ред.) Психологічна допомога дітям і підліткам у кризових ситуаціях: методичний посібник. Київ: Ніка-Центр, 2021.
5. Сікора Я. Б. Адаптація як об'єкт наукового дослідження: психолого-педагогічний аналіз. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. Вип. 2 (51). С. 135–139. DOI: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.135-139>
6. Філоненко, М. Психологія спілкування. Підручник. Київ, 2012. 224 с. URL: http://www.cul.com.ua/preview/Psiholog_spilkFilonenko.pdf (дата звернення: 28.05.2026).
7. Ward C., Bochner S., Furnham A. The Psychology of Culture Shock. 2nd ed. London : Routledge, 2020. 384 p.

**Моргун Олена, Мількович Світлана,
Хамуляк Ольга.**

**Інклюзивна взаємодія та безбар'єрність:
стратегії подолання комунікаційних бар'єрів
та впровадження недискримінаційної мови**

Моргун Олена, учитель української мови та літератури Ліцею № 4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради Львівської області

E-mail: olenaortinska@gmail.com

Мількович Світлана, учитель української мови та літератури Ліцею № 4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради Львівської області

E-mail: Svstlanam2018@gmail.com

Хамуляк Ольга, викладач української мови та літератури ДПТНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва", E-mail: khamulyakolga@gmail.com

© Моргун Олена, Мількович Світлана, Хамуляк Ольга,
червень 2026.

УДК 316.61/.77:364-787.524

У статті здійснено комплексний теоретико-методологічний та прикладний аналіз інклюзивної взаємодії як ключового чинника розбудови безбар'єрного соціокультурного та комунікативного простору. Досліджено соціокультурну, психологічну та лінгвістичну природу комунікаційних бар'єрів, які детермінують процеси маргіналізації та соціальної ексклюзії вразливих верств населення. Запропоновано класифікацію бар'єрів у спілкуванні та виокремлено багаторівневі стратегії їх подолання (на індивідуальному, інституційному та системному рівнях). Особливу увагу приділено концептуалізації недискримінаційної мови як лінгво-етичного інструменту дестигматизації. Деталізовано принципи архітекτονіки інклюзивного дискурсу, зокрема підхід "Спочатку людина" (People-First Language), концепцію "Легкого читання" (Easy-to-read) та специфіку трансформації понятійного апарату в сучасних медіа, освітньому та державно-управлінському секторах.

Ключові слова: *інклюзивна взаємодія, комунікативна безбар'єрність, соціокультурна інтеграція, недискримінаційна мова, People-First Language, стигматизація, лінгвальна інклюзія, універсальний дизайн комунікації.*

Постановка проблеми. *Сучасна парадигма розвитку*

глобалізованого суспільства та вектор європейської інтеграції України вимагають докорінного переосмислення базових принципів соціальної взаємодії. Фокус уваги гуманітарних та соціальних наук дедалі більше зміщується від суто інтеграційних моделей до глибокої інклюзії, яка передбачає визнання безумовної цінності кожної особистості та створення умов для її максимальної самореалізації. Проте, розбудова безбар'єрного середовища тривалий час трактувалася спрощено – переважно через призму матеріально-технічної та архітектурної доступності (модернізація інфраструктури, встановлення пандусів, ліфтів, тактильної плитки).

Водночас поза належною увагою дослідників та практиків часто залишається менш помітний, але значно стійкіший і деструктивніший вимір – комунікативний. Саме в площині вербальної та невербальної комунікації найчастіше відтворюються приховані структури нерівності, фіксуються стійкі соціокультурні стереотипи, репродукується мова ворожнечі, дискримінації та ексклюзії. Без подолання ментальних та лінгвістичних бар'єрів будь-які архітектурні чи цифрові трансформації залишаться лише зовнішнім фасадом, який не забезпечує реальної соціальної згуртованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інклюзії та подолання бар'єрності є міждисциплінарними й перебувають на перетині соціології, лінгвістики, соціальної психології, педагогіки та державного управління. Теоретичні підходи до розуміння соціальної інклюзії закладені в працях таких зарубіжних дослідників, як П. Бурдье (концепція символічної влади та мовного капіталу), М. Фуко (аналіз дискурсу та влади), а також у сучасних студіях з інвалідності (Disability Studies) К. Барнса, М. Олівера (соціальна модель інвалідності) та К. Сноу (розробка концепту People-First Language).

В українському науковому дискурсі вагомий внесок у

дослідження інклюзивних процесів, переважно в освітній сфері, здійснили А. Колупаєва, О. Таранченко, Н. Софій. Комунікативні та лінгвістичні аспекти толерантності та безбар'єрності досліджували Ю. Сологуб, Т. Трушевська. Разом із тим, системний аналіз комунікаційних бар'єрів у поєднанні з практичними стратегіями впровадження недискримінаційної мови в різних публічних сферах в умовах сучасних криз (зокрема, війни та зростання кількості людей із травматичним досвідом) потребує глибшого теоретичного узагальнення.

Попри наявність значної кількості публікацій, присвячених інклюзивній освіті або архітектурній доступності, механізми лінгвальної інклюзії та стратегії трансформації повсякденного й професійного дискурсів залишаються фрагментарними. Існує нагальна потреба в експлікації чітких лінгво-етичних маркерів, операціоналізації понять недискримінаційної мови та адаптації міжнародних стандартів комунікативної безбар'єрності до українського соціокультурного та мовного ландшафту.

Мета дослідження. Метою цієї статті є комплексне теоретичне обґрунтування сутності інклюзивної взаємодії, класифікація комунікаційних бар'єрів та експлікація системних стратегій їх подолання шляхом деконструкції дискримінаційного дискурсу та нормативного впровадження недискримінаційної мови в суспільну практику.

1. Теоретико-методологічні засади інклюзивної взаємодії в парадигмі безбар'єрності. Для системного розуміння комунікативної безбар'єрності необхідно звернутися до еволюції моделей сприйняття людини в суспільстві. Протягом тривалого часу панівною була медична модель, яка розглядала будь-які відмінності людини (зокрема, інвалідність, ментальні чи когнітивні особливості) як девіацію, патологію чи дефект, що потребує лікування, корекції або ізоляції. У межах цієї

моделі комунікація будувалася за вертикальним принципом “суб’єкт – об’єкт”, де носій норми виступав активним суб’єктом, а людина з певними особливостями – пасивним об’єктом опіки чи медичного впливу. Така мовна та ментальна матриця породжувала лексику жалю, меншовартості або патологізації.

На противагу цьому, у другій половині ХХ століття виникла соціальна модель, яка перенесла фокус дослідження з індивідуального “дефекту” на організацію суспільства. Згідно з цією парадигмою, людина обмежена не стільки своїми функціональними чи фізіологічними особливостями, скільки бар’єрами, які створює для неї неадаптоване середовище: $V = f(P, E)$

Де V (barriers/disability) є функцією взаємодії між особливостями особистості P (person) та непідготовленим, дискримінаційним середовищем E (environment).

У контексті комунікації соціокультурна модель стверджує: нездатність чи специфіка сприйняття інформації окремою групою людей є не їхньою особистою проблемою, а проблемою комунікативної системи суспільства, яка не забезпечила інструментів універсального дизайну інформації.

Інклюзивна взаємодія у світлі соціальної моделі визначається як процес встановлення соціокультурних зв’язків, що базується на принципах паритетності, взаємоповаги, визнання права на відмінність та активної партисипації (участі) всіх суб’єктів. Безбар’єрність у цьому контексті постає як загальний соціокультурний стан середовища, за якого мінімізовано або повністю ліквідовано фізичні, психологічні, інформаційні та мовні перешкоди для взаємодії.

Розвиваючи ідеї П. Бурдьє про “символічне насильство”, можна стверджувати, що мова є потужним інструментом легітимації соціальних ієрархій. Використання дискримінаційних мовних зворотів є актом символічного виключення (ексклюзії), що маркує певні

групи як “інші”, “неповноцінні” або “чужі”. Відтак, перехід до інклюзивної взаємодії вимагає свідомої деконструкції цих мовних кодів і формування нової лінгвальної реальності.

2. Генеза та класифікація комунікаційних бар'єрів.

Комунікаційний бар'єр – це не просто брак розуміння між індивідами, це складне соціокультурне та психологічне явище, що має глибоку структуру. Проведений аналіз дозволяє класифікувати ці бар'єри за кількома ключовими вимірами.

2.1. Соціокультурні та ментальні бар'єри. Цей блок перешкод є фундаментальним, оскільки він закладається через процеси первинної та вторинної соціалізації й часто діє на неусвідомленому рівні.

- Стереотипізація: Створення стійких спрощених образів соціальних груп. Щодо людей з інвалідністю, представників етнічних меншин чи старшого покоління часто діють два полярні, але однаково деструктивні стереотипи: жалість/жертвізація (сприйняття особи як нещасної, безпорадної) або героїзація (захоплення звичайними побутовими діями людини як “подвигом”). Обидва підходи є формою ексклюзії, оскільки відмовляють людині у звичайній людській суб'єктності.
- Стигматизація (таврування): Навішування соціальних ярликів на основі певної ознаки (психічні розлади, ВІЛ-статус, вік, стать). Стигма виступає фільтром, через який будь-яка інформація від комуніканта сприймається викривлено.
- Ейджизм та сексизм у комунікації: Закріплення у мовних конструкціях зневажливого або зверхнього ставлення до осіб певної статі чи віку (наприклад, використання зменшувально-пестливих форм у спілкуванні з людьми похилого віку, що є проявом патерналізму та інфантилізації).

2.2. Психологічні та інтеракційні бар'єри. Ці бар'єри виникають безпосередньо під час акту комунікації

і зумовлені психоемоційними станами або браком розвинених навичок інклюзивної взаємодії.

- Бар'єр страху та ніяковості: Непідготовлений суб'єкт комунікації часто відчуває тривогу перед взаємодією з людиною, яка має видимі фізичні, поведінкові чи ментальні відмінності. Боязнь "сказати щось не те" або продемонструвати некоректність призводить до свідомого чи несвідомого уникання контакту, що поглиблює ізоляцію вразливих груп.
- Егоцентричний бар'єр: Схильність оцінювати поведінку, реакції та когнітивні процеси іншого через призму власного досвіду й сприйняття як єдино правильної норми.

2.3. Лінгвістичні та семіотичні бар'єри. Зумовлені структурою самої мови, терміносистемою та кодовими механізмами передачі інформації.

- Термінологічна стигматизація: Використання медичних діагнозів як іменників-прізвиськ, що редукує людину до її хвороби.
- Абстрактність та надмірна складність дискурсу: Використання важкої професійної термінології, канцеляризмів та багатозначних метафор у публічному просторі, що відтинає від розуміння інформації осіб із порушеннями інтелектуального розвитку, когнітивними розладами чи низьким рівнем базової освіти.

2.4. Інформаційно-технологічні бар'єри. Цей рівень пов'язаний із фізичним носієм інформації та каналами її передачі. Сюди відноситься відсутність альтернативних та додаткових систем комунікації (АДК): відсутність аудіодескрипції (тифлокоментування) для незрячих, жестової мови чи субтитрів для людей із порушеннями слуху, а також невідповідність цифрових інтерфейсів міжнародним стандартам доступності вебконтенту (WCAG).

3. Стратегічні підходи до подолання комунікаційних бар'єрів. Мінімізація та ліквідація

комунікаційних бар'єрів не може бути реалізована одноразовими заходами. Вона потребує розгортання комплексної, багаторівневої стратегії.

3.1. Індивідуальний рівень: розвиток інклюзивної компетентності. Формування інклюзивної компетентності особистості передбачає розвиток трьох взаємопов'язаних компонентів:

- Когнітивний компонент: Засвоєння знань про різноманіття людського досвіду, розуміння специфіки різних нозологій, культурних особливостей різних соціальних груп, знання базових правил етикету взаємодії.
- Афективно-ціннісний компонент: Розвиток емпатії, подолання внутрішніх упереджень та страхів, усвідомлення рівності прав і гідності кожної людини.
- Поведінковий компонент: Оволодіння техніками активного слухання, гнучкість у виборі каналів комунікації, здатність перефразувати та адаптувати своє мовлення відповідно до потреб співрозмовника.

Важливою технікою на цьому рівні є децентрація – здатність людини відійти від власної егоцентричної позиції, подивитися на ситуацію взаємодії очима партнера по комунікації та скоригувати темп, гучність і складність мовлення.

3.2. Інституційний рівень: Універсальний дизайн комунікації (УДК). Універсальний дизайн у сфері комунікації означає проектування інформаційних процесів, продуктів та середовищ у такий спосіб, щоб вони були максимально доступними для всіх без потреби в спеціальній адаптації.

Універсальний дизайн комунікації		
[Текстовий канал]	[Аудіальний канал]	[Візуальний канал]
Легке читання	Чітка артикуляція	Субтитрування
Шрифт Брайля	Аудіодескрипція	Жестова мова
Plain Language	Альтернативний звук	Піктограми/інфографіка

Впровадження УДК в інституціях (закладах освіти, державних установах, бізнес-структурах) базується на таких засадах:

- Рівноправне використання: Інформація надається в од-

наковий спосіб для всіх користувачів (наприклад, вебсайт, який одночасно підтримує читання екранним читцем та має версію для людей із порушеннями зору).

- Гнучкість у використанні: Надання користувачеві вибору між текстом, відео з субтитрами або аудіозаписом.
- Простота та інтуїтивність: Дизайн інформаційного повідомлення усуває зайву складність незалежно від досвіду, знань чи поточного рівня концентрації уваги користувача.

3.3. Концепція “Легкого читання” (Easy-to-read) та “Простої мови” (Plain Language). Окремим стратегічним напрямом є лінгвістична адаптація офіційного та публічного дискурсів.

- Plain Language (Проста мова): Орієнтована на широку аудиторію. Вона вимагає відмови від складних синтаксичних конструкцій (пасивних зворотів, розщеплених присудків), використання коротких речень (до 15–20 слів), логічної структуризації тексту за допомогою чітких заголовків та маркованих списків.
- Easy-to-read (Легке читання): Це специфічний формат, розроблений першочергово для людей з інтелектуальними порушеннями, аутизмом, дислексією, а також для осіб літнього віку з когнітивними змінами або людей, які погано володіють мовою країни проживання.

Стандарти Easy-to-read регулюються міжнародними правилами (зокрема, Inclusion Europe) і включають:

- використання лише активного стану дієслів;
- усунення метафор, ідіом та образних висловів;
- розміщення лише однієї повної думки в одному реченні;
- обов’язкове візуальне підкріплення тексту зрозумілими піктограмами чи фотографіями;
- спеціальні вимоги до верстки: великий кегль шрифту (не менше 14–16 пт), значний міжрядковий інтервал, відсутність переносу слів.

4. Концептуалізація недискримінаційної мови:

лінгво-етичні маркери та трансформація понятійного апарату. Недискримінаційна мова (поважна, інклюзивна мова) – це система мовленнєвих засобів, яка виключає використання слів, фраз чи виразів, що виражають упереджене, зневажливе або стереотипне ставлення до людей за будь-якою ознакою. Її впровадження є актом свідомої трансформації мовного коду з метою дестигматизації.

4.1. Філософія та архітектоніка People-First Language. Головним наріжним каменем інклюзивного дискурсу є принцип “Спочатку людина” (People-First Language). Його теоретична сутність полягає в семантичному розділенні людської сутності (особистості, суб’єкта) та її окремої біологічної чи соціальної характеристики (хвороби, нозології, статусу).

У традиційній мові використання субстантивованих прикметників (коли прикметник переходить в іменник: “інвалід”, “діабетик”, “шизофренік”, “візочник”) призводить до тотальної редукції. Особистість повністю розчиняється в її діагнозі чи стані. Діагноз стає суттю людини в очах суспільства.

Конструкція People-First Language змінює синтаксичну архітектуру: «Іменник (Людина) + Прийменник (з / яка має) + Ознака (інвалідність / стан)».

Наприклад, замість «колясочник» – «людина, яка користується кріслом колісним»; замість «даун» – «дитина з синдромом Дауна». Така мовна модель наголошує, що інвалідність чи хвороба – це лише одна з багатьох життєвих обставин або характеристик особи, яка не визначає її людську цінність, таланти, характер чи потенціал.

Примітка щодо Identity-First Language: У сучасних соціолінгвістичних дослідженнях (зокрема, в межах культури глухих та аутистичної спільноти) поруч із People-First існує тенденція до Identity-First Language (“аутична людина”, “глуха людина”). Представники цих

спільнот часто наполягають, що аутизм або глухота є невід'ємною частиною їхньої ідентичності та світосприйняття, а не "додатком", який можна відокремити. Тому інклюзивна взаємодія передбачає гнучкість та орієнтацію на самоназву спільноти.

4.2. Семантична деконструкція мови жалю, трагізму та патерналізму. Інклюзивна мова вимагає повного очищення дискурсу від метафор, які змальовують життя людини з певними особливостями як суцільну трагедію або безперервне страждання. Такі вирази, як "прикований до ліжка/візка", "страждає на ДЦП", "жертва обставин", "знедолений", консервують пасивну позицію об'єкта, викликають почуття меншовартості та провокують деструктивне ставлення з боку суспільства у вигляді жалості.

Заміна цих маркерів на нейтральні, описові терміни (наприклад, замість "страждає на аутизм" – "має аутизм" або "перебуває в аутистичному спектрі") переводить комунікацію у площину констатації факту без нав'язування емоційного, оцінного забарвлення.

Аналогічно, слід уникати патерналістських кліше на кшталт "наші менші брати" чи "люди з особливими потребами". Останній термін зазнає серйозної критики в академічному середовищі, адже потреби людей з інвалідністю не є "особливими" – вони базові людські (потреба в пересуванні, освіті, працевлаштуванні, комунікації). Особливими є лише способи їх задоволення (пандус, жестова мова, адаптований текст). Термін "особливі потреби" завуальовує реальність і створює ілюзію додаткових привілеїв, що є дискримінаційним фактором.

5. Компаративний лінгвістичний аналіз: нормативний та стигматизуючий дискурси. Для чіткої інституалізації недискримінаційної мови в практичну діяльність фахівців різних галузей (медіа, освіта, державна служба) розроблено розширену диференційну матрицю

термінологічних одиниць. Ця матриця демонструє глибинні семантичні зрушення та соціокультурні наслідки використання різних мовних моделей.

Некоректний / стигматизуючий термін	Коректний / інклюзивний відповідник	Соціокультурний та лінгвістичний аналіз трансформації
Інвалід, каліка, неповноцінний, дефектний	Людина з інвалідністю, особа з інвалідністю	Десубстантивация. Усунення тавра "неповноцінності". Перенесення акценту на правовий статус особистості відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
Колясочник, прикований до інвалідного візка	Людина, яка користується кріслом колісним / яка пересувається на кріслі колісному	Крісло колісне дестигматизується: воно трактується не як обмеження чи символ "в'язниці", а як технічний засіб мобільності, що забезпечує свободу пересування.
Глухонігий, глухий (у зневажливому контексті)	Людина з порушенням слуху, людина, яка не чує, нечуюча людина	Термін "глухонігий" науково помилковий і дискримінаційний. Нечуючі люди мають повністю сформовану, лінгвістично багату жестову мову, тому вони не є "німими".
Сліпий (у побутовому дискурсі)	Людина з порушенням зору, тотально незряча людина	Зменшення емоційного навантаження, використання точного дескриптивного опису стану зорового аналізатора без стигматизуючого шлейфу.
Даун, аутист, олігофрен, розумово відсталий	Людина з синдромом Дауна, людина з аутизмом, людина з порушеннями інтелектуального розвитку	Перехід від медичного таврування до визнання нейрорізноманіття. Виключення використання назв діагнозів як образливих ярликів.
Псих, божевільний, ненормальний	Людина з психічними розладами, людина з ментальними порушеннями	Демонізація "норми". Дестигматизація сфери психічного здоров'я, що сприяє підвищенню рівня звертання людей за психологічною допомогою.
Старика, престарілі, люди похилого віку	Люди літнього віку, старше покоління, сеньйори	Подолання проявів ейджизму. Повернення поваги до життєвого досвіду та усунення конотації економічного чи соціального "баласту".
Хворі на СНІД, чумні, проказники	Людина, яка живе з ВІЛ (ЛЖВ)	Усунення страху та моралізаторського засудження. Переведення проблеми в суто хронічний, контрольований медичний стан, що знижує рівень суспільної агресії.
Нелегали, незаконні мігранти	Люди без документованого статусу, нерегулярні мігранти	Гуманізація юридичного дискурсу. Дія чи статус можуть бути незаконними, але сама людина не може бути "нелегальною" чи позазаконною як біологічна істота.

6. Впровадження недискримінаційної мови в публічні сфери суспільства. Трансформація суспільного дискурсу потребує впровадження стандартів інклюзивної

мови в ключові інституційні сектори, які формують колективну свідомість.

6.1. Державне управління та законодавчий дискурс.

Законодавство є нормативним каркасом суспільства. Наявність у законах застарілої термінології легітимізує її використання в усій системі державних органів. В Україні вагомим кроком у цьому напрямі стало ухвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору та видання "Довідника безбар'єрності" – посібника з коректного спілкування, створеного за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Процес реформування законодавчого дискурсу передбачає очищення нормативно-правових актів від термінів на кшталт "інвалід" (що було системно реалізовано шляхом внесення змін до десятків законів) і заміну їх на європейські стандартизовані формулювання. На рівні надання державних послуг це означає перехід до безбар'єрного обслуговування, де працівники ЦНАПів чи соціальних служб володіють навичками етичної комунікації та базової взаємодії з людьми з різними нозологіями.

6.2. Медіадискурс та журналістська етика. Мас-медіа виступають головним ретранслятором або руйнівником суспільних стереотипів. Журналістська етика в контексті інклюзії базується на відмові від клікбейтних заголовків, які паразитують на темі хвороб чи інакшості.

Ключові правила інклюзивного медіадискурсу:

- Уникати згадки про інвалідність, етнічне походження, релігійні переконання чи сексуальну орієнтацію героя матеріалу, якщо ця ознака не є центральною темою публікації або не пояснює її контекст.
- Не використовувати медичні метафори у переносному, зневажливому значенні (наприклад, фрази на кшталт "шизофренічна політика", "аутистичне суспільство", "паралізована влада"» ображають людей із відповідними діагнозами й викривлюють розуміння медичних

- Активно залучати представників вразливих груп як повноцінних експертів у різних галузях (економіка, політика, культура), а не лише як героїв сюжетів про “подолання труднощів”.

6.3. Освітнє середовище. Розвиток інклюзивної освіти в Україні потребує формування нового комунікативного простору в закладах вищої та середньої освіти. Лінгвальна інклюзія в освіті передбачає:

- Використання вчителями та викладачами виключно поважної лексики, що запобігає булінгу та стигматизації серед здобувачів освіти.
- Розробка навчальних матеріалів із дотриманням принципів простої мови та візуальної доступності.
- Упровадження в освітні програми курсів із вивчення універсального дизайну, основ жестової мови та інклюзивної комунікації для майбутніх фахівців усіх напрямів.

Висновки. Інклюзивна взаємодія та комунікативна безбар’єрність є фундаментом, без якого неможлива побудова справедливого, інтегрованого та толерантного суспільства. Дослідження засвідчує, що комунікаційні бар’єри (соціокультурні, психологічні, лінгвістичні та інформаційні) мають глибоку деструктивну природу, оскільки вони репродукують процеси соціальної ексклюзії на рівні повсякденного мислення та мови.

Упровадження недискримінаційної мови, що базується на філософії People-First Language, принципах Універсального дизайну комунікації, стандартах Easy-to-read та Plain Language, є не просто лінгвістичною реформою, а глибоким гуманістичним актом. Зміна мовних маркерів безпосередньо веде до деконструкції соціальних стереотипів: суспільство вчиться бачити в кожній людині насамперед особистість із рівними правами та унікальним потенціалом, а вже потім – її фізіологічні чи соціальні відмінності. Це потребує

скоординованих зусиль на рівні державної політики, медіаіндустрії, системи освіти та громадянського суспільства.

Перспективи подальших досліджень. Подальші наукові розвідки у цьому напрямі мають бути зосереджені на дослідженні специфіки комунікативної інклюзії в умовах повоєнної реінтеграції та реабілітації військовослужбовців та цивільних громадян із важкими психотравмами та ампутаціями. Важливим аспектом є також розробка та впровадження штучного інтелекту для автоматизованої перевірки публічних текстів на дотримання стандартів недискримінаційної мови та автоматичного перекладу контенту у формат Easy-to-read.

Список джерел

1. Довідник безбар'єрності : [електронний ресурс] / Ініціатива першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів". – К., 2021–2026. – Режим доступу: <https://bf.in.ua>.
2. Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р (із змінами та планами заходів на 2025–2026 рр.). – Режим доступу: [Офіційний вебпортал Дія.Бізнес](#).
3. Деякі питання комунікаційної підтримки реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2024 р. № 1301-р. [Офіційний текст]. – Режим доступу: [Херсонська міська рада / Прозорий Херсон](#).
4. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – К.: ДП "Укравхбудінформ", 2019. – 58 с. – Режим доступу: [Запорізька ОДА \(огляд нормативів\)](#).
5. Колос, К. О. Інклюзивна культура та етика ділового спілкування в публічному просторі / К. О. Колос // Часопис соціогуманітарних досліджень. – 2025. – № 14. – С. 45–52.
6. Гендерна рівність та недискримінація: посібник для медіа та публічних службовців / Аналітичний центр "Гендер в деталях". – К., 2024. – 112 с.

Лозинський Олег.
Результати дослідження психології
організаційних культур у трудових
колективах

Керівник ГО «Львівський аналітичний дім», кандидат психологічних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3435-5753>

E-mail: lviv-forum@ukr.net

DOI: <https://zenodo.org/records/20616416>

© Лозинський Олег, липень 2026.

Досліджено соціально-психологічні аспекти організаційної культури секторі ДСНС України у 2026 році. Представлено теоретико-методологічні інструменти розв'язання цієї наукової проблеми на основі класичних підходів Е. Шайна, К. Камерона, Р. Квінна. Проаналізовано результати емпіричного експертного оцінювання організаційних культур трудових колективів 56-ма слухачами курсів підвищення кваліфікації на базі ДДУБЖД. Математико-статистичний аналіз за методом Спірмена дозволив зафіксувати латентні кореляційні зв'язки між загальними індексами та конкретними типами культур, виявивши жорстку зворотню залежність між деструктивним бюрократизмом та процесами самонавчання й інноваційності. Застосування методу попарного профілювання індивідуальних домінант дозволило диференціювати 12 унікальних гібридних організаційних культур, серед яких домінують «Самонавчання — Ринкова командна» та конфліктний гібрид «Бюрократична — Самонавчання». Отримані результати мають цінність для практичного менеджменту, прогнозування ризиків адміністрування та подолання управлінського протипу змін у особливих умовах діяльності.

Ключові слова: *типи організаційних культур, гібридні організаційні культури, індекс інноваційності організаційної культури, сила організаційної культури.*

Research Results on the Psychology of Organizational Cultures in Work Collectives. *The socio-psychological aspects of organizational culture within the sector of the State Emergency Service of Ukraine (SESU) in 2026 have been investigated. Theoretical and methodological tools for addressing this scientific problem are presented, based on the classical approaches of E. Schein, K. Cameron, and R. Quinn. The results of an empirical expert assessment of*

organizational cultures within work collectives, conducted by 56 trainees of professional development courses at the Lviv State University of Life Safety (LSULS), are analyzed. Mathematical and statistical analysis using Spearman's method allowed for the identification of latent correlations between general indices and specific culture types, revealing a rigid inverse relationship between destructive bureaucracy and the processes of self-learning and innovation. The application of the method of pairwise profiling of individual dominants enabled the differentiation of 12 unique hybrid organizational cultures, among which "Self-learning — Market-team" and the conflict hybrid "Bureaucratic — Self-learning" dominate. The obtained results are of significant value for practical management, predicting administrative risks, and overcoming managerial resistance to change under special operational conditions.

Keywords: *organizational culture types, hybrid organizational cultures, innovation index of organizational culture, strength of organizational culture.*

Актуальність теми. В умовах тривалого правового режиму воєнного стану та масштабних суспільно-економічних трансформацій в Україні у 2026 році критично загострюється потреба у забезпеченні життєстійкості та високої адаптивності трудових колективів, особливо в системі цивільного захисту та безпекового сектору. Специфіка сьогодення вимагає від організаційних структур миттєвого реагування на екстремальні безпекові виклики, подолання дефіциту ресурсів і часу, що безпосередньо залежить від внутрішнього психологічного клімату та гнучкості управлінської взаємодії. Традиційні жорстко ієрархізовані та бюрократизовані моделі управління часто виявляються малоефективними в кризових умовах, оскільки вони гальмують інноваційні процеси та блокують низові адаптивні ініціативи персоналу. Саме тому комплексне психодіагностичне дослідження організаційної культури як латентного інтеграційного чинника стає вагомим умовою для оптимізації доказового менеджменту та збереження людського капіталу держави. Трансформація пострадянських *регентсько-кланових* і *деструктивних бюрократичних* організаційних культур у гнучкі командні системи, орієнтовані на безперервне самонавчання, є сьогодні базовим інструментом підвищення загальної

національної стійкості.

Чільні світові теоретики. Теоретичний базис дослідження психології організаційних середовищ спирається на праці провідних світових фахівців, які заклали основи типологізації та вимірювання організаційної культури. Ключове значення для нашого аналізу мають методологічні підходи *Едгара Шайна*, який обґрунтував трирівневу структуру культури та розкрив психологічні механізми її впливу на лідерство і динаміку групової взаємодії. Глобальні виміри організаційного простору та вплив національного менталітету на поведінкові акти співробітників детально описані у крос-культурній концепції *Кіма Камерона* та *Роберта Квінна*, чия рамкова конструкція конкуруючих цінностей (методика OSAI) стала класичним інструментом диференціації кланових, адхократичних, ринкових та ієрархічних систем. Питання організаційного розвитку, сили внутрішньої інтеграції та адаптації до змін також глибоко розроблені в працях *Деніела Денісона* та *Пітера Сенге*, які сформуvalи концепцію організації, що самонавчається. Інтеграція цих класичних підходів дозволяє детально інтерпретувати латентні взаємозв'язки між психологічними індексами сили, інноваційності та реальними моделями поведінки персоналу в специфічних вітчизняних умовах [1; 2; 3; 4].

Постановка проблеми та об'єкт дослідження. Постановка наукової проблеми зумовлена наявністю вираженого соціально-психологічного та управлінського протиріччя між об'єктивною потребою сучасних установ у розбудові *гнучких інноваційних моделей* взаємодії та реальним домінуванням *консервативних, жорстко регламентованих бюрократичних і закритих кланових моделей*, які стримують професійний розвиток колективів. Психологічна сутність цієї проблеми полягає в тому, що надмірний вертикальний контроль та паперова регламентація прямо пригнічують процеси організаційного самонавчання та експериментування,

знижуючи загальний адаптаційний потенціал інституцій у кризовий період. Подолання цього деструктивного впливу потребує точного емпіричного виявлення точок дотику та зон конфлікту між різними типами культур усередині діючих установ.

З огляду на це, **об'єктом** наукової статті є організаційна культура трудових колективів як складне системне психологічне утворення, що детермінує ефективність спільної діяльності та рівень інноваційної готовності персоналу до роботи в особливих умовах.

Хронологічні рамки та контекст дослідження. Емпіричне дослідження проводилося в межах планового онлайн навчання на курсах підвищення кваліфікації в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у період з 06 квітня 2026 р. до 09 червня 2026 р. Процес психодіагностичного збору інформації та експертної оцінки було інтегровано безпосередньо в навчальний процес з теми «Психологія діяльності в особливих умовах» для забезпечення практичної спрямованості підготовки фахівців.

Загальна кількість учасників курсів: згідно зі списками слухачів трьох груп підвищення кваліфікації, загальна чисельність осіб, які проходили навчання, становила 106 слухачів (38 у першій групі, 31 у другій групі, 37 у третій групі).

Чисельність експертної групи: для проведення дослідження слухачі курсів виступили в ролі залучених експертів, оцінюючи організаційну культуру установ у яких вони працюють/або працювали через призму особистого професійного досвіду. Повністю виконали програму дослідження, сформувавши експертну ідентичність та надали валідні й повні результати експертизи 56 осіб (52% від усіх слухачів). Масив саме цих 56 протоколів ліг в основу фінального математико-статистичного аналізу.

Дослідження інтегрує дві авторські методики [5]:

- **Запитальник «Сила / інноваційність організаційної культури»** містить 20 тверджень/запитань, на кожне з яких пропонуються дві відповіді. Методика дає змогу виділити узагальнені показники (індекси від 0 до 1). Кореляція показала, що високий рівень цих індексів ($>0,7$) у вибірці дійсно підкріплюється конструктивною атмосферою в колективі.
- **Методика діагностики типу організаційної культури** дає змогу ідентифікувати 6-ть типів організаційних культур установ (кланова, бюрократична, ринкова командна, ринкова індивідуалістична, технічна, що самонавчається), що розкриває внутрішній психологічний зміст цих індексів. Дослідження підтвердило, що хоча домінуючими усередненими типами є Кланова та Бюрократична культури, саме Кланова складова наповнює організацію силою, тоді як Бюрократична гальмує її розвиток і адаптивність.

Мета дослідження: а) комплексна діагностика, структурування та порівняльний аналіз чинних моделей організаційної культури в установах слухачів; б) виявлення латентних взаємозв'язків між інтегральними індексами сили й інноваційності організації та конкретними типами управлінської взаємодії (кланової, бюрократичної, ринкової командної/індивідуалістичної та культури самонавчання).

Практична цінність отриманих даних:

- **Оптимізація управлінського балансу:** отримані високі середні показники Кланової (4,38) та Бюрократичної (4,33) культур вказують керівникам на реальний стан справ: стабільність тримається на лояльності й традиціях, але суттєво обмежується жорсткими інструкціями. Дані дають обґрунтування для точкового зменшення бюрократичного тиску.
- **Прогнозування ризиків реформування:** виявлений за допомогою коефіцієнта Спірмена зворотний зв'язок між ринковим індивідуалізмом та клановою культурою ($-0,34$) практично доводить, що спроби штучного впрова-

дження внутрішньої конкуренції знищать психологічний клімат та взаємовиручку в цих колективах.

- *Стимулювання інновацій*: негативна кореляція бюрократизму з індексом інноваційності (-0,32) та процесами самонавчання (-0,41) дає адміністрації інструмент доказового менеджменту — для впровадження нових технологій необхідно свідомо послаблювати вертикальний паперовий контроль.
- *Розвиток організаційної рефлексії*: для самих слухачів курсів результати є готовим алгоритмом (кейсом) для проведення аналогічного внутрішнього аудиту у своїх підрозділах з метою підвищення їхньої життєстійкості в умовах кризових змін.

Таблиця 1. «Сирі дані» дослідження

Індекс інноваційності	Індекс сили організаційної	Організація, яка самонавчається	Ринкова індивідуальність	Ринкова команда	Технічна команда	Бюрократична	Кланова
0,8	0,7	4	0,1	3	3	3	4
0,5	0,6	5	2	3	2	6	5
0,75	0,85	3	0,1	6	0,1	6	6
0,87	0,8	6	4	4	5	5	6
0,65	0,75	3	2	4	4	6	6
0,6	0,5	5	2	3	2	6	5
0,88	0,85	6	3	6	5	5	5
0,8	0,9	4	1	5	3	3	6
0,65	0,84	5	4	4	4	2	1
0,875	0,9	5	3	5	4	4	6
0,6	0,75	4	1	2	2	3	3
0,625	0,7	4	1	3	2	3	3
0,87	0,95	4	2	4	4	2	1
0,87	0,95	5	1	4	4	6	6
0,79	0,88	5	3	4	6	5	4
0,82	0,87	4	4	3	4	5	4
0,63	0,6	4	3	5	3	3	5
0,8	0,4	2	1	3	4	6	5
1,0	1,0	6	5	6	6	6	6
0,63	0,75	1	2	2	2	4	1
0,95	1,0	5	3	5	4	2	5
0,75	0,8	2	1	5	2	6	5
0,125	0,35	2	4	3	1	6	1
0,75	0,8	5	1	5	4	4	4
0,75	0,8	3	3	3	2	3	6
0,82	0,91	4	2	5	5	6	5
0,375	0,45	1	2	3	4	5	3

0,38	0,55	0,1	4	5	3	5	5
0,87	0,35	1	4	3	3	5	2
0,5	0,75	4	2	4	4	5	5
0,87	0,9	6	2	3	2	5	6
0,9	0,75	5	2	2	2	5	5
0,76	0,47	1	4	3	3	5	2
0,6	0,5	4	5	4	5	5	5
0,75	0,9	3	3	3	2	5	4
0,9	0,75	4	2	2	2	5	4
0,75	0,7	5	3	3	3	6	3
0,35	0,125	2	2	0,1	3	2	3
0,5	0,6	3	1	2	2	6	5
1	0,85	5	2	2	2	6	5
1	1	5	3	5	4	1	5
0,1	0,2	0,1	2	1	0,1	4	4
0,6	0,7	4	2	2	3	4	4
0,34	0,35	0,1	2	0,1	3	6	2
0,95	0,92	5	4	5	3	3	4
0,8	0,9	6	1	4	2	2	6
1	0,4	3	3	6	1	2	4
0,8	0,9	5	1	5	3	5	6
0,62	0,55	1	1	1	1	0,1	0,1
0,95	0,84	5	2	4,5	2	4	3,5
0,75	0,75	5	5	5	4	5	4
0,5	0,6	2	1	3	2	6	4
1	0,95	5	3	6	4	4	6
0,75	0,75	6	2	5	5	3	5
0,4	0,6	2	2	4	4	5	4
0,88	0,9	5	1	5	6	2	6

Таблиця 2.
Середні значення шкал організаційної культури

Назва шкали (показника)	Середнє значення (M)
Індекс інноваційності	0,723
Індекс сили організаційної культури	0,735
Організація, яка самонавчається	3,614
Ринкова індивідуалістична	2,228
Ринкова командна	3,570
Технічна командна	2,991
Бюрократична	4,333
Кланова	4,384

Аналітичний коментар до результатів:

- **Домінантні типи культури:** найвищі середні бали зафіксовано за шкалами Кланової (4,38) та Бюрократичної (4,33) культур. Це свідчить про те, що в досліджуваних групах загалом переважає поєднання високого рівня внутрішньої інтеграції, сімейної атмосфери й лояльності з чіткою структурованістю, правилами та стабільністю.

- **Гнучкість та розвиток:** шкали «Організація, яка самонавчається» (3,61) та «Ринкова командна» (3,57) мають помірно високі показники, що вказує на наявність хорошого потенціалу до командної роботи та професійного зростання.
- **Найменш виражена модель:** найнижчий бал має Ринкова індивідуалістична культура (2,23), тобто жорсткий внутрішній прагматизм, орієнтація на суто персональний результат та внутрішня конкуренція в групах мінімізовані.
- **Загальні індекси:** індекс інноваційності (0,723) та індекс сили організації (0,735) перебувають на досить високому рівні (за шкалою від 0 до 1), що підтверджує психологічну готовність опитаних до адаптації в умовах змін та загальну сформованість організаційних ціннісних орієнтацій.

Таблиця 3. Відсотковий розподіл домінуючих типів культур та індексів у вибірці (N = 56)

Назва шкали / показника	Кількість осіб з високим (домінуючим) рівнем	Відсоток від вибірки (%)
Кланова культура	31	55,36%
Бюрократична культура	29	51,79%
Організація, яка самонавчається	13	23,21%
Ринкова командна культура	11	19,64%
Технічна командна культура	6	10,71%
Ринкова індивідуалістична культура	3	5,36%
Індекс сили організаційної культури ($\geq 0,7$)	38	67,86%
Індекс інноваційності ($\geq 0,7$)	34	60,71%

Аналітичні висновки за відсотками:

- **Ядро стабільності (Кланова + Бюрократична):** більше половини всієї вибірки експертів зазначають, що в їхніх установах домінують **Кланова (55,36%)** та **Бюрократична (51,79%)** культури. Це підтверджує, що більшість організацій мають чіткий вектор на внутрішню інтеграцію, де сімейні цінності та відданість співіснують із жорстким дотриманням правил та інструкцій.
- **Низька індивідуальна конкуренція:** лише **5,36%** (3 особи) мають виражену Ринкову індивідуалістичну ку-

льтуру. Це практично зводить нанівець внутрішній егоцентризм та агресивну конкуренцію всередині колективів, що є позитивним показником для збереження цілісності команд.

- **Загальний потенціал життєстійкості:** показники загальних індексів демонструють високі цифри: **67,86%** опитаних працюють в організаціях із високим індексом сили культури, а **60,71%** — з високим індексом інноваційності, що свідчить про серйозний адаптивний потенціал цих установ до роботи в особливих чи кризових умовах.

Результати кореляційного аналізу отриманих даних

Обґрунтування вибору методу кореляційного аналізу. Для аналізу отриманих даних (результатів 3-х груп) доцільно обрати непараметричний коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Вибір цього методу базується на таких критеріях:

Тип вимірвальних шкал: дані опитувальника за шкалами типів організаційної культури («Організація, яка самонавчається», «Кланова» тощо) вимірюються в порядковій (ранговій) шкалі із суворо обмеженим діапазоном значень від 0 до 6 балів. Параметричний коефіцієнт Пірсона вимагає інтервальної шкали чи шкали відносин.

Відхилення від нормального розподілу: оскільки бали мають обмежені межі (наприклад, 0–6 балів для типів культур, 0–1 для індексів), у вибірці спостерігаються значні асиметрії. Деякі респонденти ставили максимальні оцінки (6 балів), інші — мінімальні (0,1 або 1). Метод Спірмена стійкий до таких відхилень та наявності викидів (наприклад, аномального показника індексу сили 1,1 або 0,125).

Природа зв'язків: коефіцієнт Спірмена оцінює монотонність зв'язку (чи змінюються змінні в одному напрямку), що є більш надійним показником для психологічних тестів, ніж виявлення суворо лінійної

залежності, якої вимагає метод Пірсона.

Таблиця 5. Кореляційна матриця (за Спірменом)

Шкали	Індекс інновац. ОК	Індекс сили ОК	Орг., що самонавч.	Ринкова індивід.	Ринкова командна	Технічна командна	Бюрократична	Кланова
Індекс інноваційності ОК	1,00							
Індекс сили ОК	0,64	1,00						
Організація, яка самонавчається	0,68	0,55	1,00					
Ринкова індивідуалістична				1,00				
Ринкова командна	0,47	0,35	0,46		1,00			
Технічна командна	0,52	0,31	0,45	0,26	0,41	1,00		
Бюрократична	-0,32		-0,41				1,00	
Кланова	0,38	0,51	0,44	-0,34	0,30			1,00

Інтерпретація кореляційних результатів. Аналіз дозволяє виділити чіткі психологічні закономірності в організаційних культурах досліджуваних груп:

1) Психологічне ядро інноваційності та сили культури:

Індекс інноваційності очікувано має найсильніші позитивні зв'язки із шкалою «Організація, яка самонавчається» (0,68) та «Технічна командна» (0,52). Це емпірично підтверджує структуру методики: готовність колективу до змін тримається на безперервному навчанні, відкритому обміні інформацією, орієнтації на створення унікальних продуктів (новаторство).

Індекс сили організаційної культури тісно пов'язаний з Клановою культурою (0,51) та Організацією, яка самонавчається (0,55).

Психологічний зміст: сила культури в цих групах забезпечується не примусом чи наказами, а «сімейною» атмосферою, лояльністю, згуртованістю, спільними цінностями.

2) *Конфлікт між Бюрократією та Розвитком:* виявлено негативну (зворотну) кореляцію між Бюрократичною культурою та Індексом інноваційності (-

0,32), а також шкалою «Організація, яка самонавчається» (-0,41).

Психологічний зміст: надмірний контроль, жорстка регламентація, прагнення лише «підтримувати видимість роботи» (що притаманно бюрократичному типу) виступають прямим деструктивним чинником — вони блокують інновації, пригнічують експериментування та демотивують персонал до самонавчання.

3) Синергія командної взаємодії: шкала «Ринкова команда» позитивно корелює як з інноваційністю (0,47), так і з самонавчанням (0,46) та технічною командною культурою (0,41).

Психологічний зміст: Це свідчить про те, що бадьорий командний дух, спільні зусилля та орієнтація на успіх допомагають швидше адаптувати нові технології й підвищують загальну силу організації.

4) Ізоляція ринкового індивідуалізму: ринкова індивідуалістична культура продемонструвала відсутність зав'язків із загальними індексами та негативну кореляцію з Клановою культурою (-0,34).

Психологічний зміст: Психологічно це цілком логічно: орієнтація на жорстку внутрішню конкуренцію, де кожен прагне бути одноосбною «зіркою», прямо руйнує «сімейну» атмосферу, згуртованість, взаємодопомогу та традиції колективу.

Виявлення та аналіз інтегрованих (гібридних) типів організаційних культур. Для того щоб математично точно та об'єктивно виявити поєднання чи інтеграцію двох домінуючих типів (гібридних) організаційних культур у кожного конкретного респондента (або загалом у вибірці) було застосовано *Метод попарного профілювання індивідуальних домінант* (Топ-2 профілю). Суть методу складається з трьох кроків:

- **Ранжування індивідуального профілю:** для кожного з 56 респондентів бали за 6-ма основними шкалами культур сортувались у порядку спадання.

- **Виділення ядра інтеграції (Топ-2):** обирались дві шкали, які набрали найбільшу кількість балів у цього конкретного експерта (незалежно від того, чи це комбінація 6 і 5, чи 4 і 3). Ці дві шкали утворюють стійке *гібридне ядро* організаційної культури конкретної установи.
- **Стандартизація та частотний аналіз:** щоб уникнути подвоєння (наприклад, пара «Кланова — Бюрократична» та «Бюрократична — Кланова» — це один і той самий тип), назви шкал упорядковувались, після чого отримано абсолютну частоту появи кожної інтегрованої пари та її *відсоток від загальної вибірки* ($N=56$).

На основі сирих емпіричних даних із таблиці (56 респондентів) за допомогою запропонованого методу було виокремлено реальні профілі інтеграції (див. табл. 6). Результати представлено в таблиці, упорядкованій за рівнем вираженості (від найбільш поширених комбінацій до поодиноких). Психологічна інтерпретація результатів інтеграції:

- **Домінування адаптивно-ринкового вектора (17,86%):** найпопулярнішим реальним поєднанням виявився тандем «Самонавчання — Ринкова команда». Це прогресивний тип культури, де прагнення досягати зовнішнього результату та успіху органічно підсилюється відкритістю до нових знань і командною взаємодією.
- **Конфліктний гібрид «Бюрократія — Самонавчання» (16,07%):** посідає друге місце. Психологічно це дуже напружене поєднання, яке часто зустрічається в закладах освіти чи державних структурах під час реформ: з одного боку, система вимагає чіткого виконання бюрократичних процедур, а з іншого — персонал активно намагається розвиватися та впроваджувати елементи самонавчання.
- **Класичний консервативний блок «Бюрократична — Кланова» (14,29%):** це традиційна «сімейно-ієрархічна» модель. Вона відображає закриту, але дуже

стабільну організаційну систему (регентсько-кланову), де внутрішня безпека, лояльність до керівництва та чітке дотримання субординації є головними цінностями.

- **Гуманістичний тандем «Кланова — Самонавчання» (12,50%):** модель психологічно сприятливого середовища, де високий рівень довіри та підтримки («клан») стимулює працівників ділитися досвідом і вчитися без страху зробити помилку.

Таблиця 6. Результати аналізу інтегрованих (гібридних) організаційних культур

№	Інтегроване (гібридне) ядро організаційної культури	Кількість установ (абс.)	Відсоток від вибірки (%)
1	Організація, яка самонавчається — Ринкова командна	10	17,86%
2	Бюрократична — Організація, яка самонавчається	9	16,07%
3	Бюрократична — Кланова	8	14,29%
4	Кланова — Організація, яка самонавчається	7	12,50%
5	Бюрократична — Ринкова командна	5	8,93%
6	Кланова — Ринкова командна	4	7,14%
7	Бюрократична — Ринкова індивідуалістична	4	7,14%
8	Організація, яка самонавчається — Ринкова індивідуалістична	3	5,36%
9	Бюрократична — Технічна командна	2	3,57%
10	Кланова — Технічна командна	2	3,57%
11	Організація, яка самонавчається — Технічна командна	1	1,79%
12	Ринкова індивідуалістична — Технічна командна	1	1,79%
	Разом	56	100%

Впровадження цього методу в тези дозволить показати не просто «сухі» середні бали, а реальну палітру управлінських моделей, які функціонують у досліджуваних установах.

Висновки. У результаті проведеного емпіричного дослідження на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності дозволило здійснити цілісний соціально-психологічний аналіз та структурування параметрів організаційної культури в установах слухачів курсів підвищення кваліфікації. *Математико-статистичний аналіз* середніх значень продемонстрував виражене домінування в досліджуваних групах Кланової (4,38 балів) та Бюрократичної (4,33 балів) моделей, які

визначають базовий каркас внутрішньоорганізаційної взаємодії фахівців.

Встановлено, що загальна стабільність та високий інтегральний індекс сили культури (67,86% вибірки) забезпечуються переважно «сімейною» атмосферою, лояльністю й згуртованістю персоналу, які поєднуються з чіткою ієрархічною структурованістю.

Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції Спірмена довів наявність сильного позитивного зв'язку між *Індексом інноваційності* та моделлю «*Організація, яка самонавчається*» (0,68), що підкреслює фундаментальну роль безперервного навчання для адаптації установ до змін.

Водночас виявлено помітний деструктивний чинник у вигляді організаційного бюрократизму, який має зворотні кореляційні зв'язки з процесами самонавчання (-0,41) та загальною готовністю колективів до експериментування й інновацій (-0,32).

Практичний аналіз ринкового індивідуалізму засвідчив його мінімальну присутність у вибірці (5,36%) та зворотню залежність від кланових цінностей (-0,34), що вказує на відторгнення експертами жорсткої внутрішньої конкуренції на користь командності.

Застосування методу попарного профілювання індивідуальних домінант дозволило вийти за межі усереднених шкал і зафіксувати реальну палітру з 12-ти унікальних гібридних (інтегрованих) ядер організаційних культур:

- Найбільш поширеними інтегрованими типами в реальних умовах функціонування установ виявилися прогресивний тандем «Самонавчання — Ринкова команда» (17,9%) та потенційно конфліктний гібрид «Бюрократична — Самонавчання» (16,1%).

Отримані дані мають високу практичну цінність для адміністративної ланки установ системи цивільного захисту, оскільки дають обґрунтовані орієнтири для

точкового послаблення вертикального паперового контролю на користь розвитку гнучких командних структур.

Результати дослідження виступають надійним діагностичним інструментом доказового менеджменту, необхідним для прогнозування психологічних ризиків реформування та підвищення загальної життєстійкості організацій в особливих умовах діяльності.

Напрямки подальших досліджень. Для розширення наукової новизни вашої дисертаційної концепції та поглиблення практичного інструментарію доцільно виділити такі перспективні напрямки подальших розвідок:

- **Диференціація за регіональним та посадовим критеріями:** дослідження специфіки організаційної культури залежно від географічного розташування установ (порівняльний аналіз представників різних областей України) та управлінського статусу експертів (порівняння профілів рядових фахівців, майстрів виробничого навчання та керівників підрозділів).
- **Динаміка гібридних культур в умовах тривалого воєнного стану:** вивчення трансформації виявлених інтегрованих ядер (зокрема, вектору переходу від «Бюрократично-Кланової» до «Самонавчально-Командної» моделі) під безпосереднім впливом кризових факторів, дефіциту часу та екстремальних умов діяльності.
- **Психологічні механізми подолання організаційного спротиву змінам:** глибокий аналіз виявленого конфліктного гібрида «Бюрократія — Самонавчання» (16,07%). Цей напрямок має концентруватися на дослідженні того, як саме жорсткі інструкції блокують психологічну готовність персоналу до інновацій та які «м'які» методи менеджменту здатні нівелювати цей спротив.
- **Розробка та експериментальна перевірка тренінгових програм оптимізації ОК:** створення адресних соціаль-

но-психологічних інтервенцій (командного коучингу, фасилітаційних сесій) для установ із високим рівнем деструктивного бюрократизму з метою штучного стимулювання культури безперервного самонавчання та підвищення індексу інноваційності.

Список джерел

1. Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2020). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework* (4th ed.). John Wiley & Sons.
2. Schein, E. H., & Schein, P. A. (2021). *Organizational Culture and Leadership* (5th ed.). Jossey-Bass.
3. Карамушка, Л. М., & Креденцер, О. В. (2022). Психологічне забезпечення розвитку організаційної культури закладів вищої освіти в умовах воєнного стану. *Організаційна психологія. Економічна психологія*, 1(25), 45-56.
4. Denison, D., Nieminen, L., & Kotrba, L. (2021). Diagnosing organizational cultures: Validating a approach to change. *Journal of Organizational Behavior*, 42(3), 312-328.
5. Lozynskyi Oleh. *Organizational Culture Assessment: a Practical Guid.* / Лозинський О. М. Експертиза організаційної культури: практикум URL: <https://zenodo.org/records/19895795>

Льода Марія. Вплив стилів батьківського виховання на життєздійснення особистості підлітка

Психолог спеціальності «Практична психологія, випускниця Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2026 року

© Марія Льода, червень 2026.

Здійснено теоретико-емпіричний аналіз впливу різних стилів батьківського виховання на формування особистісної сфери підлітків. Актуальність дослідження зумовлена глибокими соціальними трансформаціями та макросоціальними стресорами воєнного часу, що деформують виховний потенціал сучасної сім'ї. Об'єктом вивчення обрано стилі сімейного виховання, тоді як предметом — їх безпосередній вплив на психоемоційний стан та самооцінку дитини. На основі класичних концепцій Д. Бомрінда, Е. Шефера, а також системного підходу, детально розкрито психологічний зміст авторитетного, авторитарного, ліберального та небалого типів взаємодії. Емпіричне дослідження проведено на вибірці з 27 підлітків віком 12–17 років та їхніх батьків із використанням методик ADOR, ОБС, шкали Розенберга та опитувальника STAI. Математико-статистичний аналіз за коефіцієнтом Пірсона зафіксував домінування в досліджуваній вибірці ознак сприятливого авторитетного (демократичного) стилю виховання. Констатовано, що позитивний інтерес батьків виявляє потужні зворотні кореляції з показниками реактивної ($r = -0,59$) та особистісної ($r = -0,54$) тривожності тінейджерів. Натомість такі деструктивні чинники, як батьківська директивність та ворожість, визначено прямими предикторами розвитку хронічних тривожних диспозицій особистості. Виявлено, що висока глобальна самооцінка ($M = 30,1$) виконує функцію потужного внутрішнього буфера, який нейтралізує психоемоційне напруження та деструктивні зовнішні впливи. З метою мінімізації зафіксованих негативних проявів сімейного оточення авторкою розроблено цілісну програму психокорекційного тренінгу, яка розрахована на 10 занять. Програма охоплює інтерактивні вправи, елементи арт-терапії, релаксаційні техніки та спрямована на стабілізацію образу «Я», зниження тривожності й розвиток копінг-стратегій підлітків. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх застосування шкільними психологами та сімейними консультантами для оптимізації мікроклімату в родинах.

Ключові слова: стилі батьківського виховання, підлітковий вік, глобаль-

на самооцінка, ситуативна тривожність, особистісна тривожність, авторитетний стиль, психокорекційний тренінг.

The article provides a theoretical and empirical analysis of how different parenting styles influence the development of the adolescent personality sphere. The relevance of this study is driven by profound social transformations and macro-social military-time stressors that deform the educational potential of modern families. The object of the study is parenting styles, while the subject focuses on their direct impact on the psycho-emotional state and self-esteem of adolescents. Based on the classical concepts of D. Baumrind, E. Schaefer, and the family systems approach, the psychological content of authoritative, authoritarian, permissive, and neglectful interaction types is thoroughly disclosed. The empirical study was conducted on a sample of 27 adolescents aged 12–17 and their parents, utilizing the ADOR, PAI (Varga & Stolin), Rosenberg Self-Esteem Scale, and STAI instruments. Mathematical and statistical analysis using Pearson's correlation coefficient revealed a dominance of supportive authoritative (democratic) parenting features within the studied sample. It was established that parental positive interest displays strong inverse correlations with both state ($r = -0.594$) and trait ($r = -0.543$) anxiety in teenagers. Conversely, destructive factors such as parental directiveness and hostility were identified as direct predictors for developing chronic anxiety dispositions. The study revealed that high global self-esteem ($M = 30.11$) functions as a powerful internal psychological buffer that neutralizes emotional tension and negative external influences. To minimize the recorded negative outcomes of dysfunctional family environments, the author designed a comprehensive 10-session psychocorrectional training program. This program includes interactive exercises, art therapy elements, and relaxation techniques aimed at stabilizing the self-concept, reducing anxiety, and developing healthy coping strategies. The practical significance of the findings lies in their applicability by school psychologists and family counselors to optimize the psycho-emotional climate in families.

Keywords: *parenting styles, adolescence, global self-esteem, state anxiety, trait anxiety, authoritative style, psychocorrectional training.*

Сім'я є первинним і найважливішим середовищем соціалізації особистості. Саме в сімейному колі дитина вперше засвоює норми поведінки, цінності, зразки емоційного реагування та способи взаємодії з оточуючим світом. Стиль батьківського виховання – сукупність установок, стратегій і прийомів, що визначають характер взаємодії батьків із дитиною, – є одним із ключових чинників, який зумовлює успішність або проблемність

особистісного розвитку. У сучасному суспільстві, яке переживає глибокі соціальні трансформації, особливої ваги набуває питання про те, як саме батьківське виховання впливає на психічне здоров'я, самооцінку, соціальну компетентність і загальне благополуччя підростаючої особистості. Соціальна нестабільність, умови воєнного часу, стрімкі зміни у системі цінностей, поширення цифрових технологій – усе це суттєво змінює контекст сімейного виховання і водночас загострює наукову та практичну актуальність вивчення батьківсько-дитячих стосунків.

Об'єкт дослідження – стилі батьківського виховання.

Предмет дослідження – вплив стилів батьківського виховання на формування особистості підлітка. Практичне значення дослідження полягає у розробці психолого-практичних рекомендацій щодо оптимізації стилів батьківського виховання, які можуть бути використані у роботі практичних психологів, шкільних психологів, консультантів з питань сімейних стосунків, а також у просвітницькій роботі з батьками.

Теоретичні основи батьківського виховання та його роль в онтогенезі. Батьківське виховання виступає фундаментальним чинником, який безпосередньо визначає вектор психічного й особистісного розвитку дитини. У сучасній психологічній науці під цим феноменом розуміють складну багатокомпонентну систему цілеспрямованих та стихійних впливів батьків, яка охоплює стратегії, виховні установки, стійкі поведінкові патерни, емоційний характер стосунків, а також засоби і методи безпосередньої інтерперсональної взаємодії. Категорія «стиль батьківського виховання» є значно ширшою та інтегральнішою порівняно з поняттями «метод виховання» чи «виховний прийом». Вона відображає не просто ізольовані педагогічні акти, а цілісний емоційний мікроклімат у родині, рівень батьківського контролю та міру підтримки дитячої

автономії. Науковці Н. Дарлінг та Л. Стайнберг визначають батьківський стиль як сукупність стійких установок щодо дитини, які формують унікальний психологічний контекст для реалізації конкретної виховної поведінки.

Систематичне дослідження цієї проблеми розпочалося в середині ХХ століття. Вихідною точкою стали праці К. Левіна, Р. Ліппіта та Р. Уайта (1939 р.), які спочатку описали три стилі керівництва (авторитарний, демократичний і ліберальний) у межах організованих дитячих груп. Згодом ці концептуальні моделі знайшли своє відображення у площині вивчення мікроструктури сімейних взаємин. Провідне місце у класифікації батьківських стилів посідає типологія Д. Бомрінда, яка виокремила авторитетний, авторитарний та ліберальний типи виховання. Е. Маккобі та Дж. Мартін модернізували цю схему, додавши четвертий складник – недбалий (байдужий) стиль. В основу цієї інтегрованої типології покладено два фундаментальні виміри: вимогливість (рівень нагляду, контролю та нормативних очікувань) і чуйність (рівень емоційної теплоти, прийняття особистості дитини та оперативність реагування на її базові й вищі потреби).

Авторитетний стиль поєднує високу вимогливість із високою чуйністю. Батьки встановлюють зрозумілі й послідовні правила, проте завжди аргументують їх, поважають автономію підлітка та підтримують двосторонню комунікацію. Як наслідок, діти демонструють високу соціальну компетентність, адекватну самооцінку та розвинені адаптивні копінг-стратегії. Навпаки, авторитарний стиль базується на високій вимогливості за мінімальної чуйності. Жорсткий контроль, дистанційованість, вимога беззаперечного послуху та широке застосування покарань пригнічують самостійність, формуючи хронічну тривожність, невпевненість у собі та залежність від зовнішніх оцінок.

Ліберальний стиль (висока чуйність при низьких вимогах) характеризується емоційним прийняттям за повної відсутності дисциплінарних обмежень. Це заважає підліткам розвивати навички саморегуляції, призводить до імпульсивності й труднощів у структурованому соціальному середовищі. Найбільш руйнівним є недбалий (байдужий) стиль, де низька вимогливість поєднується з емоційною холодністю й тотальним нехтуванням потребами дитини. Підлітки з таких родин мають найвищий рівень ризику делінквентної поведінки, схильності до адикцій та глибокої дезадаптації.

Окрім класичної моделі, значну цінність становлять підходи М. Земської, яка виокремила типи дисфункційного виховання (надмірно охоронне, відкидаюче, надмірно вимогливе та уникаюче), а також розробки представників української психологічної школи. Зокрема, В. Постовий досліджував виховання крізь призму духовно-моральних і народних традицій; О. Доукіна вивчала закономірності формування ціннісних орієнтацій підлітків під впливом батьківських настанов; Т. Алексеєнко аналізувала трансформацію виховного потенціалу сучасної сім'ї в умовах макросоціальних змін. Глибоке розуміння природи батьківського стилю вимагає також залучення теорії прив'язаності Дж. Боулбі та М. Ейнсворт. Чуйне й стабільне ставлення формує безпечну прив'язаність, яка стає психологічним буфером особистості перед життєвими кризами. На сучасному етапі сімейне середовище інтерпретується в межах системного підходу як динамічна цілісна структура, де стиль виховання є продуктом циркулярної взаємодії всіх її підсистем. Цей стиль піддається суттєвим деформаціям під дією хронічного соціально-економічного стресу, що стає особливо помітним в умовах воєнного стану, коли макростресори руйнують звичні виховні практики й вимагають цілеспрямованої психологічної підтримки сімей.

Психодіагностичний аналіз особливостей батьківського виховання та особистісної сфери підлітків. Емпіричне дослідження проводилося з метою верифікації характеру взаємозв'язків між параметрами батьківського виховання, рівнем самооцінки та показниками тривожності підлітків. Загальний обсяг вибірки становив 27 підлітків віком 12–17 років (з яких 15 дівчат (55,6%) та 12 хлопців (44,4%)) та їхні батьки. Психодіагностичний комплекс містив: анкету ADOR (Е. Шефер) для оцінювання підлітками батьківського ставлення; тест-опитувальник ОБС (А. Варга, В. Столін) для експлікації позиції батьків; шкалу глобальної самооцінки Розенберга та опитувальник STAI (Спілбергера–Ханіна) для диференціації реактивної (РТ) й особистісної (ОТ) тривожності.

Перший етап аналізу був присвячений дослідженню суб'єктивного сприйняття підлітками виховної практики батьків за допомогою методики ADOR. Отримані кількісні результати за п'ятьма шкалами (максимальний бал варіюється залежно від шкали) зафіксували такі значення:

- за шкалою «Позитивний інтерес» середнє значення склало $M = 7,26$ ($SD = 0,90$, емпіричний діапазон від 5 до 8 балів), що свідчить про домінування психологічного прийняття, емоційного тепла та підтримки підлітка в сімейному колі;
- шкала «Директивність» продемонструвала помірний рівень ($M = 2,52$, $SD = 0,80$, діапазон від 1 до 4 балів), фіксуючи відсутність тотального жорсткого тиску та схильність до компромісного контролю;
- рівень «Ворожості» виявився вкрай низьким ($M = 0,59$, $SD = 0,40$), що вказує на мінімальну присутність відкритих конфліктів, нетерпимості або агресивних проявів у досліджуваних родинах;
- показник за шкалою «Автономія» дорівнював $M = 1,44$ ($SD = 0,35$), підтверджуючи задоволення потреби підлітків у самостійності;

- шкала «Непослiдовнiсть» отримала найменший бал ($M = 0,15$, $SD = 0,10$), фiксує стабiльнiсть сiмейних вимог i передбачуванiсть батькiвських реакцiй.

Узагальнення даних за ADOR дозволяє стверджувати, що у досліджуваній вибірці переважають ознаки авторитетного (демократичного) стилю виховання, який характеризується балансом емоційної підтримки та нормативного супроводу.

На другому етапі за допомогою опитувальника ОБС аналізувалася виховна позиція самих батьків. Розподіл за шкалою «Прийняття-Відкидання» показав, що 81,5% респондентів-батьків виявляють помірний рівень прийняття дитини (4–5 балів) і 18,5% – абсолютне емоційне прийняття (6 балів). Показники вираженого відкидання не зафіксовані в жодному випадку, а помірне відкидання властиве лише 3,7% вибірки. Параметр «Контроль» розділив батьківську вибірку майже навпіл: 48,1% батьків вважають за необхідне глибоко інтегруватися у внутрішній світ підлітка й контролювати його думки, тоді як 51,9% дотримуються стратегії невтручання та збереження приватних меж дитини. Така полярність свідчить про серйозні розбіжності у переконаннях батьків щодо меж особистісного простору підлітка. Загалом, результати ОБС виявилися високо узгодженими з даними ADOR, підтверджуючи сприятливий емоційний фон сiмейних стосункiв у вибірцi.

Дослідження особистісної сфери підлітків розпочалося з вимірювання їхньої глобальної самооцінки (шкала Розенберга). Кількісний розподіл виявив такі закономірності:

- низький рівень самооцінки не виявлено у жодного підлітка (0,0%);
- помірна самооцінка зафіксована у 59,3% досліджуваних (16 осіб);
- високий рівень самооцінки виявили 40,7% підлітків (11

осіб).

Загальний середній показник вибірки за шкалою Розенберга склав $M = 30,11$ балів при стандартному відхиленні $SD = 2,10$, що вказує на тенденцію до дещо підвищеного самосприйняття. Вузкий емпіричний діапазон відповідей (25–33 бали) свідчить про виражену однорідність підліткової групи. Цей оптимістичний профіль самооцінки безпосередньо зумовлений переважанням у родині теплих емоційних взаємин, хоча не виключено й вплив чинника соціальної бажаності під час процедури тестування.

Аналіз психоемоційного стану підлітків за методикою STAI дозволив диференціювати рівні реактивної та особистісної тривожності. Середні значення реактивної тривожності склали $M = 32,11$ ($SD = 4,77$), а особистісної – $M = 32,00$ ($SD = 6,70$). Якісний розподіл за рівнями тривожності продемонстрував такі пропорції:

- низьку РТ виявили 33,3% підлітків, помірну РТ – 66,7%, висока РТ відсутня (0,0%);
- низька ОТ властива 48,1% респондентів, помірна ОТ – 44,4%, тоді як високу (клінічно значущу) особистісну тривожність виявили 7,4% підлітків.

Таким чином, більшість підлітків перебувають у межах нормативних вікових значень, що безпосередньо корелює з позитивним мікрокліматом у їхніх сім'ях.

Для математичного обґрунтування виявлених феноменів було проведено кореляційний аналіз за коефіцієнтом Пірсона (r), який дозволив виявити систему статистично значущих зв'язків між виховними паттернами батьків та особистісними диспозиціями підлітків:

- **Позитивний інтерес батьків (за ADOR)** виявив потужні та статистично значущі зворотні кореляції як з реактивною тривожністю підлітків ($r = -0,594$; $p = 0,001$), так і з їхньою особистісною тривожністю $r = -0,543$; $p = 0,003$). Це підтверджує ключову теоретичну тезу: емоційна

підтримка й тепло з боку батьків виступають первинним фундаментом психологічної безпеки, мінімізуючи схильність підлітка сприймати навколишній світ як загрозу.

- **Директивність батьків (контроль)** продемонструвала помірний позитивний зв'язок виключно з особистісною тривожністю ($r = 0,484$; $p = 0,01$). Зв'язок директивності з реактивною тривожністю не досяг рівня статистичної значущості ($r = 0,211$; $p = 0,05$). Це свідчить про те, що жорсткий регламентуючий контроль батьків не викликає миттєвих ситуативних зривів, проте поступово інтерналізується підлітком, формуючи стійку хронічну тривожність як рису особистості.
- **Ворожість батьків** виявила сильний позитивний зв'язок із показниками особистісної тривожності підлітків ($r=0,58$; $p=0,002$). Навіть за умов загального благополуччя у вибірці, поодинокі прояви батьківської нетерпимості, роздратування чи критики стають провідним предиктором руйнації психоемоційного здоров'я дитини.
- **Глобальна самооцінка підлітка** має статистично значущі негативні кореляції з обома шкалами тривожності: з реактивною ($r=-0,63$; $p=0,001$) та особистісною ($r=-0,520$; $p=0,005$). Високий рівень самоповаги виконує функцію потужного внутрішнього буфера особистості, що нейтралізує тривогу. Крім того, виявлено негативну кореляцію між самооцінкою підлітка та сприйнятою батьківською ворожістю ($r=-0,383$; $p=0,05$), що безпосередньо ілюструє пригнічуючий вплив деструктивного ставлення дорослих на формування образу «Я» підростаючої особистості.

Психокорекційний тренінг як засіб мінімізації деструктивного впливу сімейного виховання. Спираючись на результати математико-статистичного аналізу, було розроблено цілісну програму психокорекційного тренінгу, орієнтовану на підлітків, які

зазнають деструктивного впливу сімейного виховання (зокрема, підвищеної директивності чи прихованої ворожості).

Метою тренінгу є зниження рівня особистісної та ситуативної тривожності підлітків, оптимізація та стабілізація їхньої самооцінки, розвиток навичок емоційної саморегуляції, формування конструктивного, автономного образу «Я», а також відпрацювання адаптивних копінг-стратегій у конфліктних інтерперсональних ситуаціях.

Програма тренінгу розрахована на 10 занять, кожне з яких триває 70–80 хвилин. Оптимальна чисельність тренінгової групи становить 10–12 учасників. Робота базується на принципах добровільності, конфіденційності, активності та безпеки. Методичний інструментарій охоплює інтерактивні бесіди, рольові ігри, елементи арт-терапії, психогімнастику, релаксаційні техніки та ситуаційне моделювання.

Кожне тренінгове заняття підпорядковано суворій триетапній структурі:

- **Вступна частина / розминка (10–15 хв.):** спрямована на створення безпечної атмосфери, зняття початкового психоемоційного напруження, актуалізацію групової згуртованості та моніторинг поточного самопочуття й настрою учасників.
- **Основна частина (40–50 хв.):** містить виконання ключових тематичних вправ, міні-лекції, рольове програмування складних життєвих ситуацій, групові дискусії та безпосереднє опрацювання інсайтів.
- **Завершальна частина (10–15 хв.):** присвячена рефлексії, підбиттю підсумків, отриманню зворотного зв'язку від кожного учасника, проведенню ритуалу завершення заняття та отриманню домашнього завдання для самостереження.

Нижче наведено докладну структуру тематичного планування та змісту занять програми:

- **Заняття 1. Знайомство та правила групи.** Мета: встановлення контакту, подолання комунікативних бар'єрів, узгодження правил взаємодії. Зміст: вправа «Інтерв'ю-візитка», вироблення та прийняття правил групи («Тут і тепер», «Я-висловлювання», «Конфіденційність»), рефлексія.
- **Заняття 2. Світ моїх емоцій.** Мета: розвиток емоційної грамотності, розширення словника емоцій. Зміст: вправа «Пантоміма почуттів», робота з «Картою емоцій», обговорення функцій «негативних» переживань (страху, гніву).
- **Заняття 3. Моя унікальність і образ «Я».** Мета: підвищення самоприйняття, актуалізація внутрішніх позитивних якостей. Зміст: вправа «Самопрезентація», техніка «Мої сильні сторони», створення колажу «Яким я бачу себе».
- **Заняття 4. Психологічні межі та автономія.** Мета: формування вміння розпізнавати та захищати власні межі без агресії. Зміст: рольова гра «Територія особистості», відпрацювання техніки впевненої відмови «Ні – це моє право», аналіз сімейних ситуацій гіперопіки.
- **Заняття 5. Самоконтроль та усвідомленість.** Мета: опанування експрес-технік зниження емоційної напруги. Зміст: дихальна гімнастика за 4-тактною схемою, щоденне оцінювання самопочуття за 5-бальною шкалою, вправа на м'язову релаксацію.
- **Заняття 6. Арт-терапія: «Колір мого настрою».** Мета: самовираження та емоційне відреагування через образотворчу діяльність. Зміст: малювання кольорових абстракцій пастеллю або аквареллю, які відтворюють поточний стан, шеринг у колі, трансформація деструктивних образів у ресурсні.
- **Заняття 7. Сила позитивного мислення.** Мета: перформатування негативних когнітивних настанов, підвищення життєвого тону й оптимізму. Зміст: техніка «Рефреймінг», групова вправа «П'ять позитивних подій

дня», обговорення способів пошуку підтримки.

- **Заняття 8. Сценарії подолання стресу.** Мета: формування практичного репертуару копінг-стратегій. Зміст: груповий брейнстормінг «Типові стресові ситуації підлітка», розробка покрокового індивідуального плану дій під час сімейних та шкільних конфліктів.
- **Заняття 9. Ментальні паузи.** Мета: підвищення концентрації уваги, зниження психосоматичної напруги. Зміст: медитативна техніка «Фокус на тілі», вправа «Заземлення» (актуалізація відчуттів через п'ять органів чуття), мінімізація впливу зовнішніх інформаційних подразників.
- **Заняття 10. Мій ресурсний образ і завершення програми.** Мета: закріплення позитивних змін, інтеграція отриманого досвіду, ритуал прощання. Зміст: керована візуалізація «Я у спокійному, ресурсному місці», вправа «Побажання по колу», повторне діагностичне тестування.

Оцінювання загальної ефективності впровадженої психокорекційної програми здійснюється за класичною методикою pre-post тестування (до початку тренінгових сесій та після їх завершення) з використанням аналогічного психодіагностичного інструментарію (шкали Розенберга та опитувальника Спілбергера–Ханіна). Для статистичного підтвердження достовірності зрушень у показниках самооцінки й тривожності рекомендується застосовувати непараметричний G-критерій знаків або T-критерій Вілкоксона для залежних вибірок. Оперативний моніторинг групової динаміки здійснюється через картки щоденного зворотного зв'язку.

Висновки. Теоретичний та емпіричний аналіз підтвердив провідну роль стилів батьківського виховання у процесі формування особистісних структур підлітка. Встановлено, що авторитетний (демократичний) стиль виховання, який гармонійно поєднує високий рівень емоційного прийняття особистості дитини із послідовним

нормативним контролем, є базовим мікросоціальним предиктором формування адекватної, стійкої глобальної самооцінки підлітка та низького рівня його ситуативної й особистісної тривожності. Натомість деструктивні елементи батьківського ставлення – такі як виражена директивність (тотальний контроль) та ворожість – виступають безпосередніми позитивними предикторами розвитку стійких тривожних диспозицій та деформацій у структурі самосприйняття образу «Я». Зафіксовано, що висока глобальна самооцінка виконує функцію психологічного буфера особистості. Розроблений 10-занятійний корекційний тренінг є ефективним інструментом оптимізації психоемоційного стану підлітків.

Список використаних джерел

1. Алексеевко Т. Ф. Психолого-педагогічні засади функціонування виховного потенціалу сучасної сім'ї. *Збірник наукових праць*. 2019. № 12. С. 45–58.
2. Бондаренко В. М. Психологія сімейного виховання: теорія і практика. Київ: Академія, 2021. 248 с.
3. Докукіна О. М. Вплив батьківських настанов на трансформацію ціннісних орієнтацій підлітків. *Психологічні перспективи*. 2022. Вип. 39. С. 84–97.
4. Лозинський О. В. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник ефективного життєздійснення особистості підлітка. *Науковий часопис*. Серія: Психологічні науки. 2024. Том 5. № 2. С. 112–121.
5. Партико Н. В. Сучасні підходи до психодіагностики дисфункційних сімейних систем. *Теоретична та прикладна психологія*. 2025. № 1 (14). С. 34–42.
6. Постовий В. Г. Духовно-моральні традиції української етнопедагогіки у структурі сучасного сімейного виховання. *Педагогіка і психологія*. 2020. № 3. С. 15–26.
7. Варга А. Я., Столин В. В. Тест-опросник родительського отношения. *Практикум по психодіагностике*. Москва, 1989. С. 85–94.
8. Baumrind D. Current patterns of parental authority. *Developmental Psychology Monographs*. 1971. Vol. 4. No. 1. P. 1–103.
9. Bowlby J. Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books, 1982. 432 p.
10. Darling N., Steinberg L. Parenting style as context: An integrative model. *Psychological Bulletin*. 1993. Vol. 113. No. 3. P. 487–496.
11. Maccoby E. E., Martin J. A. Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. *Handbook of Child Psychology*. New York: Wiley, 1983. Vol. 4. P. 1–101.
12. Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965. 326 p.
13. Schaefer E. S. Children's reports of parental behavior: An inventory. *Child Development*. 1965. Vol. 36. No. 2. P. 413–424.

14. Spielberger C. D. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1983. 84 p.
15. Ziemska M. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój psychiczny dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973. 215 s.

Погребняк Галина. Сучасне українське кіно як відображення трансформацій культурного простору добы незалежності

Доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри режисури та акторської майстерності, імені народної артистки України Лариси Хоролець Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8846-4939>

E-mail: galina.pogrebniak@gmail.com

DOI: <https://zenodo.org/records/21131896>

© Погребняк Галина, червень 2026.

У статті досліджено сучасний український кінематограф як важливий чинник трансформації культурного простору України доби Незалежності. Проаналізовано особливості розвитку національного кіно в контексті суспільно-політичних, економічних і культурних змін, а також його роль у процесах культуротворення, формування національної ідентичності, збереження історичної пам'яті та міжнародної культурної комунікації. Мета дослідження полягає у визначенні особливостей розвитку сучасного українського кінематографа та його значення для формування культурного простору незалежної України. Методологія дослідження базується на культурологічному, історико-мистецтвознавчому, системному та порівняльному підходах із застосуванням методів аналізу, узагальнення та історичної реконструкції. Наукова новизна полягає у комплексному культурологічному осмисленні сучасного українського кінематографа як відображення трансформації культурного простору доби Незалежності. Висновки. Сучасне українське кіно є важливим інструментом культуротворення, суспільної комунікації та культурної дипломатії. Подолавши кризу 1990-х років, воно зміцнило свої позиції завдяки появі нових творчих імен, розвитку фестивального руху та міжнародних зв'язків, ставши важливою складовою національної культури й європейського культурного простору.

Ключові слова: сучасний український кінематограф; культурний простір; культуротворення; національна ідентичність; культурна дипломатія; історична пам'ять; аудіовізуальне мистецтво; кроскультурна комунікація; кінофестивали; доба Незалежності.

The article examines contemporary Ukrainian cinema as an important factor in the transformation of Ukraine's cultural space during the period of Independence. The study analyzes the development of national cinema within the context of socio-political, economic, and cultural changes, as well as its role in cultural creation, the formation of national identity, the preservation of historical memory, and international cultural communication. The purpose of the study is to identify the specific features of the development of contemporary Ukrainian cinema and to determine its significance for shaping the cultural space of independent Ukraine. The research methodology is based on cultural, historical-artistic, systemic, and comparative approaches, employing methods of analysis, generalization, and historical reconstruction.

The scientific novelty of the study lies in the comprehensive cultural analysis of contemporary Ukrainian cinema as a reflection of the transformations of the cultural space during the period of Independence.

Conclusions. Contemporary Ukrainian cinema serves as an important instrument of cultural creation, social communication, and cultural diplomacy. Having overcome the crisis of the 1990s, it has strengthened its position through the emergence of new creative personalities, the development of film festivals, and international cooperation, becoming an integral component of national culture and the European cultural space.

Keywords: *contemporary Ukrainian cinema; cultural creation; national identity; cultural diplomacy; historical memory; audiovisual art; cross-cultural communication; film festivals; Independence period.*

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного осмислення здобутків українського кінематографа останніх десятиліть у контексті розвитку національної культури та трансформацій культурного простору України доби Незалежності. Сучасне українське кіно виступає не лише важливою складовою аудіовізуального мистецтва, а й потужним інструментом культуротворення, формування національної ідентичності, збереження історичної пам'яті та репрезентації українських цінностей у світовому культурному контексті. Показовими є як кількісне зростання обсягів кіновиробництва, так і якісне розширення тематично-проблемного спектра вітчизняних стрічок, урізноманітнення їх жанрово-стильової палітри, активне використання сучасних художньо-виражальних

засобів та цифрових технологій. Вагомим свідченням розвитку українського кіномистецтва є його активна інтеграція у міжнародний культурний простір через участь у престижних кінофестивалях, реалізацію міжкультурних проєктів копродукції, розширення міжнародної дистрибуції та здобуття українськими митцями крос-культурного досвіду творчої співпраці. Такі процеси сприяють не лише професійному зростанню кінематографістів, а й посиленню присутності української культури у світовому інформаційному та мистецькому середовищі.

Значний інтерес до української кінопродукції з боку глядачів і фахівців у галузі культури та мистецтва пов'язаний із появою нової генерації талановитих продюсерів, сценаристів, режисерів, художників, операторів, акторів і композиторів. Спираючись на національні культурні традиції та водночас активно засвоюючи світовий мистецький досвід, вони створюють актуальні за змістом і художньою формою твори, що порушують як суспільно значущі, так і загальнолюдські проблеми. Використовуючи новітні цифрові технології та традиційні засоби кіновирозності, сучасні українські митці формують оригінальну екранну мову, здатну вести змістовний діалог із широкою аудиторією. Подібні мистецькі практики знаходять позитивний відгук у глядачів та підтверджують важливу роль кінематографа в сучасному культурному процесі. Недаремно дослідники наголошують, що «екран став тим проблемним обширом, де найбільш наочно проявляється зіткнення ідей, впливів, художніх течій та напрямків, відбувається діалог традиційної (класичної) культури та посткласичних, часом доволі радикальних версій» [3, с. 9]. Саме тому дослідження сучасного українського кіно є важливим для розуміння закономірностей розвитку не лише екранних мистецтв, а й ширших процесів культуротворення, міжкультурної комунікації та формування культурного

простору України в умовах глобалізації.

Сучасний український кінематограф є своєрідним дзеркалом суспільно-політичних, економічних, культурних і духовних трансформацій, які переживає Україна впродовж останніх десятиліть. Розвиток національного кіно відбувається в умовах формування незалежної демократичної держави, становлення нових суспільних інституцій, переосмислення історичної пам'яті та активного входження України до глобального культурного простору. Саме тому екранні мистецтва виступають не лише художньою практикою, а й важливим інструментом культуротворення, суспільної комунікації та репрезентації національної ідентичності в сучасному світі.

Кардинальні політичні зміни, економічні перетворення та нові геополітичні виклики безпосередньо впливають на зміст, тематику й художню мову українського кіно. Водночас кінематограф стає простором осмислення складних історичних процесів, суспільних конфліктів, проблем національної пам'яті, культурної спадщини та перспектив майбутнього розвитку країни. У цьому контексті кіно виконує не лише мистецьку, а й важливу соціокультурну місію, сприяючи формуванню цілісного образу України як у внутрішньому, так і в міжнародному культурному середовищі.

Особливої актуальності набуває розгляд українського кінематографа в кроскультурному вимірі. Процеси глобалізації, розвиток міжнародної співпраці, участь українських митців у проєктах копродукції та активна присутність українських фільмів на міжнародних кінофестивалях сприяють формуванню міжкультурного діалогу та взаємозбагаченню художніх практик. Сучасне українське кіно дедалі частіше стає платформою для обговорення універсальних гуманістичних проблем, які знаходять відгук у представників різних культур і суспільств. Водночас воно зберігає власну національну

своєрідність, демонструючи світові унікальний досвід української історії, культури та суспільного розвитку.

Звертаючись до ролі культури в системі глобальних суспільних відносин, слід наголосити на її особливому значенні для України. Історичний досвід тривалої бездержавності зумовив ситуацію, за якої саме культура стала одним із головних чинників національного самоствердження, збереження колективної пам'яті та самоідентифікації українського народу. Кінематограф як потужний сегмент культурного простору сьогодні продовжує виконувати цю місію, водночас стаючи важливим засобом культурної дипломатії та формування позитивного міжнародного іміджу держави.

У цьому зв'язку показовими є спостереження Л. Новікової, яка у статті «Кінематографічний імідж України й українців: західна складова» зазначає, що багато європейських держав усвідомлюють стратегічне значення кіномистецтва як чинника формування міжнародного авторитету країни та інструменту впливу на суспільну думку. Саме тому вони підтримують спеціалізовані інституції, покликані забезпечувати розвиток і просування національного кінопродукту. Серед них дослідниця називає ЮНІФРАНС (Франція), German Films (Німеччина), Австрійську кінокомісію, Угорський кіносоюз, а також кінофонди та кіноінститути Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії, діяльність яких спрямована на створення «таких уявлень про свої країни й народи, котрі сприятимуть реалізації економічних і геополітичних інтересів їхніх урядів» [4, с. 203]. У цьому контексті розвиток українського кінематографа набуває особливого значення як важливий чинник культурної дипломатії, міжнародної комунікації та інтеграції України до світового культурного простору.

Протягом тривалого історичного періоду саме культура залишалася для українського народу одним із найважливіших засобів самовираження, самозбереження

та репрезентації себе у світовому гуманітарному просторі. Через літературу, музику, театр, образотворче мистецтво, а згодом і кінематограф українці прагнули заявити про власну самобутність, продемонструвати багатство національної культурної спадщини та долучитися до загальноєвропейського й світового культурного процесу. Особливе місце в цих процесах належить екранній культурі, яка завдяки своїй масовості, художній переконливості та здатності долати кордони стала одним із найефективніших інструментів міжкультурної комунікації та культурної дипломатії.

У сучасних умовах важливою передумовою реалізації культурного потенціалу України є її активне й повноправне входження до міжнародного співтовариства. Цей процес передбачає не лише політичну та економічну інтеграцію, а й утвердження держави як самостійного суб'єкта світового культурного діалогу. Поступово Україна долучається до багатовікового європейського досвіду гармонійного поєднання національних культурних традицій із загальноцивілізаційними тенденціями розвитку. Саме європейський культурний простір створює умови для продуктивного синтезу національного та універсального, локального й глобального, сприяючи збереженню культурної ідентичності водночас із відкритістю до міжкультурної взаємодії.

У цьому контексті кінематограф набуває особливого значення як важливий чинник культуротворення, формування міжнародного іміджу держави та розвитку кроскультурного діалогу. Участь українських кінематографістів у міжнародних фестивалях, проектах копродукції, професійних творчих об'єднаннях і дистрибуційних мережах сприяє інтеграції національної екранної культури до загальноєвропейського культурного процесу. Водночас кіномистецтво допомагає світовій спільноті краще зрозуміти історичний досвід України, її культурні цінності, суспільні трансформації та духовні

пріоритети.

Вагомість українського кінематографа підтверджується його значним історико-культурним доробком. Як зазначає Г. Чміль, надбання українських кінематографістів за багаторічну історію розвитку галузі є надзвичайно масштабними: «з 1929 року в Києві та Одесі було створено понад тисячу художніх ігрових фільмів, знятими кінематографістами на замовлення. До цього треба додати дві тисячі творів документального, науково-пізнавального, просвітницького кіно. Не забудьмо про 100 славетних вітчизняних анімаційних фільмів. Це тільки мистецькі речі, не рахуючи кіноперіодики, навчальних рекламних та інших “відомчих” кінострічок. Отже можемо говорити про три з половиною тисячі кінотворів різних видів і жанрів, знятих в Україні» [6, с. 6].

Ця потужна культурна спадщина становить важливе підґрунтя для подальшого розвитку українського кіно як невід’ємної складової національної культури, ефективного засобу культурної дипломатії та дієвого інструменту інтеграції України до світового культурного простору. Водночас необхідно наголосити, що період становлення незалежної України виявився надзвичайно складним для національного кінематографа. Після проголошення державної незалежності у 1991 році українська кіноіндустрія опинилася в умовах масштабних суспільно-політичних та економічних трансформацій, які суттєво вплинули на функціонування всієї системи кіновиробництва. Руйнування радянської моделі фінансування культури, відсутність ефективних механізмів державної підтримки та загальна економічна криза призвели до різкого скорочення виробництва фільмів, занепаду кінотеатрів і втрати значної частини глядацької аудиторії. Особливо відчутними наслідки цих процесів стали після ліквідації у 1988 році Державного комітету з кінематографії, що фактично залишило українське кіно без спеціалізованого державного органу, відповідального

за формування та реалізацію кінематографічної політики. Втім уже на початку незалежності були здійснені спроби створення нової системи управління галуззю. Як зазначають дослідники, у 1991 році режисер Юрій Ілленко очолив Державний фонд української кінематографії (Держкіно), створений постановою Кабінету Міністрів України. На цей орган покладалися важливі завдання щодо розвитку національного кіновиробництва, підтримки кіноосвіти, збереження кіноспадщини, функціонування кіноархівів і музеїв, захисту авторських прав та інтеграції українського кінематографа до міжнародного культурного простору. У програмних документах Фонду особливе місце відводилося саме входженню українського кіно до світового ринку аудіовізуальної продукції. Однак через складні економічні обставини діяльність цієї інституції тривала лише до 1993 року і була відновлена лише у 2005 році [5].

Економічна криза 1990-х років стала одним із найсерйозніших випробувань для українського кінематографа. Виробництво фільмів стрімко скорочувалося, руйнувалися налагоджені механізми прокату й дистрибуції, а значна кількість кінотеатрів припиняла свою діяльність або змінювала профіль роботи. Внаслідок зниження рівня життя населення та загального падіння платоспроможності глядачів відвідування кіносеансів різко скоротилося. Якщо на початку 1990-х років українські кінотеатри щорічно відвідували близько 550 мільйонів глядачів, то наприкінці десятиліття ця цифра зменшилася майже у сто разів – до приблизно 5 мільйонів осіб на рік. Ситуація ускладнювалася також стрімким поширенням телевізійного мовлення, яке поступово перетворювалося на головне джерело аудіовізуального контенту для населення. Значну частину телевізійного простору того часу займала продукція російського виробництва, що створювало додаткові труднощі для розвитку

національного культурного продукту та формування власного інформаційно-культурного середовища. У цих умовах український кінематограф переживав не лише економічну, а й культурну кризу, пов'язану з боротьбою за збереження національної ідентичності та права на власний голос у глобальному аудіовізуальному просторі. Попри всі труднощі, саме цей складний період став важливим етапом переосмислення ролі кіно в культурному житті держави та підготував підґрунтя для подальшого відродження української кіноіндустрії у XXI столітті. На жаль, перше десятиліття незалежності стало для українського кінематографа одним із найскладніших періодів його історії. Упродовж 1990–2000 років обсяги національного кіновиробництва скоротилися до критичного рівня. Особливо показовим є різке зменшення кількості ігрових фільмів – із 45 стрічок на рік до лише чотирьох. Така ситуація була наслідком не лише економічної кризи, а й глибоких трансформацій культурного простору країни, який перебував у процесі пошуку нових моделей розвитку після розпаду радянської системи. За відсутності належної державної підтримки кіногалузь змушена була шукати фінансування в комерційному секторі. Як зазначається в дослідженнях, «більшість знятих в Україні фільмів були російськомовними. За відсутності державної підтримки кіновиробництво звернулось до бізнесу й таким чином почало свій шлях до комерціалізації. Фінансувати кіновиробництво почали приватні структури, що, як негативний наслідок, вплинуло на зміст фільмів та їхню орієнтацію на російський ринок» [5]. У результаті художні та культуротворчі завдання кіномистецтва нерідко відступали перед комерційними інтересами. Тематичне розмаїття фільмів звужувалося, а найбільш поширеними ставали кримінальні та пригодницькі стрічки, орієнтовані на масового глядача. Така тенденція суттєво обмежувала можливості кінематографа як важливого інструменту

формування національної культурної ідентичності, суспільного діалогу та репрезентації української культури в міжнародному культурному просторі.

Становлення та розвиток сучасного українського кінематографа, його роль у процесах культуротворення, формування національної ідентичності та функціонування в умовах суспільних трансформацій стали предметом наукових зацікавлень багатьох українських дослідників культури й аудіовізуального мистецтва. Вагомий внесок у вивчення цих проблем здійснили З. Алфьорова, Л. Брюховецька, І. Зубавіна, О. Мусієнко, Л. Новікова, А. Пащенко, В. Скуратівський, С. Тримбач, Г. Чміль та інші науковці. У їхніх працях українське кіно розглядається не лише як мистецьке явище, а й як важливий елемент культурного простору держави та засіб репрезентації України у світовому культурному контексті.

Аналізуючи кризові процеси 1990-х років, Л. Брюховецька у монографії «Приховані фільми. Українське кіно 1990-х» зазначає, що в другій половині десятиліття державна підтримка кіногалузі фактично була зведена до мінімуму, а створення кожного нового фільму залежало переважно від особистої ініціативи та професійної відданості митців. Попри складну ситуацію, українська кіноспільнота намагалася зберегти творчий потенціал галузі та домогтися хоча б мінімального правового захисту. Важливим кроком у цьому напрямі стало ухвалення у 1998 році Закону України «Про кінематографію». Водночас відсутність належного фінансування не дала змоги відновити виробничу базу кіноіндустрії. Як наслідок, професійне середовище дедалі більше втрачало свої позиції, а українське кіно поступово витіснялося з національного культурного простору разом зі зменшенням суспільного інтересу до нього [2, с. 20]. Своєю чергою І. Зубавіна у праці «Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті» наголошує, що дослідження внутрішньої динаміки

українського кінопроцесу неможливе без урахування широкого кола зовнішніх чинників. На її думку, еволюція художньої мови кіно, трансформація образної системи та нарративних стратегій тісно пов'язані з економічними, політичними, соціокультурними й технологічними процесами, які значною мірою визначають характер розвитку кіномистецтва [3, с. 22–24]. Тоді як у праці «Європейські орієнтири української медіаосвіти» З. Алфорова, аналізуючи трансформації українського медіапростору, підкреслює, що докорінні зміни в кіно- та телеіндустрії стали закономірним наслідком суспільно-політичних перетворень після здобуття незалежності України. Перехід від централізованої радянської моделі до децентралізованої ринкової системи був зумовлений розпадом попередньої економічної моделі та інтеграцією держави в нові культурно-економічні умови, що вимагало адаптації аудіовізуального сектору до нових принципів фінансування, організації виробництва й творчої діяльності. Дослідниця зазначає, що реформування медіапростору триває й нині, хоча дедалі чіткіше проступають його європейські орієнтири. Попри ризики формального запозичення європейських практик, загальна спрямованість змін відображає прагнення України до інтеграції в європейський культурний та інформаційний простір. Це проявляється не лише в інституційних реформах, а й у трансформації змісту аудіовізуальної продукції, тематичних пріоритетів і форм культурної комунікації [1, с. 12].

У культурологічному вимірі наведені спостереження дозволяють зробити висновок, що трансформація українського кінематографа є значно ширшим процесом, ніж проста зміна моделей фінансування чи управління. Йдеться про переосмислення ролі культури в сучасному суспільстві, формування нових механізмів культуротворення та пошук балансу між ринковими принципами й суспільною відповідальністю мистецтва. У

цьому контексті кінематограф постає не лише як галузь культурної індустрії, а й як важливий інструмент конструювання національної ідентичності, збереження культурної пам'яті та розвитку міжкультурного діалогу. Водночас європейський вектор розвитку української медіасфери свідчить про поступове включення національного кінематографа до ширшого культурного простору, де поєднуються глобальні тенденції та локальні культурні особливості. Саме тому сучасні процеси реформування кіноіндустрії варто розглядати не лише як економічні чи організаційні зміни, а як складову масштабних культурних трансформацій, що визначають місце України у світовому культурному та аудіовізуальному просторі XXI століття.

Починаючи з 2003 року, український кінематограф поступово виходить із кризи. Розвиток цифрових технологій відкрив нові можливості для молодих режисерів, які почали створювати якісні малобюджетні фільми, звертаючись до тем історичної пам'яті, національної ідентичності та переосмислення радянського минулого. Важливими роботами цього періоду стали «Мамай» Олеся Саніна, «Тир» Тараса Томенка та документальна стрічка Сергія Майслюбойщикова «NEVSEREMOS. Люди з Майдану».

У середині 2000-х років український кінематограф поступово відновлював свій творчий потенціал і дедалі більше орієнтувався на потреби глядача. Кіномитці усвідомлювали суспільний вплив своїх творів, прагнучи через екранне мистецтво порушувати актуальні проблеми та формувати нові культурні смисли. Свідченням цього стали успіхи фільмів «Подорожні» І. Стрембіцького, відзначеного «Золотою пальмовою гілкою» Каннського кінофестивалю, «Проти сонця» В. Васяновича, а також робіт М. Суркова, О. Рожок, О. Кравчишина, О. Шапіро та Т. Калюжної. Важливою ознакою розвитку українського кінематографа у першому десятилітті XXI століття стала

підтримка молодого покоління режисерів, які, попри складні умови функціонування галузі, активно шукали нові теми, художні форми та способи діалогу з глядачем. Саме в цей період заявили про себе А. Пасікова, М. Слабошпицький, В. Дошук, В. Ямбурський, Н. Кошман, О. Бойко, Н. Ковальова, О. Хребтова, Т. Карпінська та інші митці, творчість яких засвідчила оновлення національного кінопроцесу та формування нової генерації українських кінематографістів. Парадоксально, але саме в умовах кризи та так званого «малокартиння» з'явилося покоління авторів, яке в подальшому визначило основні тенденції розвитку українського кіно. Важливу роль у розвитку кінокультури відіграло й фестивальне середовище. У 2010 році розпочав роботу Одеський міжнародний кінофестиваль, у 2014 році – фестивалі кіно та урбаністики «86». Активно розвивалися міжнародний кінофестиваль «Молодість», Wiz-Art, Docudays UA, «Стожари», «Кришталеві джерела» та інші форуми, які сприяли інтеграції українського кіно до світового культурного простору. Разом із тим досвід початку ХХІ століття продемонстрував, що орієнтація виключно на трагічні сторінки української історії не гарантує автоматичного міжнародного визнання. Українським кінематографістам довелося шукати нові стратегії культурної комунікації та власну нішу в глобальному аудіовізуальному просторі.

Отже, попри економічні труднощі та обмежені виробничі можливості, саме перше десятиліття ХХІ століття стало важливим етапом відродження українського кінематографа. Поява нової генерації режисерів, розвиток фестивального руху, активізація культуротворчих процесів та поступове входження до міжнародного культурного контексту створили підґрунтя для подальшого зміцнення позицій українського кіно як важливої складової національної культури та сучасного європейського культурного простору. Показовим стало й поживалення кіновиробництва: у 2006 році кількість

повнометражних ігрових фільмів перевищила десять на рік. На екрани вийшли стрічки К. Муратової, О. Кириєнка, А. Бадоева, Л. Кобильчука, М. Мащенко та інших режисерів. На думку І. Зубавіної, зростання обсягів кіновиробництва після 2005 року стало свідченням «загального підвищення тону суспільства» [Зс. 172–173]. Водночас 2006–2007 роки ознаменувалися появою нових творчих імен та утвердженням молодого покоління українських кіномитців у культурному просторі країни.

Список джерел

1. Алфьорова З. Європейські орієнтири української медіаосвіти. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. Київ: Фенікс, 2012. Вип. 7. С.12–15.
2. Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. Київ. АРТек, 2003. 384 с.
3. Зубавіна І.Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ: Фенікс, 2007. 296 с.
4. Новікова Л. Кінематографічний імідж України й українців: західна складова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. праць. Київ, 2009. Вип. 4–5. С. 202–215.
5. Українське кіно від 1990-х років до сьогодення. (Дата звернення 26.02.2024). URL: <https://prm.ua/>
6. Чміль Ганна. Коли в Україні буде кіноархів. Кіно-Театр. 1997. № 2. С. 6–7.

Sęk Andrzej. **Memorandum budapesztańskie raz jeszcze**

Prof. nadzw., dr hab., prof. PUZ to politolog i ekspert w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, Państwową Wyższą Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

E-mail: jendrzej.sek@gmail.com

© Sęk Andrzej, czerwiec 2026.

Raport analizuje prawny i polityczny charakter Memorandum budapesztańskie w kontekście procesu denuklearyzacji Ukraina po rozpadzie Związek Radziecki. Przedmiotem rozważań jest zakres zobowiązań przyjętych przez państwa-sygnatariuszy, ich relacja do istniejących norm prawa międzynarodowego oraz znaczenie rozróżnienia między politycznymi zapewnieniami bezpieczeństwa a prawnie wiążącymi gwarancjami. Szczególna uwaga poświęcona została ograniczeniom memorandum jako instrumentu ochrony bezpieczeństwa oraz ocenie jego skuteczności w świetle późniejszych wydarzeń międzynarodowych. Analiza wskazuje, że dokument ten stanowi przykład napięcia między formalnym porządkiem prawnym a polityczną wolą jego egzekwowania w systemie stosunków międzynarodowych.

Słowa kluczowe: państwa - strony, memorandum, gwarancje bezpieczeństwa, Ukraina, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania, USA.

The article analyses the legal and political nature of the Budapest Memorandum in the context of the denuclearization process of Ukraine following the dissolution of the Soviet Union. The study examines the scope of obligations undertaken by the signatory states, their relationship to existing norms of international law, and the significance of the distinction between political security assurances and legally binding security guarantees. Particular attention is devoted to the limitations of the memorandum as an instrument of security protection and to the assessment of its effectiveness in light of subsequent international developments. The analysis demonstrates that the document constitutes an example of the tension between the formal legal order and the political will to enforce it within the system of international relations

Keywords: state parties, memorandum, security guarantees, Ukraine, Russian Federation, United Kingdom, United States.

Wprowadzenie. Po zakończeniu II wojny światowej w

1945 roku Europa została podzielona na dwa przeciwstawne bloki polityczne, gospodarcze i militarne¹. Symboliczną granicę tego podziału określono mianem „żelaznej kurtyny”, pojęcia spopularyzowanego przez przemówienie Winston Churchill wygłoszone w 1946 roku w Fulton². Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia, znalazły się w strefie wpływów Związek Sowiecki. Proces ten był konsekwencją ustaleń konferencji alianckich w Konferencja jałtańska³ oraz militarnej obecności Armii Czerwonej na tych terenach.

W państwach podporządkowanych Moskwie stopniowo likwidowano system wielopartyjny, ograniczono prawa

¹ <https://zpe.gov.pl/a/wprowadzenie/DY4FjXLH> (dostęp: 10.05.2026 r.).

² 5 marca 1946 roku Churchill wygłosił słynne przemówienie, w którym użył sformułowania „żelazna kurtyna”. Tego dnia 1946 roku w Westminster College w Fulton w stanie Missouri, Winston Churchill wygłosił słynne przemówienie „Ściągnij Pokój”, w którym użył sformułowania „żelazna kurtyna” odnoszącego się do porządku pojałtańskiego w Europie. Winston Churchill 5 marca 1946 roku w Fulton wygłosił swoje słynne przemówienie o podziale jaki nastąpił w Europie za sprawą ZSRR. Użył do tego słynnego stwierdzenia „żelazna kurtyna”, która przesłoniła Europę Środkową i Wschodnią od zachodnich krajów, w których panowała prawdziwa demokracja i postęp cywilizacyjny, zob. <https://historykon.pl/5-marca-1946-roku-w-westminster-college-w-fulton-w-stanie-missouri-winston-churchill-wyglosil-slynnne-przemowienie-sciagnaj-pokoju-w-ktorym-uzyl-sformulowania-zelazna-kurtyn/> (dostęp: 10.05.2026 r.).

³ 4 lutego 1945 roku na Krymie spotkali się przywódcy Wielkiej Brytanii, USA i Związku Radzieckiego, aby ustalić powojenny ład w Europie. Podczas rozmów, które trwały do 11 lutego, zdecydowali, że Polska straci Kresy Wschodnie na rzecz ZSRR, a Europa Wschodnia i Środkowa trafi w strefę wpływów Stalina. Wielka Trójka potwierdziła też przesunięcie granicy naszego państwa na zachód. Ustalono, że granica wschodnia Rzeczypospolitej będzie przebiegać wzdłuż tzw. linii Curzona, czyli linii demarkacyjnej wojsk polskich i bolszewickich z lipca 1920 roku, określonej w nocy George’a Curzona, brytyjskiego ministra spraw zagranicznych. – Potwierdzono w ten sposób uchwaloną w Teheranie decyzję o utracie przez Polskę ziem wschodnich, które oddano Związkowi Radzieckiemu razem ze Lwowem i Wilnem, dwoma najważniejszymi ośrodkami na Kresach Wschodnich, <https://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/43205?t=Jalta-Symbol-zdrady> (dostęp: 10.05.20256 r.).

obywatelskie, nacjonalizowano gospodarkę i wprowadzano model państwa totalitarnego wzorowanego na systemie sowieckim. Komunistyczne władze stosowały aparat represji: cenzurę, inwigilację, więzienia polityczne oraz prześladowania przeciwników ideologicznych. Represje te były wymierzone zarówno w działaczy politycznych, jak i w zwykłych obywateli dążących do wolności słowa, pluralizmu politycznego i suwerenności narodowej.

W momentach kryzysu wewnętrznego lub prób reformowania systemu komunistycznego władze ZSRS reagowały siłą militarną. Przykładem było Powstanie węgierskie, kiedy społeczeństwo węgierskie podjęło próbę demokratyzacji państwa i uniezależnienia się od Moskwy. Interwencja Armii Sowieckiej doprowadziła do krwawego stłumienia powstania i śmierci tysięcy ludzi. Podobnie podczas Praska Wiosna reformatorzy pod przywództwem Alexander Dubček⁴ usiłowali stworzyć „socjalizm z ludzką twarzą”. Reformy zostały jednak przerwane przez interwencję wojsk Układ Warszawski pod dominacją ZSRS.

Wydarzenia te potwierdziły obowiązywanie tzw. doktryny Breżniewa⁵, zgodnie z którą Związek Sowiecki

⁴ Alexander Dubček – czechosłowacki działacz polityczny, z zawodu inżynier; 1963–1968 I sekretarz KC KP Słowacji i członek Prezydium KC KPCz; 1968–1969 I sekretarz KC KPCz; gł. realizator reform w partii i państwie, zwanych praską wiosną 1968
<https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/alexander-dubcek-1989-slovakia/products-details/20200330CAN54164> (dostęp; 10.05.2026 r.).

⁵ Breżniewa Doktryna – określenie zasad polityki ZSRR wobec państw „obozu socjalistycznego”, czyli państw Europy Środkowo-Wschodniej de facto uzależnionych od ZSRR, które to zasady miały być sformułowane w reakcji na rozwijającą się w Czechosłowacji w 1968 r. „praską wiosnę”. Określana też jako doktryna ograniczonej suwerenności. Należy zaznaczyć, że pojęcie „doktryna” zakłada zespół dyrektyw odnoszących się do sposobów postępowania dla osiągnięcia założonych celów, charakteryzujących się wysokim stopniem uszczegółowienia działań państwa i jego instytucji, a także środków i metod koniecznych dla osiągnięcia celu, a tzw. doktryna Breżniewa [d.Br.] nie miała takich elementów. Ponadto opatrywanie jej nazwiskiem Leonida Breżniewa, przywódcy ZSRR w latach 1964–1982, stanowi

uznawał prawo do interwencji w każdym państwie bloku wschodniego, jeśli uznał, że zagrożony jest system komunistyczny. Dopiero kryzys gospodarczy lat 80., rozwój ruchów opozycyjnych – zwłaszcza Solidarność w Polsce – oraz osłabienie ZSRS doprowadziły do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–1991.

W połowie lat 80. XX wieku w Europie Wschodniej nadal formalnie obowiązywała zasada podporządkowania państw bloku komunistycznego interesom Związek Sowiecki. Wynikała ona z tzw. doktryny Breżniewa, zgodnie z którą ZSRS zastrzegał sobie prawo do interwencji zbrojnej w każdym państwie socjalistycznym, jeśli uznał, że zagrożony jest ustrój komunistyczny lub jedność całego bloku wschodniego. Zasada ta przez wiele lat skutecznie odstraszała społeczeństwa i elity polityczne od podejmowania prób głębszych reform.

Jednak w latach 80. sytuacja wewnętrzna samego Związku Sowieckiego uległa znacznemu pogorszeniu. Gospodarka centralnie planowana stawała się coraz mniej wydolna, narastały braki podstawowych towarów, spadał poziom życia ludności, a kosztowny wyścig zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi dodatkowo osłabiał państwo. Kryzys pogłębiała również wojna w Afganistanie (1979–1989), która pochłaniała ogromne środki finansowe i podważała autorytet władz sowieckich. Coraz wyraźniej widoczne były także napięcia społeczne oraz rosnące niezadowolenie obywateli.

Przełom nastąpił w 1985 roku, gdy władzę objął Michaił Gorbaczow. Zainicjował on program reform znany jako pierestrojka („przebudowa”), którego celem była modernizacja gospodarki i częściowa liberalizacja życia

uproszczenie. Termin w tej formie pojawił się post factum w odniesieniu do prezentowanego przez władze ZSRR uzasadnienia wobec działań wcześniej podjętych w 1968 r. i ewentualnej ich kontynuacji. Geneza d.Br. ściśle wiąże się z wydarzeniami 1968 r. w Czechosłowacji, gdzie od początku roku tamtejsza partia komunistyczna pod kierownictwem Aleksandra Dubčeka dokonywała znaczącej liberalizacji życia publicznego („praska wiosna”), <https://encyklopedia.revite.pl/articles/view/94> (dostęp: 10.05.2026 r.).

publicznego. Towarzyszyła jej polityka głośności (jawności), polegająca na większej swobodzie wypowiedzi, ograniczeniu cenzury i ujawnianiu problemów państwa. Reformy te osłabiły kontrolę aparatu komunistycznego i stworzyły przestrzeń dla aktywizacji społeczeństw.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej coraz silniej dochodziły do głosu ruchy opozycyjne. W Polsce ogromną rolę odegrała Solidarność, domagająca się demokratyzacji życia politycznego i poszanowania praw obywatelskich. Podobne procesy zachodziły w Czechosłowacji, Węgrzech i innych państwach regionu. Co istotne, Gorbaczow odstąpił od praktyki zbrojnych interwencji, rezygnując z narzucania siłą posłuszeństwa państwom satelickim.

W rezultacie komunistyczny system, dotychczas oparty na strachu i sile militarnej, zaczął gwałtownie tracić stabilność. Wydarzenia roku 1989 – obrady Okrągłego Stołu w Polsce, upadek Muru Berlińskiego oraz pokojowe przemiany polityczne w większości państw bloku wschodniego – zapoczątkowały rozpad systemu komunistycznego w Europie. Proces ten zakończył się ostatecznie rozpadem Związku Sowieckiego w 1991 roku. Równocześnie coraz silniejsze stawały się ruchy narodowe w republikach radzieckich. Mieszkańcy Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i innych republik coraz głośniej domagali się suwerenności i demokratycznych przemian. W 1990 roku wiele republik ogłosiło deklaracje niepodległości, co osłabiło jedność państwa.

Decydujące znaczenie miał nieudany pucz z sierpnia 1991 roku⁶, przeprowadzony przez konserwatywnych działaczy

⁶ Pucz Janajewa, zwany także puczem sierpniowym, był nieudaną próbą zamachu stanu przeprowadzoną w dniach 19–21 sierpnia 1991 roku przez konserwatywnych działaczy komunistycznych w Związek Radziecki. Jego celem było powstrzymanie reform zapoczątkowanych przez Michała Gorbaczowa oraz zahamowanie postępującego rozpadu państwa. Paradoksalnie wydarzenia te przyspieszyły jednak upadek Związku Radzieckiego.

Bezpośrednią przyczyną puczu były obawy konserwatywnych elit komunistycznych, określanych jako „twardogłowi”, przed podpisaniem

komunistycznych, którzy chcieli zatrzymać reformy Gorbaczowa. Próba zamachu stanu zakończyła się klęską dzięki oporowi społeczeństwa i postawie władz rosyjskich na czele z Borysem Jelcynem. Po tych wydarzeniach republiki radzieckie zaczęły masowo ogłaszać niepodległość.

8 grudnia 1991 roku przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi podpisali porozumienie białowieskie⁷, uznające ZSRR za rozwiązany i powołujące Wspólnotę Niepodległych Państw. 25 grudnia 1991 roku Gorbaczow ustąpił ze stanowiska prezydenta, a nad Kremlem opuszczono flagę Związku Radzieckiego. Ostatecznie oznaczało to koniec ZSRR i zakończenie epoki zimnej wojny. Rozpad tego państwa doprowadził do powstania piętnastu niepodległych republik i zasadniczo zmienił układ sił na świecie. Skutki puczu były dalekosiężne. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego została skompromitowana i wkrótce zdelegalizowana na terenie Rosji. Republiki radzieckie zaczęły masowo ogłaszać niepodległość, m.in. Ukraina, Białoruś i Mołdawia. Proces rozpadu państwa stał się nieodwracalny. 8 grudnia 1991 roku

nowego traktatu związkowego. Dokument ten miał przekształcić ZSRR w luźniejszą federację republik, dając im większą autonomię polityczną i gospodarczą. Dla części działaczy partyjnych oznaczało to faktyczny koniec scentralizowanego państwa radzieckiego oraz osłabienie dominującej roli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. 19 sierpnia 1991 roku członkowie Państwowego Komitetu Stanu Wyjątkowego, na czele z wiceprezydentem Giennadijem Janajewem, ogłosili, że Gorbaczow z powodu rzekomej choroby nie jest zdolny do sprawowania urzędu. W rzeczywistości został on odizolowany w swojej rezydencji na Krymie. Pucyści przejęli kontrolę nad mediami, ogłosili stan wyjątkowy i skierowali wojska oraz czołgi do centrum Moskwy, [https://wielkahaistoria.pl/pucz-janajewa-proba-przewrotu-ktora-doprowadzila-do-rozpadu-zwiazku-radzieckiego/\(dostep:10.05.2026r.\)](https://wielkahaistoria.pl/pucz-janajewa-proba-przewrotu-ktora-doprowadzila-do-rozpadu-zwiazku-radzieckiego/(dostep:10.05.2026r.)).

⁷ Podpisywanie układu nastąpiło w Wiskulach 8 grudnia 1991 r. Brali w nim udział sprawujący wówczas urząd prezydenta Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR) Jelcyn, wybrany kilka dni wcześniej na prezydenta Ukrainy Krawczuk i przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Białorusi Szuszkiewicz. Związek Radziecki jako rzeczywistość geopolityczna i podmiot prawa międzynarodowego przestaje istnieć, <https://dzieje.pl/wiadomosci/30-lat-temu-podpisano-porozumienie-bialowieskie-o-likwidacji-zsrs-i-utworzeniu-wnp> (dostęp: 10.05.2026 r.).

przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi podpisali Porozumienie białowieskie, które formalnie rozwiązało ZSRR i powołało Wspólną Niepodległych Państw. 25 grudnia 1991 roku Gorbaczow ustąpił ze stanowiska prezydenta, a nad Kremlem opuszczono flagę Związku Radzieckiego. Pucz Janajewa, zamiast uratować stary porządek, stał się bezpośrednim impulsem do jego ostatecznego upadku.

Memorandum budapesztańskie - udana próba nierozszerzenia posiadaczy broni nuklearnej

Po rozpadzie Związek Radziecki w 1991 roku, na terytorium nowo powstałych państw – Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu – znalazła się znaczna część arsenału nuklearnego byłego supermocarstwa. Szczególnie istotna była sytuacja Ukrainy, która stała się wówczas trzecim największym posiadaczem broni jądrowej na świecie. Po rozpadzie Związek Radziecki w 1991 roku na terytorium Ukraina znalazła się znaczna część strategicznego arsenału nuklearnego dawnego ZSRR. Szacuje się, że obejmował on około 1 900 strategicznych głowic jądrowych rozmieszczonych na międzykontynentalnych pociskach balistycznych oraz bombowcach strategicznych, a także kilka tysięcy sztuk taktycznej broni jądrowej (ta ostatnia została jednak stosunkowo szybko przekazana do Federacji Rosyjskiej). Pod względem liczby rozmieszczonych strategicznych głowic był to wówczas arsenał większy niż łączne zasoby nuklearne pozostające w dyspozycji Wielkiej Brytanii, Francji i Chińskiej Republiki Ludowej.

Należy jednak doprecyzować, że Ukraina nie posiadała pełnej operacyjnej kontroli nad tym arsenałem. Systemy dowodzenia, autoryzacji użycia oraz infrastruktura kodów startowych pozostawały pod kontrolą centralnych struktur wojskowych w Moskwie, co oznaczało, że formalna obecność broni na terytorium Ukrainy nie była równoznaczna z posiadaniem przez nią suwerennej zdolności odstraszania nuklearnego.

W wyniku postanowień Memorandum budapeszteńskie z

1994 roku Ukraina zgodziła się na przekazanie całego odziedziczonego arsenału jądrowego Rosji oraz przystąpiła do Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej jako państwo nieposiadające broni jądrowej. Proces ten jest często analizowany w literaturze politologicznej i strategicznej jako jeden z najważniejszych przypadków dobrowolnej denuklearyzacji w historii współczesnych stosunków międzynarodowych. Społeczność międzynarodowa, zwłaszcza Stany Zjednoczone, dążyła do ograniczenia proliferacji broni nuklearnej i wzmocnienia reżimu Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej⁸. W wyniku negocjacji prowadzonych m.in. z udziałem Ukrainy, Rosji oraz Wielka Brytania podpisano 5 grudnia 1994 roku Memorandum budapesztańskie.

Jaki był/jest przedmiot memorandum? Preambuła memorandum dowodzi, że jest to dokument, który należy interpretować przede wszystkim w kontekście denuklearyzacji i rozbrojenia po okresie zimnej wojny. Część operatywna dokumentu w istocie powtarza fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, wcześniej wyrażone zarówno w Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie⁹, jak i w Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz jej akcie konstytutywnym – Karta Narodów Zjednoczonych¹⁰. Dotyczy to zwłaszcza zasad

⁸ Interpretacja własna autora opracowania.

⁹ Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) – konferencja dyplomatyczna państw europejskich, której początki sięgają lat 1970. i utworzenia forum dialogu i negocjacji pomiędzy Wschodem i Zachodem. Rezultatem dwuletnich spotkań KBWE prowadzonych w Genewie i Helsinkach było przyjęcie 1 sierpnia 1975 r. Aktu Końcowego spotkania w Helsinkach. Zob. też. [https://www.gov.pl/web/obwe/polska-w-obwe\(dostep:13.05.2026\)](https://www.gov.pl/web/obwe/polska-w-obwe(dostep:13.05.2026)).

¹⁰ Karta Narodów Zjednoczonych Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. Karta została podpisana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w dniu 26 czerwca 1945 r. Zgodnie z postanowieniami art. 110 ust. 3 Karty weszła ona w życie w dniu 24 października 1945 r. Polska ratyfikowała Kartę w dniu 16 października 1945 r.,

poszanowania suwerenności państw, integralności terytorialnej, nienaruszalności granic, zakazu groźby lub użycia siły oraz obowiązku pokojowego rozstrzygnięcia sporów międzynarodowych.

Z perspektywy dogmatyki prawa międzynarodowego oznacza to, że część operatywna nie kreuje nowych norm prawnych ani nie ustanawia autonomicznego reżimu zobowiązań wykraczających poza istniejący porządek traktatowy. Jej znaczenie polega raczej na potwierdzeniu i konkretyzacji już obowiązujących standardów w określonym kontekście politycznym i strategicznym, a więc w relacji do procesu denuklearyzacji Ukrainy po rozpadzie ZSRR.

Interpretacyjnie można wskazać, że powtórzenie tych zasad miało charakter nie tylko deklaracyjny, lecz także legitymizacyjny i gwarancyjny. Państwa-sygnatariusze nie tworzyły nowego źródła prawa, lecz publicznie reafirmowały obowiązywanie norm o charakterze powszechnym wobec konkretnego adresata – Ukrainy – w zamian za jej rezygnację z potencjału nuklearnego. Tego rodzaju konstrukcja wzmacniała polityczny ciężar zobowiązania, choć niekoniecznie nadawała mu charakter klasycznej gwarancji traktatowej wyposażonej w precyzyjne mechanizmy egzekwowania.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że właśnie ta normatywna wtórność części operatywnej stała się później przedmiotem sporów interpretacyjnych. Z jednej strony wskazywano, że jej naruszenie stanowiło pogwałcenie fundamentalnych zasad porządku międzynarodowego; z drugiej – że brak nowych, szczegółowych instrumentów

a dokument ratyfikacyjny został złożony Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 24 października 1945 r. i w tym dniu Karta weszła w życie w stosunku do Polski. Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90. Kolejne poprawki: Dz.U. 1966, nr 7, poz. 41; Dz.U. 1974, nr 3, poz. 20. Do Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) wprowadzono łącznie 5 poprawek (w ramach kilku pakietów zmian), które weszły w życie w latach 60. i 70. XX wieku.

wykonawczych osłabiał możliwość praktycznego dochodzenia odpowiedzialności na gruncie samego dokumentu. W tym sensie dokument ten stanowi przykład napięcia między siłą politycznej deklaracji a ograniczoną skutecznością jej prawnego egzekwowania w zdecentralizowanym systemie prawa międzynarodowego. Należy raz jeszcze podkreślić, że Stany Zjednoczone były gotowe udzielić Ukrainie zapewnień bezpieczeństwa, jednak konsekwentnie odrzucały możliwość nadania im charakteru prawnie wiążących gwarancji obronnych. Stanowisko to wynikało zarówno z ostrożności strategicznej Waszyngtonu, jak i z niechęci do tworzenia zobowiązań, które mogłyby zostać zinterpretowane jako automatyczny obowiązek militarnej reakcji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Ukrainy.

Z perspektywy prawa międzynarodowego oznaczało to świadome rozróżnienie pomiędzy politycznymi assurances (zapewnieniami) a formalnymi guarantees (gwarancjami), które wymagałyby znacznie silniejszego umocowania traktatowego oraz precyzyjnych mechanizmów egzekucyjnych. Jednocześnie strona amerykańska wykazywała gotowość do uwzględniania ukraińskich postulatów odnoszących się do treści samego memorandum i akceptowała modyfikacje zgłaszane w toku negocjacji. Szczególnie istotnym przykładem było wprowadzenie postanowienia dotyczącego powstrzymania się od stosowania nacisku gospodarczego jako instrumentu wywierania presji politycznej. Klauzula ta została zaproponowana przez stronę ukraińską, która dostrzegała ryzyko wykorzystania środków ekonomicznych jako narzędzia ograniczania swojej suwerenności politycznej i gospodarczej. Akceptacja tego zapisu przez USA świadczyła o gotowości do uwzględnienia specyficznych obaw Kijowa oraz o uznaniu, że bezpieczeństwo państwa nie ogranicza się wyłącznie do ochrony militarnej, lecz obejmuje również odporność na presję ekonomiczną i polityczną.

Fakt ten pokazuje, że negocjacje nad memorandum miały charakter kompromisowy: z jednej strony Ukraina nie uzyskała twardych, traktatowych gwarancji bezpieczeństwa, których oczekiwała jako ekwiwalentu za rezygnację z potencjału nuklearnego, z drugiej zaś udało jej się wpłynąć na treść dokumentu poprzez wprowadzenie zapisów wzmacniających polityczny zakres zobowiązań sygnatariuszy. W praktyce stworzyło to jednak konstrukcję o silnym znaczeniu dyplomatycznym, lecz ograniczonej skuteczności prawnej, co w późniejszych latach stało się jednym z kluczowych przedmiotów krytyki w analizach dotyczących efektywności międzynarodowych mechanizmów bezpieczeństwa.

Zawarcie porozumienia przez państwa: USA, Wielka Brytania, Federacja Rosyjska i Ukraina na rzecz pozbycia się przez tą ostatnią broni atomowej było bardzo korzystne. Gwarancje bezpieczeństwa choć zapewnione Ukrainie przez pozostałe państwa nie miały w formie memorandum mocy wiążącej¹¹. Przypomnijmy, że memorandum to formalny dokument pisemny zawierający ustalenia, stanowiska, zobowiązania lub deklaracje stron w określonej sprawie. W prawie międzynarodowym memorandum jest często wykorzystywane jako instrument dyplomatyczny służący potwierdzeniu wspólnych ustaleń politycznych, interpretacji określonych zasad albo sprecyzowaniu zakresu współpracy między państwami. Istotne jest jednak to, że memorandum nie musi mieć charakteru prawnie wiążącego. Jego moc zależy od treści dokumentu, intencji stron oraz sposobu jego zawarcia. Może ono przybrać formę:

- politycznej deklaracji – wyrażającej wolę współpracy lub potwierdzającej określone zasady, ale bez możliwości formalnego dochodzenia odpowiedzialności prawnej;
- aktu interpretacyjnego – doprecyzowującego znaczenie już istniejących zobowiązań;
- porozumienia o charakterze quasi-traktatowym, jeśli strony

¹¹ Własne informacje autora opracowania.

wyraźnie nadają mu moc wiążącą¹².

W przypadku Memorandum budapeszteńskie dokument ten miał przede wszystkim charakter politycznego zapewnienia bezpieczeństwa, a nie klasycznej gwarancji traktatowej. Oznacza to, że sygnatariusze – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Federacja Rosyjska – potwierdzili obowiązywanie wobec Ukrainy podstawowych zasad prawa międzynarodowego, takich jak poszanowanie suwerenności, integralności terytorialnej i zakaz użycia siły, lecz nie ustanowili automatycznego obowiązku militarnej interwencji w razie naruszenia tych zasad.

Z prawnego punktu widzenia memorandum budapeszteńskie było więc raczej instrumentem polityczno-dyplomatycznym o znaczeniu deklaratywnym niż pełnoprawnym traktatem obronnym. To właśnie ta różnica między „zapewnieniem” (security assurances) a „gwarancją” (security guarantees) stała się później kluczowa w debacie nad skutecznością międzynarodowych mechanizmów bezpieczeństwa. Trzeba i należy zauważyć, iż w tym przypadku ze strony ukraińskiego zabrakło chyba znajomości lub posiadanie nazbyt dużego zaufania do intencji państwa Europy Zachodniej i USA. Mówiąc o prawie międzynarodowym należy mieć na uwadze dwa akty prawne:

- Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.¹³, i wymieniona już wcześniej

¹² Chociaż niektórzy badacze prawa, komentarze zawarte w artykule pt.

„Memorandum Budapeszteńskie –

umowa międzynarodowa czy niewiążące porozumienie? Autorstwa Agaty Kleczkowskiej <https://czasopisma.uni.lodz.pl/ws/article/view/19926> (dostęp: 13.05.2026), to jednak tego rodzaju dokument w prawie międzynarodowym nie ma mocy wiążącej. Poszerzenie naukowe będzie kontynuowane w tekście zasadniczym niniejszego opracowania.

¹³ Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U.1990 Nr 74, poz. 439) [https://sip.lex.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/konwencja-wiedeńska-o-prawie-traktatow-wieden-1969-05-23-16793853\(dostęp:13.05.2026\)](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/konwencja-wiedeńska-o-prawie-traktatow-wieden-1969-05-23-16793853(dostęp:13.05.2026)).

- Karta Narodów Zjednoczonych Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. Karta została podpisana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w dniu 26 czerwca 1945 r.

Konwencja Wiedeńska w art. 2 ust. 1 lit. „a”, definiuje traktat jako: międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę. Tego rodzaju porozumienie musi nazywać się traktatem. Dlaczego? Otóż dlatego, że ratyfikacja", "przyjęcie", "zatwierdzenie" i "przystąpienie" oznaczają każdorazowo tak zwany akt międzynarodowy, przez który państwo wyraża na płaszczyźnie międzynarodowej swoją zgodę na związanie się traktatem. Inne porozumienia międzynarodowe nie objęte zasięgiem niniejszej konwencji¹⁴. O tym samym akcie prawnym czyli traktacie stanowi Karta Narodów Zjednoczonych w art. 102. Z jego treści wynika, że: Każdy traktat i każdy układ międzynarodowy, zawarty przez któregośkolwiek członka Narodów Zjednoczonych po wejściu w życie niniejszej Karty, powinien być możliwie jak najprędzej zarejestrowany w Sekretariacie i przez Sekretariat ogłoszony.

W razie, gdyby jakikolwiek tego rodzaju traktat lub układ międzynarodowy nie został zarejestrowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu, to żadna ze stron umawiających się nie będzie mogła powoływać się na taki traktat albo układ przed którymkolwiek organem Narodów Zjednoczonych. A zatem tylko traktat i po dopełnieniu wymienionych przez państwa strony ciężącym na nich obowiązków wynikających z niniejszej karty jest aktem prawnym wiążącym państwa podpisujące traktat.

Zakończenie. Memorandum budapeszteńskie zostało

¹⁴ Tamże, por. art. 3.

zawarte w szczególnych uwarunkowaniach geopolitycznych, które w istotny sposób wpłynęły zarówno na jego formę, jak i treść normatywną. Dokument ten, obok potwierdzenia zasad już wcześniej wyrażonych w podstawowych aktach prawa międzynarodowego – takich jak poszanowanie suwerenności, integralności terytorialnej oraz zakaz groźby użycia siły – zawierał również dodatkowe zapewnienia odnoszące się do sytuacji ewentualnej agresji z użyciem broni jądrowej przeciwko Ukrainie. W takim przypadku sygnatariusze zobowiązywali się do podjęcia działań poprzez mechanizmy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności poprzez zwrócenie się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o reakcję na zaistniałe zagrożenie.

Pomimo konsekwentnych zabiegów strony ukraińskiej, dokumentowi nie nadano formy klasycznej umowy międzynarodowej rodzącej wiążące zobowiązania prawne. Ostatecznie przyjęto formułę politycznego porozumienia, którego moc opierała się przede wszystkim na autorytecie dyplomatycznym i politycznej odpowiedzialności jego stron, a nie na formalnych mechanizmach egzekucyjnych właściwych prawu traktatowemu.

Jednocześnie należy zauważyć, że w realiach międzynarodowych roku 1994 skuteczność ewentualnego prawnie wiążącego traktatu bezpieczeństwa również nie była przesądzona. Ówczesny układ sił międzynarodowych, ograniczona gotowość mocarstw zachodnich do podejmowania twardych zobowiązań militarnych wobec państw postsowieckich oraz strukturalne ograniczenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego sprawiają, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zawarcie formalnej umowy międzynarodowej zapewniłoby Ukrainie skuteczniejszą ochronę. Problem ten wskazuje na szersze napięcie obecne w prawie międzynarodowym między formalną mocą norm prawnych a polityczną wolą ich rzeczywistego wykonania.

Wykaz źródeł:

1. Karta Narodów Zjednoczonych Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.

Karta została podpisana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w dniu 26 czerwca 1945 r. Zgodnie z postanowieniami art. 110 ust. 3 Karty weszła ona w życie w dniu 24 października 1945 r. Polska ratyfikowała Kartę w dniu 16 października 1945 r., a dokument ratyfikacyjny został złożony Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 24 października 1945 r. i w tym dniu Karta weszła w życie w stosunku do Polski. Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90.

2. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U.1990 Nr 74, poz. 439) <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-wiedenska-o-prawie-traktatow-wieden-1969-05-23-16793853> (dostęp:13.05.2026)
3. <https://zpe.gov.pl/a/wprowadzenie/DY4FjXLH> (dostęp:10.05.2026 r.)
4. <https://historykon.pl/5-marca-1946-roku-w-westminster-college-w-fulton-w-stanie-missouri-winston-churchill-wyglosil-slynnne-przemowienie-sciegna-pokoju-w-ktorym-uzyl-sformulowania-zelazna-kurtyln/> (dostęp: 10.05.2026 r.)
5. <https://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/43205?t=Jalta-Symbol-zdrady> (dostęp: 10.05.20256 r.)
6. <https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/alexander-dubcek-1989-slovakia/products-details/20200330CAN54164> (dostęp; 10.05.2026 r.)
7. <https://encyklopedia.revite.pl/articles/view/94> (dostęp: 10.05.2026 r.)
8. <https://wielkahistoria.pl/pucz-janajewa-proba-przewrotu-ktora-doprowadzila-do-rozpadu-zwiazku-radzieckiego/> (dostęp: 10.05.2026 r.)
9. <https://dzieje.pl/wiadomosci/30-lat-temu-podpisano-porozumienie-bialowieskie-o-likwidacji-zsrs-i-utworzeniu-wnp> (dostęp: 10.05.2026 r.)
10. <https://www.gov.pl/web/obwe/polska-w-obwe> (dostęp:13.05.2026)
11. <https://czasopisma.uni.lodz.pl/ws/article/view/19926> (dostęp: 13.05.2026)

Sęk Andrzej.

Будапештський меморандум ще раз

Аналізується правовий і політичний характер Будапештського меморандуму в контексті процесу денуклеаризації України після розпаду Радянського Союзу. Предметом розгляду є обсяг зобов'язань, узятих на себе державами-підписантами, їхній зв'язок із чинними нормами міжнародного права, а також значення розмежування між політичними запевненнями безпеки та юридично зобов'язувальними гарантіями. Особливу увагу приділено обмеженням меморандуму як інструменту забезпечення безпеки та оцінці його ефективності у світлі подальших міжнародних подій. Аналіз засвідчує, що цей документ є прикладом напруження між формальним правовим порядком і політичною волею щодо його забезпечення в системі міжнародних відносин.

Ключові слова: держави-сторони, меморандум, гарантії безпеки, Україна, Російська Федерація, Велика Британія, США.

The article analyses the legal and political nature of the Budapest Memorandum

in the context of the denuclearization process of Ukraine following the dissolution of the Soviet Union. The study examines the scope of obligations undertaken by the signatory states, their relationship to existing norms of international law, and the significance of the distinction between political security assurances and legally binding security guarantees. Particular attention is devoted to the limitations of the memorandum as an instrument of security protection and to the assessment of its effectiveness in light of subsequent international developments. The analysis demonstrates that the document constitutes an example of the tension between the formal legal order and the political will to enforce it within the system of international relations

Keywords: state parties, memorandum, security guarantees, Ukraine, Russian Federation, United Kingdom, United States.

Вступ. Після завершення Другої світової війни у 1945 році Європа була поділена на два протилежні політичні, економічні та військові блоки. Символічний кордон цього поділу отримав назву «залізна завіса» — поняття, популяризоване промовою Вінстона Черчилля, виголошеною у 1946 році у Фултоні. Країни Центрально-Східної Європи, такі як Польща, Чехословаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія, опинилися у сфері впливу Радянського Союзу. Цей процес став наслідком домовленостей союзницьких конференцій, зокрема Ялтинської конференції, а також військової присутності Червоної армії на цих територіях.

У державах, підпорядкованих Москві, поступово ліквідовувалася багатопартійна система, обмежувалися громадянські права, націоналізувалася економіка та запроваджувалася модель тоталітарної держави, побудована за радянським зразком. Комуністична влада застосовувала репресивний апарат: цензуру, стеження, політичні ув'язнення та переслідування ідеологічних опонентів. Ці репресії були спрямовані як проти політичних діячів, так і проти звичайних громадян, які прагнули свободи слова, політичного плюралізму та національного суверенітету.

У моменти внутрішньої кризи або спроб

реформування комуністичної системи влада СРСР реагувала застосуванням військової сили. Прикладом стало Угорське повстання, коли угорське суспільство здійснило спробу демократизації держави та звільнення від залежності від Москви. Втручання Радянської армії призвело до кривавого придушення повстання та загибелі тисяч людей. Подібним чином під час Празької весни реформатори під керівництвом Александра Дубчека намагалися створити «соціалізм з людським обличчям». Однак ці реформи були перервані військовою інтервенцією країн Варшавського договору, що перебували під домінуванням СРСР.

Ці події підтвердили чинність так званої доктрини Брежнєва, відповідно до якої Радянський Союз визнавав за собою право на інтервенцію в будь-якій державі східного блоку, якщо вважав, що комуністична система перебуває під загрозою. Лише економічна криза 1980-х років, розвиток опозиційних рухів — передусім «Солідарності» в Польщі — та послаблення СРСР призвели до падіння комунізму в Центральній-Східній Європі у 1989–1991 роках.

У середині 1980-х років у Східній Європі формально й надалі діяла засада підпорядкування держав комуністичного блоку інтересам Радянського Союзу. Вона випливала з так званої доктрини Брежнєва, згідно з якою СРСР залишав за собою право на збройне втручання в будь-якій соціалістичній державі, якщо вважав, що під загрозою опинився комуністичний лад або єдність усього східного блоку. Упродовж багатьох років цей принцип ефективно стримував суспільства та політичні еліти від спроб глибших реформ.

Проте у 1980-х роках внутрішня ситуація в самому Радянському Союзі значно погіршилася. Централізовано-планова економіка ставала дедалі менш ефективною, зростали дефіцити товарів першої необхідності, знижувався рівень життя населення, а витратна гонка озброєнь зі Сполученими Штатами додатково

послаблювала державу. Криза поглиблювалася також війною в Афганістані (1979–1989), яка поглинала величезні фінансові ресурси та підривала авторитет радянської влади. Дедалі виразнішими ставали соціальні напруження та зростаюче невдоволення громадян.

Перелом настав у 1985 році, коли до влади прийшов Михайло Горбачов. Він започаткував програму реформ, відому як перебудова («перестройка»), метою якої була модернізація економіки та часткова лібералізація суспільного життя. Її супроводжувала політика гласності, що передбачала більшу свободу висловлювань, обмеження цензури та оприлюднення державних проблем. Ці реформи послабили контроль комуністичного апарату й створили простір для активізації суспільств.

У країнах Центрально-Східної Європи дедалі гучніше заявляли про себе опозиційні рухи. У Польщі надзвичайно важливу роль відіграла «Солідарність», яка вимагала демократизації політичного життя та дотримання громадянських прав. Подібні процеси відбувалися в Чехословаччині, Угорщині та інших державах регіону. Важливо, що Горбачов відмовився від практики збройних інтервенцій, припинивши нав'язування покори державам-сателітам силовими методами.

У результаті комуністична система, яка доти спиралася на страх і військову силу, почала стрімко втрачати стабільність. Події 1989 року — засідання «Круглого столу» в Польщі, падіння Берлінського муру та мирні політичні перетворення в більшості держав східного блоку — започаткували розпад комуністичної системи в Європі. Цей процес остаточно завершився розпадом Радянського Союзу у 1991 році.

Водночас дедалі потужнішими ставали національні рухи в радянських республіках. Жителі Литви, Латвії, Естонії, України та інших республік усе голосніше

вимагали суверенітету й демократичних змін. У 1990 році багато республік проголосили декларації про незалежність, що послабило єдність держави.

Вирішальне значення мав невдалий путч серпня 1991 року, організований консервативними комуністичними діями, які прагнули зупинити реформи Горбачова. Спроба державного перевороту зазнала поразки завдяки опору суспільства та позиції російської влади на чолі з Борисом Єльциним. Після цих подій радянські республіки почали масово проголошувати незалежність.

8 грудня 1991 року лідери Росії, України та Білорусі підписали Біловезькі угоди, якими було визнано припинення існування СРСР та створено Співдружність Незалежних Держав. 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов склав повноваження президента, а над Кремлем було спущено прапор Радянського Союзу. Це остаточно означало кінець СРСР і завершення епохи холодної війни.

Розпад цієї держави призвів до появи п'ятнадцяти незалежних республік і докорінно змінив баланс сил у світі. Наслідки путчу були далекосяжними. Комуністична партія Радянського Союзу була дискредитована й невдовзі заборонена на території Росії. Радянські республіки масово почали проголошувати незалежність, зокрема Україна, Білорусь і Молдова. Процес розпаду держави став незворотним.

Будапештський меморандум — успішна спроба нерозширення кола держав, що володіють ядерною зброєю

Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році на території новостворених держав — України, Білорусі та Казахстану — опинилася значна частина ядерного арсеналу колишньої наддержави. Особливо важливою була ситуація України, яка на той момент стала третьою у світі державою за обсягом ядерного потенціалу.

Після розпаду СРСР у 1991 році на території України залишилася значна частина стратегічного ядерного

арсеналу колишнього Союзу. За оцінками, він включав близько 1900 стратегічних ядерних боєголовок, розмічених на міжконтинентальних балістичних ракетах і стратегічних бомбардувальниках, а також кілька тисяч одиниць тактичної ядерної зброї (остання, однак, була відносно швидко передана Російській Федерації). За кількістю розгорнутих стратегічних боєголовок цей арсенал тоді перевищував сукупні ядерні запаси Великої Британії, Франції та Китайської Народної Республіки.

Водночас необхідно уточнити, що Україна не мала повного оперативного контролю над цим арсеналом. Системи командування, авторизації застосування та інфраструктура кодів запуску залишалися під контролем центральних військових структур у Москві. Це означало, що формальна наявність ядерної зброї на території України не була тотожною володінню суверенною спроможністю ядерного стримування.

Відповідно до положень Будапештського меморандуму 1994 року Україна погодилася передати весь успадкований ядерний арсенал Росії та приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, що не володіє ядерною зброєю. Цей процес часто аналізується в політологічній і стратегічній літературі як один із найважливіших випадків добровільної денуклеаризації в історії сучасних міжнародних відносин.

Міжнародне співтовариство, насамперед Сполучені Штати Америки, прагнуло обмежити поширення ядерної зброї та зміцнити режим Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У результаті переговорів, проведених за участю України, Росії та Великої Британії, 5 грудня 1994 року було підписано Будапештський меморандум.

Яким був і залишається предмет цього меморандуму? Його преамбула свідчить, що цей документ слід інтерпретувати насамперед у контексті денуклеаризації та роззброєння після завершення холодної війни.

Оперативна частина документа фактично повторює фундаментальні принципи міжнародного права, раніше закріплені як у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі, так і в документах Організації Об'єднаних Націй, зокрема в її установчому акті — Статуті ООН. Це стосується передусім принципів поваги до державного суверенітету, територіальної цілісності, непорушності кордонів, заборони погрози силою або її застосування, а також обов'язку мирного врегулювання міжнародних спорів.

З погляду догматики міжнародного права це означає, що оперативна частина меморандуму не створює нових правових норм і не встановлює автономного режиму зобов'язань, які виходили б за межі чинного договірного порядку. Її значення полягає радше в підтвердженні та конкретизації вже існуючих стандартів у визначеному політичному й стратегічному контексті, тобто у зв'язку з процесом денуклеаризації України після розпаду СРСР.

У науковій літературі підкреслюється, що саме ця нормативна вторинність оперативної частини меморандуму згодом стала предметом численних інтерпретаційних суперечок. З одного боку, зазначалося, що її порушення становило грубе нехтування фундаментальними принципами міжнародного правопорядку; з іншого — відсутність нових, детальних механізмів виконання послаблювала можливість практичного притягнення до відповідальності безпосередньо на підставі самого документа. У цьому сенсі меморандум є прикладом напруження між силою політичної декларації та обмеженою ефективністю її юридичного забезпечення в децентралізованій системі міжнародного права.

Слід ще раз наголосити, що Сполучені Штати були готові надати Україні запевнення безпеки, однак послідовно відкидали можливість надання їм статусу юридично зобов'язувальних оборонних гарантій. Така

позиція впливала як зі стратегічної обережності Вашингтона, так і з небажання брати на себе зобов'язання, які могли б бути витлумачені як автоматичний обов'язок військової реакції у разі порушення безпеки України.

З погляду міжнародного права це означало свідоме розмежування між політичними assurances (запевненнями) та формальними guarantees (гарантіями), які вимагали б значно міцнішого договірного закріплення та наявності точних механізмів примусового виконання. Водночас американська сторона демонструвала готовність враховувати українські пропозиції щодо змісту самого меморандуму та погоджувалася на зміни, внесені в ході переговорів.

Особливо важливим прикладом стало включення положення про утримання від застосування економічного тиску як інструменту політичного примусу. Ця норма була запропонована українською стороною, яка усвідомлювала ризик використання економічних засобів як механізму обмеження власного політичного та економічного суверенітету. Прийняття цього положення Сполученими Штатами засвідчувало готовність врахувати специфічні занепокоєння Києва та визнання того, що безпека держави не зводиться виключно до військового захисту, а охоплює також стійкість до економічного й політичного тиску.

Цей факт показує, що переговори щодо меморандуму мали компромісний характер: з одного боку, Україна не отримала жорстких, договірних гарантій безпеки, яких вона очікувала як еквівалент відмови від ядерного потенціалу, з іншого — їй вдалося вплинути на зміст документа шляхом включення положень, що посилювали політичний характер зобов'язань підписантів. На практиці це створило конструкцію з вагомим дипломатичним значенням, але обмеженою юридичною ефективністю, що в подальші роки стало одним із ключових предметів критики в аналізах ефективності

міжнародних механізмів безпеки.

Укладення угоди державами — США, Великою Британією, Російською Федерацією та Україною — щодо позбавлення останньої ядерної зброї було взаємовигідним. Гарантії безпеки, хоча й були надані Україні іншими державами, у формі меморандуму не мали юридично зобов'язувальної сили.

Нагадаємо, що меморандум — це формальний письмовий документ, який містить домовленості, позиції, зобов'язання або декларації сторін у певному питанні. У міжнародному праві меморандум часто використовується як дипломатичний інструмент для підтвердження спільних політичних домовленостей, тлумачення окремих принципів або уточнення сфери співпраці між державами. Важливо, однак, що меморандум не обов'язково має юридично обов'язковий характер. Його сила залежить від змісту документа, намірів сторін та способу його укладення. Він може набувати форми:

- політичної декларації — що виражає волю до співпраці або підтверджує певні принципи, але не створює можливості юридичного притягнення до відповідальності;
- інтерпретаційного акту — що уточнює значення вже існуючих зобов'язань;
- квазітрактатної угоди — якщо сторони прямо надають їй обов'язкову юридичну силу.

У випадку Будапештського меморандуму цей документ мав передусім характер політичного запевнення безпеки, а не класичної міжнародно-правової гарантії. Це означає, що підписанти — Сполучені Штати, Велика Британія та Російська Федерація — підтвердили дію щодо України основоположних принципів міжнародного права, таких як повага до суверенітету, територіальної цілісності та заборона застосування сили, однак не встановили автоматичного обов'язку військового втручання у разі їх порушення.

З правової точки зору Будапештський меморандум був

радше політико-дипломатичним інструментом декларативного характеру, ніж повноцінним оборонним договором. Саме ця різниця між «запевненням» (security assurances) і «гарантією» (security guarantees) згодом стала ключовою в дискусії щодо ефективності міжнародних механізмів безпеки. Слід зауважити, що в цьому випадку з українського боку, ймовірно, бракувало знань або ж існувала надмірна довіра до намірів держав Західної Європи та США.

Говорячи про міжнародне право, слід брати до уваги два правові акти:

- Віденську конвенцію про право міжнародних договорів, укладену у Відні 23 травня 1969 року, яка вже згадувалася вище. Віденська конвенція у статті 2, пункті 1, підпункті «а» визначає договір як міжнародну угоду між державами, укладену в письмовій формі та регульовану міжнародним правом, незалежно від того, чи міститься вона в одному документі або в кількох пов'язаних документах, і незалежно від її конкретної назви. Така угода має називатися договором. Чому? Тому що ратифікація, прийняття, затвердження та приєднання означають міжнародний акт, за допомогою якого держава висловлює на міжнародному рівні свою згоду на обов'язковість договору. Інші міжнародні угоди не підпадають під дію цієї конвенції.
- Статут Організації Об'єднаних Націй, Статут Міжнародного Суду та Угоду про створення Підготовчої комісії Організації Об'єднаних Націй. Статут було підписано під час Конференції Організації Об'єднаних Націй у Сан-Франциско 26 червня 1945 року. У статті 102 Статуту ООН – кожен договір і кожна міжнародна угода, укладені будь-яким членом Організації Об'єднаних Націй після набуття чинності Статутом, повинні бути якомога швидше зареєстровані в Секретаріаті та опубліковані ним. У разі, якщо такий договір або угода не буде зареєстрована відповідно до положень пункту 1 цієї статті,

жодна зі сторін, що домовляються, не зможе посилатися на такий договір або угоду в жодному органі Організації Об'єднаних Націй.

Отже, лише договір і лише після виконання державами-учасниками обов'язків, передбачених Статутом, є юридично обов'язковим актом для держав, що його підписали.

Висновок. Будапештський меморандум був укладений у специфічних геополітичних умовах, які суттєво вплинули як на його форму, так і на нормативний зміст. Цей документ, окрім підтвердження принципів, уже закріплених у базових актах міжнародного права — таких як повага до суверенітету, територіальної цілісності та заборона погрози силою або її застосування, — містив також додаткові запевнення щодо ситуації можливої агресії із застосуванням ядерної зброї проти України. У такому випадку підписанти зобов'язувалися вдаватися до дій через механізми Організації Об'єднаних Націй, зокрема шляхом звернення до Ради Безпеки ООН щодо реагування на відповідну загрозу.

Попри послідовні зусилля української сторони, документу не було надано форми класичної міжнародної угоди, що створює юридично обов'язкові зобов'язання. У підсумку було обрано формулу політичної домовленості, сила якої ґрунтувалася передусім на дипломатичному авторитеті та політичній відповідальності сторін, а не на формальних механізмах примусового виконання, притаманних договірному праву.

Водночас слід зазначити, що в міжнародних реаліях 1994 року ефективність потенційного юридично обов'язкового договору про безпеку також не була гарантованою. Тодішній баланс міжнародних сил, обмежена готовність західних держав брати на себе жорсткі військові зобов'язання щодо пострадянських країн, а також структурні обмеження системи колективної безпеки свідчать про те, що складно однозначно

стверджувати, чи забезпечила б формальна міжнародна угода Україні більш ефективний захист.

Ця проблема вказує на ширше напруження в міжнародному праві між формальною юридичною силою норм і політичною волею їх фактичного виконання.

Conclusion. The Budapest Memorandum was concluded under specific geopolitical conditions that significantly influenced both its form and its normative content. This document, in addition to reaffirming principles already expressed in fundamental instruments of international law—such as respect for sovereignty, territorial integrity, and the prohibition of the threat or use of force—also contained additional assurances relating to a potential situation of nuclear aggression against Ukraine. In such a case, the signatories committed themselves to taking action through the mechanisms of the United Nations, in particular by referring the matter to the UN Security Council for a response to the emerging threat.

Despite consistent efforts by the Ukrainian side, the document was not granted the form of a classical international treaty giving rise to legally binding obligations. Ultimately, it took the form of a political agreement, whose force relied primarily on diplomatic authority and the political responsibility of its parties, rather than on formal enforcement mechanisms typical of treaty law.

At the same time, it should be noted that in the international realities of 1994, the effectiveness of a potentially legally binding security treaty was also not a foregone conclusion. The contemporary balance of international power, the limited willingness of Western powers to undertake strong military commitments toward post-Soviet states, and the structural limitations of the collective security system make it difficult to determine unequivocally whether the conclusion of a formal international agreement would have provided Ukraine with more effective protection. This issue highlights a

broader tension within international law between the formal legal force of norms and the political will for their actual enforcement.

Розділ 2. СТРУКТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ КІНОМИСТЕЦТВА

Бабич Вікторія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Сутінки»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: viktoriababych015@gmail.com

© Бабич Вікторія, травень 2026.

Аналіз кінофільму «Сутінки». Жанровий напрям: романтичне фентезі, підліткова психологічна драма, фільм-катарсис. Назва кінофільму: «Сутінки» (Twilight). Рік створення: 2008. Країна виробник: США. Режисер: Кетрін Гардвік.

Імена головних акторів: Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон, Тейлор Лотнер. Імена головних персонажів: Белла Свон, Едвард Каллен, Джейкоб Блек.

Структура кіносюжету: Фільм починається з переїзду Белли до маленького похмурого містечка Форкс, де вона переживає відчуття відчуження та невизначеності. Уже на початку формується атмосфера таємниці й прихованої напруги. Знайомство з Едвардом створює центральний конфлікт — притягання поєднується з небезпекою. Глядач поступово занурюється в історію, де романтична лінія переплітається зі страхом, ризиком і внутрішніми сумнівами героїні.

Напруга наростає через кілька «гачків»:

- Перешкода — неможливість звичайних стосунків між людиною і вампіром.
- Загроза — фізична небезпека з боку дикої природи Едварда та інших вампірів.

- Таємниця — ким насправді є Едвард і чи можна йому довіряти.
- Новина — відкриття Беллою істини про його природу.

Кульмінація розгортається через переслідування Беллі Джеймсом, де романтична історія перетворюється на боротьбу за виживання. Тут герой і героїня проходять випробування довірою, страхом і готовністю жертвувати. Фінал залишає емоційний післясмак незавершеності: основний конфлікт не зникає, а лише переходить на інший рівень, що підсилює психологічний ефект.

Характер психологічного впливу: фільм впливає через поєднання тривоги, романтичної ідеалізації та теми забороненого почуття. У глядача виникає співпереживання Беллі, адже її вибір — це не лише про кохання, а й про пошук себе.

- Головна перешкода — внутрішній конфлікт між бажанням близькості та страхом небезпеки.
- Найбільша загроза — втрата контролю, коли почуття можуть привести до саморуйнування або залежності.
- Таємниця полягає у природі стосунків: це справжнє кохання чи потяг до недосяжного й небезпечного?
- Ключова «новина» — усвідомлення Беллою, що вона свідомо обирає цей ризик. Саме це стає переломним моментом її внутрішнього розвитку.

Фільм може викликати роздуми про ідеалізацію партнерів, емоційну залежність, межу між любов'ю та самопожертвою.

Бадила Інеса. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Гаррі Поттер і філософський камінь»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: ineskabadiła@gmail.com

© Бадила Інеса, травень 2026.

У даній роботі мною було розглянуто фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь» книга та фільм створені у жанрі фентезі. Метою роботи було дослідити їх в плив на глядача. Розкрито основні сюжетні лінії та особливості емоційного сприйняття фільму.

Жанровий напрям: фільм-зустріч з неймовірним.
Назва кіножанру: фентезі, пригодницький фільм. Назва кінофільму: «Гаррі Поттер і філософський камінь». Рік створення: 2001. Країна виробник: Велика Британія, США
Режисер: Кріс Коламбус.

Імена головних акторів: Деніел Редкліф Емма Вотсон Руперт Грінт.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст): Гаррі Поттер.
- Ім'я антигероя (антагоніст): Лорд Волдеморт .
- Імена героїв другого плану: Герміона Грейнджер Рон Візлі Альбус Дамблдор.

Структура кіносюжету. Фабула першого акту (знайомство): Гаррі Поттер живе у сім'ї Дурслів і не знає про своє справжнє походження. У день свого одинадцятиріччя він дізнається, що є чарівником. Гаррі отримує листа із запрошенням до школи магії Хогвартс і починає нове життя у чарівному світі.

Фабула другого акту (розвиток подій): у Хогвартсі Гаррі знайомиться з новими друзями — Герміоною та Роном. Вони навчаються магії, відкривають таємниці школи та дізнаються про філософський камінь. Разом вони

намагаються зрозуміти, хто хоче його викрасти, і поступово наближаються до розгадки.

Фабула третього акту (розв'язка): Гаррі стикається з професором Квізелом, який допомагає Волдеморту. Завдяки своїй сміливості та рішучості Гаррі перешкоджає йому заволодіти філософським каменем. У кінці фільму герой повертається до звичайного життя, але вже як частина магічного світу.

Характер психологічного впливу. Фільм справляє сильне емоційне враження на глядача. Під час перегляду в мене як і в більшості глядачів виникають такі емоції, як цікавість, захоплення, радість та напруження. Під час перегляду фільму людина може по-різному реагувати. У напружених моментах серце починає битися швидше, з'являється хвилювання. У більш легких і веселих сценах навпаки хочеться посміхатися або навіть сміятися. А коли показують дружбу і щирі моменти між героями у складний період, складається приємне відчуття тепла всередині. Фільм викликає бажання поринути у фантастичний світ, сприяє розвитку уяви та залишає позитивні враження після перегляду.

Березка Віталіна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Хатіко»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© Березка Віталіна, травень 2026.

Здійснено структурний аналіз кінофільму «Хатіко» у жанрі драми та сімейного фільму, а також досліджено його психологічний вплив на глядача. У роботі розкрито сюжет фільму, головні конфлікти та сценарні «гачки» – перешкоду, загрозу, таємницю та новину, які підтримують увагу глядача протягом розвитку подій. Особливу увагу приділено емоційному впливу стрічки та переживанням, які виникають під час перегляду.

Жанровий напрям – Фільм-катарсис. Назва кіножанру – Драма, Сімейний фільм. Назва кінофільму – «Хатіко: Найвірніший друг». Рік створення – 2009. Країна виробник – США. Режисер – Лассе Гальстрем.

Імена головних акторів – Річард Гір, Джоан Аллен, Сара Ремер.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – професор Паркер Вілсон
- Ім'я антигероя (антагоніст) – трагічні життєві обставини та смерть головного героя
- Імена героїв другого плану – Кейт Вілсон, Енді, донька професора, Карл

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): події фільму починаються із випадкової зустрічі професора Паркера Вілсона з маленьким собакою породи акіта-іну на вокзалі. Собака загубився, тому професор вирішує тимчасово забрати його додому. Спочатку дружина не підтримує це рішення, але згодом родина зникає до Хатіко. Між

собакою та господарем виникає дуже сильна дружба.

Фабула другого акту (розвиток подій): Хатіко щодня проводить професора на вокзал і зустрічає його після роботи. Ця традиція стає символом їхньої дружби та відданості. Одного дня професору стає погано під час роботи, і він помирає. Хатіко не знає про це та продовжує щодня приходити на вокзал у надії побачити свого господаря.

Фабула третього акту (розв'язка): минають роки, але Хатіко не перестає чекати професора. Люди помічають його відданість і починають піклуватися про нього. Історія собаки стає відомою багатьом людям і символізує справжню вірність та любов. Наприкінці фільму Хатіко помирає, залишаючись вірним своєму господарю до кінця життя.

Характер психологічного впливу: фільм справив дуже сильне емоційне враження. Під час перегляду виникали почуття співчуття, суму та хвилювання. Найбільше вразила безмежна відданість Хатіко.

- Домінуючі емоції: співпереживання, смуток, хвилювання, захоплення вірністю собаки.
- Фізіологічні відчуття: сльози під час сумних сцен, важкість у грудях, затримка дихання, емоційне напруження.
- Фільм змушує задуматися над цінністю дружби, любові та відданості.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – Хатіко не може повернути свого господаря, але продовжує чекати його щодня.
- Загроза – після смерті професора собака залишається самотнім та беззахисним.
- Таємниця – глядач постійно переживає, скільки ще часу Хатіко буде чекати свого господаря.
- Новина - раптова смерть професора Паркера повністю змінює подальший розвиток сюжету.

Висновок. Фільм «Хатіко» є дуже зворушливою драмою, яка показує силу справжньої дружби та відданості. Стрічка має сильний психологічний вплив на глядача, викликає глибокі емоції та змушує задуматися над важливими людськими цінностями.

Гелей Анастасія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Півтора шпигуна»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: anastasia.lito46@gmail.com

© Гелей Анастасія, травень 2026.

Здійснено структурний аналіз кінофільму «Півтора шпигуна» в жанрі екшн-комедії та його вплив на глядача. Розкрито сюжет та сценарні «гачки» (перешкода, загроза, таємниця, новина) на шляху героя.

Назва кінофільму: «Півтора шпигуна» (Central Intelligence). Жанровий напрям: розважальні жанри. Назва кіножанру: екшн, комедія. Рік створення: 2016. Країна виробник: США. Режисер: Роусон Маршалл Тербер.

Імена головних акторів: Двейн Джонсон, Кевін Гарт.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст): Боб Стоун (Роббі Вірдіх) та Келвін Джойнер.
- Ім'я антигероя (антагоніст): Філ (колишній напарник Боба).
- Імена героїв другого плану: Агент Памела Гарріс, Метті Джойнер.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту: колишній популярний атлет Келвін, який став звичайним бухгалтером, зустрічає через Facebook Роббі — колишнього об'єкта цькувань, який перетворився на супершпигуна ЦРУ.

Фабула другого акту: Келвін мимоволі втягується у небезпечну гру Боба, який намагається знайти викрадені коди супутників. Вони тікають від ЦРУ, які вважають Боба зрадником, і потрапляють у серію перестрілок та погонь.

Фабула третього акту: Герої викривають справжнього зрадника — Філа. Боб долає свої дитячі комплекси на

зустрічі випускників, а Келвін знову відчуває себе впевненим у житті.

Характер психологічного впливу. Фільм викликає переважно позитивні емоції: сміх від комедійних діалогів та азарт під час бойових сцен. Спостерігається легке збудження, прискорене дихання під час екшн-епізодів та відчуття тепла від фінальної сцени прийняття себе.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода: Психологічна травма Боба з минулого та недовіра Келвіна до методів шпигунської роботи.
- Загроза: Смертельна небезпека від справжнього «Чорного Борсука» та переслідування професійними агентами ЦРУ.
- Таємниця: Глядач до останнього не знає, чи Боб насправді герой, чи він збожеволів і справді є злочинцем, як стверджує ЦРУ.
- Новина: Повідомлення про те, що справжнім зрадником є Філ, якого Боб вважав загиблим.

Головій Людмила. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Ножі наголо»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: holovij.lyudmila08@gmail.com

© Головій Людмила, травень 2026.

Назва кінофільму: «Ножі наголо» (Knives Out). Рік створення: 2019. Країна виробник: США. Жанровий напрям: інтелектуальні кіножанри. Назва кіножанру: детектив. Режисер: Раян Джонсон.

Імена головних акторів: Деніел Крейг, Ана де Армас, Кріс Еванс, Крістофер Пламмер, Джеймі Лі Кертіс

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя: Бенуа Блан (приватний детектив) та Марта Кабрера (медсестра).
- Ім'я антигероя (антагоніст): Ренсом Драйсдейл.
- Імена героїв другого плану: Лінда Драйсдейл, Уолт Тромбрі, Річард Драйсдейл, Джоні Тромбрі.

Структура кіносюжету. Короткий зміст першого акту (знайомство): багатого автора детективів Харлана Тромбрі знаходять мертвим у його маєтку після святкування 85-річчя. Поліція вважає це самогубством, але анонім наймає відомого детектива Бенуа Блана для розслідування. Глядач знайомиться з родиною Харлана, де кожен має мотив для вбивства через фінансові суперечки.

Фабула другого акту (розвиток подій): сюжет робить неочікуваний поворот: ми бачимо, що медсестра Марта випадково переплутала ліки, що мало призвести до смерті Харлана, і той, рятуючи її від в'язниці, здійснив власне самогубство. Марта намагається приховати докази під наглядом Блана, поки оголошення заповіту не робить її єдиною спадкоємицею, що налаштовує проти неї всю

родину.

Фабула третього акту (розв'язка): Блан розкриває справжню схему: Ренсом (внук Харлана) підмінив ліки заздалегідь, щоб підставити Марту. Виявляється, що Марта насправді ввела правильну дозу завдяки професійній інтуїції, а Харлан помер дарма. Ренсом намагається вбити Марту, але зазнає невдачі та зізнається у скоєному. Марта залишається законною власницею маєтку.

Характер психологічного впливу. Фільм викликає стан інтелектуального азарту та постійної напруги. Під час перегляду спостерігається затримка дихання у моменти, коли Марта перебуває на межі викриття. Емоційно відчувається співчуття до героїні та сміх через іронічні діалоги та ексцентричність детектива. Фізіологічно може відчуватися жар обличчя під час несподіваних сюжетних поворотів (твістів) та легкий тремор від динамічної розв'язки.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода: психологічна особливість Марти — вона фізично не може брехати (її нудить), що стає головною перешкодою для приховування її ролі у смерті Харлана.
- Загроза: загроза депортації матері Марти, якщо дівчину визнають винною у злочині, що змушує її йти на ризик.
- Таємниця: хто саме найняв Бенуа Блана і поклав конверт із грошима йому під двері? Ця таємниця тримає інтригу до фіналу.
- Новина: оприлюднення заповіту, згідно з яким Харлан залишив абсолютно все майно Марті, залишивши своїх родичів ні з чим.

Грішина Дар'я. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Буремний перевал»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© Грішина Дар'я, травень 2026.

Назва - «Буремний перевал». Рік створення – 2026. Країна виробник - Велика Британія. Режисер - Еміралд Фіннелю. Жанр - фільм-катарсис, інтелектуальний кіножанр; драма, мелодрама. Імена головних акторів: Марго Роббі, Джейкоб Елорді.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя - Кетрін Ерншоу, Хіткліфф Ім'я антигероя - Неллі Дін.
- Ім'я героїв другого плану- Едгар Лінтон, Ізабель Лінтон, містер Ерншоу.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): фільм починається зі знайомства глядача з похмурою атмосферою маєтку «Буремний перевал» та історією сироти Гіткліфа, якого приймає сім'я Ерншо. Між ним і Кетрін виникає глибокий емоційний зв'язок, що поступово переростає у складне, пристрасне почуття. Уже на цьому етапі відчувається соціальна нерівність і напруга.

Фабула другого акту (розвиток подій): конфлікт загострюється через класові відмінності: Кетрін обирає шлюб із забезпеченим Едгаром Лінтоном, що стає психологічним ударом для Гіткліфа. Він зникає, а згодом повертається заможним і сповнненим бажання помсти. Його поведінка стає жорсткішою, а дії — руйнівними для всіх персонажів.

Фабула третього акту (розв'язка): Історія доходить до емоційної кульмінації: Кетрін не витримує внутрішнього

конфлікту і помирає. Гіткліф залишається з болем втрати, що перетворюється на одержимість. Фінал має трагічний і водночас очищувальний характер, викликаючи у глядача катарсис.

Характер психологічного впливу. Фільм справляє глибокий емоційний вплив. Домінуючими є почуття тривоги, суму, внутрішньої напруги та співпереживання.

Під час перегляду можуть виникати такі фізіологічні реакції:

- напруження в грудях, відчуття «стиснення»;
- уповільнене або затримане дихання у драматичних сценах;
- сльози або емоційне зворушення, відчуття холоду або «мурашок» через атмосферу фільму.

Фільм викликає ефект катарсису — емоційного очищення через співпереживання трагедії героїв.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода - соціальна нерівність між Гіткліфом і Кетрін, яка заважає їхнім стосункам і змушує героїню зобити вибір не на користь почуттів.
- Загроза - емоційна та психологічна деградація Гіткліфа, його прагнення помсти, яке руйнує життя всіх персонажів і створює постійне відчуття небезпеки.
- Таємниця - глибина внутрішніх переживань Гіткліфа, його мотивація та справжня природа його любові — це залишається не до кінця розкритим і тримає інтерес глядача.
- Новина - повернення Гіткліфа як заможної людини після тривалої відсутності — це переломний момент, який кардинально змінює розвиток сюжету.

Гриб Лілія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Дамер - чудовисько: історія Джеффри Дамера»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© Гриб Лілія, травень 2026.

Здійснено структурний аналіз кінофільму «Дамер - Чудовисько: Історія Джеффри Дамера» в жанрі (серіал; драма, трилер, кримінал, біографічний) та його вплив на глядача. Сюжет оповідає про Джеффри Дамера — сумно відомого американського серійного вбивцю, гомосексуаліста, некрофіла і канібала, який позбавив життя щонайменше 17 людей. Історія охоплює період з 1960-х по 1990-і роки та розповідає події, що відбулися, з точки зору жертв маніяка. У моїй роботі я розглянула саме психологічну складову серіалу, яку хотіли донести режисери. Окрім атмосфери, другорядних персонажів, та інших показаних сцен, мені все ж таки вдалось скласти й повноцінний психологічний портрет головного героя Джеймса Дамера, причини та умови виникнення деяких особливостей його характеру діяння.

Назва кінофільму: «Дамер - Чудовисько: історія Джеффри Дамера». Рік створення: 2022. Жанровий напрям: інтелектуальні кіножанри. Країна виробник: США. Автор сценарію та/або автор книги, за яким знято фільм: Періс Барклай, Карл Франклін, Джанет Мокк.

Імена головних акторів: Еван Пітерс, Майкл Лернд, Хетфет Фанасей, Карен Маліна Вайт, Брейден Маньяго, Фет Мага тонгді, Річард Дженкінс, Діа Неш, Пенелопа Енн Міллер.

Імена головних персонажів :

- Ім'я головного героя (Джеймс Дамер).
- Ім'я антигероя (Гленда Клівленд).
- Імена героїв другого плану: Лайонел Дамер, Джойс Дамер, Кетрін Дамер, Шарі Дамер.

Структура кіносюжету: нелінійний спосіб оповіді,

зміна фокусу (перспектива), тематичні блоки, візуальна та звукова структура.

Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): загалом, сюжет серіалу побудований нелінійно. Він охоплює момент затримання в 1991 році та повертається у минуле, щоб показати формування його особистості. Ось короткий зміст ключових подій «знайомства»: серіал починається з напруженої сцени у липні 1991 року. Джеффрі Дамерзаманує до своєї квартири чергову жертву — Трейсі Едвардса. У квартирі панує жахливий запах, а Дамерповодиться вкрай дивно: змушує Трейсі дивитися фільм «Екзорцист III» та погрожує ножем. Едвардсудвається втекти та привести поліцію. Під час обшуку офіцери заходять до помешкання, знаходять у холодильнику людські рештки та десятки полароїдних знімків розчленованих тіл темношкірих чоловіків. Після даної кульмінаційного моменту, сюжет переносить нас у минуле (1960-ті та 70-ті), щоб показати дитинство Дамера в усіх «красотах»:

- Батько, Лайонел Дамер: хімік, який мимоволі приверттав увагу сина до смерті, навчаючи його оперувати збитих на дорозі тварин.
- Мати, Джойс Дамер: страждала на психічні розлади та зловживала ліками. Постійні скандали батьків та розлучення залишили Джеффрі з глибоким страхом самотності.

Ще одним важливим уривком із першого акту серіалу, хотіла б виділити перше вбивство Дамера(Стівен Гікс): все це відбулось ще у далекому 1978 р. Залишившись наодинці у порожньому будинку, (що вже показує головний мотив Дамера — контроль та страх бути покинутим) Дамер підбирає на дорозі Стівена Гікса. Коли хлопець намагається піти, Джеффрі, не бажаючи знову залишатися наодинці, вбиває його.

Головна ідея першого акту - дати можливість порівняти Дамера, розглядаючи з усіх можливих сторін та

ролей. Також, як на мене, тут чітко розкривається його образ, мотиви, а також психологічні особливості. Фабула другого акту (розвиток подій):

Другий акт серіалу (приблизно з 2-ї по 5-ту серії) зосереджений на періоді його найбільш активної та жахливої діяльності у Мілвокі, а також на повній бездіяльності правоохоронних органів. Якщо скласти все побачене глядачем у короткий зміст, то в першу чергу відбувся переїзд в Мілвок, який спричинив нові вбивства. Після звільнення з армії та невдалих спроб налагодити життя, Джеффри переїжджає до своєї бабусі. Саме тут його патологічні імпульси стають неконтрольованими. Він починає заманювати чоловіків до підвалу її будинку, обіцяючи гроші за фотосесії, після чого вбиває їх. Також важливим етапом у житті Дамера та глядача стає його наступний крок, а саме оренда квартири. Це місце стає його місцем «розважання».

Можна помітити його більш витончені методи скоєння вбивств:

- Експерименти з тілами. Намагання створити «зомбі», які б ніколи його не покинули (тобто, спланхнофілія спотворюється);
- Зберігання фрагментів тіл, як трофеїв у холодильнику та банках.

І також варто зазначити у даному акті ще інцидент з Конераком Сінтасофоном - це ключова подія другого акту. 14-річному хлопчику вдається втекти з квартири Дамера. Поліція знаходить його на вулиці голим та дезорієнтованим. Дамер переконує офіцерів, що це його «дорослий коханець», з яким вони просто посварилися. Незважаючи на благання сусідок, поліція власноруч повертає дитину в квартиру Дамера, де той вбиває його того ж вечора. Цей момент підкреслює системний расизм та гомофобію тогочасної поліції. Основна тема цього етапу, як на мене: соціальна байдужість. Серіал акцентує увагу на тому, що Дамера могли зупинити десятки разів,

якби поліція серйозно ставилася до скарг мешканців бідних районів.

Фабула третього акту (розв'язка): увага зосереджується не лише на самому злочинцю, а й на наслідках його дій для суспільства, родин жертв та його власному кінці. У фінальних серіях, глядача знову повертають до самого початку, тобто до арешту. Після того, як Трейсі Едвардсу вдається втекти з квартири Дамера у липні 1991 р., поліція нарешті виявляє жакливі докази злочинів. Світ дізнається про масштаби вбивств (17 юнаків та чоловіків). Сусідка Дамера, Гленда Клівленд, яка роками намагалася попередити поліцію, стає голосом сумніння, вказуючи на системний расизм та недбалість правоохоронців, які ігнорували її скарги. У 1992 році відбувається резонансний суд. Юрист Дамера намагається довести його неосудність через психічні розлади, проте присяжні визнають його винним і осудним. Джеффри засуджують до 15 послідовних довічних термінів (пізніше додається 16-й). Також, тут показують життя Дамера за ґратами.

У в'язниці Дамер намагається знайти «сенс» у своєму житті. Він звертається до релігії та приймає хрещення. У цей же час його батько, Лайонел Дамер, намагається зрозуміти власну провину у вихованні сина, а родини жертв борються з травмами та намагаються завадити популяризації образу вбивці.

Мотиви скоєння злочину:

- Емоційний дефіцит та відстороненість: Дамер зображений як людина з глибокою емоційною тупістю. Він рідко виявляє справжню радість, гнів чи сум.
- Відчуження: з дитинства він відчуває себе «іншим», що згодом переростає в повну ізоляцію.
- Брак емпатії: він сприймає людей не як особистостей, а як об'єкти для задоволення власних потреб або як біологічний матеріал.
- Страх покинення: це ключовий психологічний мотив

серіалу. Розлучення батьків, нестабільна психіка матері та постійна зайнятість батька залишили у Джеффрі глибоку травму.

- Контроль через смерть: його вбивства — це парадоксальна спроба зробити так, щоб людина ніколи не пішла. Мертве тіло не може покинути його, зрадити або відмовити.
- Об'єктивація: перетворюючи жертву на неживий предмет, він отримує повний контроль, якого йому бракувало в реальних стосунках.
- Його мотиви були нерозривно пов'язані з низкою сексуальних відхилень: некрофілія: потяг до неживих тіл дозволяв йому уникати страху відмови, який він відчував з живими людьми.
- Сплав сексу та смерті: агресивний акт вбивства був для нього сексуально стимулюючим.

Психологічний тип Дамера в серіалі можна охарактеризувати як поєднання шизоїдного розладу особистості (соціальна ізоляція), межових рис (страх самотності) та сексуального садизму.

Інструменти і спосіб вчинення злочину.

- «Зомбування»: його спроби проводити примітивну лоботомію (впорскування кислоти в мозок) метою було створити — істоту, яка залишиться з ним і не покине. Він сприймав жертв не як особистостей, а як об'єкти для задоволення своїх фантазій.
- Спосіб злочинця заховатись, відволікти увагу від себе.
- Соціальна дезадаптація та маскування: Дамер у серіалі — це образ «невидимки».
- Метод виживання: він навчився використовувати свою пересічну зовнішність та спокійний голос, щоб присипляти пильність жертв і поліції.
- Алкоголізм: Джеффрі постійно використовує алкоголь як механізм «копінгу», щоб приглушити залишки сумління або страху перед власними імпульсами.

Хід розслідування: 22 липня 1991 р. Джеффрі запросив

Трейсі Едвардса до своєї квартири, запропонувавши гроші за спільний перегляд фільму та фотосесію. Однак Дамер швидко виявив агресію, прикував Едвардса наручниками до однієї руки та погрожував ножом. Едвардс зберігав спокій, що приспало пильність вбивці. В якийсь момент Трейсі вдалося вирватися і вибігти з квартири.

Звичайно ж, важливим пунктом. Його виявлення злочинця, стало його місце проживання. У квартирі один з офіцерів, помітив відкриту шухляду комода, в якій лежали полярні знімки понівечених тіл, окрім цього жахливий сморід, кров на ліжку і рештки «експериментів», які стояли у Дамера у холодильнику, стали очевидним фактором його злочинних дій, та жахливих вбивств.

Хочу ще зазначити, що Джеймс, був дуже спокійним, навіть після втечі жертви, він не запанікував, його емоційний стан залишався, як і до цього, говорив з офіцерами досить обдуманно, і не заперечував надалі у своїх діяннях.

Джерела:

1. https://uakino.best/series/drama_series/15528-damer-chudovisko-storya-dzheffr-damera-1-sezon.html

Горбач Анастасія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Служниця»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: gorbachnastya@gmail.com

© Горбач Анастасія, травень 2026.

Назва кінофільму – «Служниця» (The Housemaid). Рік створення – 2025. Країна виробник - США / Бразилія. Режисер - Пол Фейг. Імена головних акторів - Сідні Свіні, Аманда, Сайфред. Жанровий напрям – трилер.

Імені головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) - Міллі (нова служниця, що намагається почати життя з чистого аркуша).
- Ім'я антигероя (антагоніст) - Ніна Вінчестер (дружина багатого господаря, чия поведінка стає дедалі непередбачуванішою).
- Імена героїв другого плану - Ендрю Вінчестер (чоловік Ніни), Сесілія (донька), Енцо (садівник).

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): Міллі, дівчина з кримінальним минулим, яка відчайдушно потребує роботи, наймається служницею до розкішного маєтку Вінчестерів. Ендрю здається ідеальним чоловіком, але його дружина Ніна постійно створює хаос: навмисно розкидає сміття, дає суперечливі вказівки та маніпулює почуттями Міллі. Глядач знайомиться з класовим розривом та відчуттям «золотої клітки».

Фабула другого акту (розвиток подій): Міллі починає помічати дивні речі: двері її маленької кімнати замикаються зовні, а Ніна стає дедалі агресивнішою. Між Міллі та Ендрю виникає симпатія на фоні «спільного страху» перед Ніною. Міллі дізнається про минуле

господині та її психічну нестабільність. Напрута зростає, коли стає зрозуміло, що кожна дія в будинку контролюється.

Фабула третього акту (розв'язка): відбувається неочікуваний поворот (твіст): з'ясовується, що справжнім монстром є не Ніна, а Ендрю, який роками катував дружину. Ніна намагалася попередити Міллі, а не вижити її. Об'єднавшись, жінки використовують методи Ендрю проти нього самого, щоб здобути свободу. Фінал залишає відчуття похмурої справедливості.

Характер психологічного впливу. Фільм тримає в стані постійної тривоги та когнітивного дисонансу.

- Емоції: Почуття несправедливості, жалю до героїні, а згодом — шоку та катарсису.
- Фізіологічні відчуття: затримка дихання під час сцен, де Міллі блукає нічним будинком; холод у кінцівках (ефект «сиропів» на шкірі) від відчуття замкненого простору; прискорене серцебиття у фінальній сцені протистояння; стискання в грудях через емпатію до героїні, яка опинилася в пастці.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода - кримінальне минуле Міллі, через яке вона не може просто піти з роботи (їй ніхто не повірить) та суворий регламент прибирання, який неможливо виконати через витівки Ніни.
- Загроза - замкнена зовні кімната на горищі та натяки садівника Енцо на італійській мові про те, що в цьому домі небезпечно залишатися.
- Таємниця - що насправді сталося з попередньою служницею? Чому Ніна поводить себе як божевільна лише тоді, коли поруч немає свідків?
- Новина - МОМЕНТ, коли Міллі знаходить щоденник або докази того, що Ніна — не агресор, а жертва багаторічного домашнього насильства. Це повністю змінює вектор сюжету.

Гусак Дарина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Загадкова історія Бенджаміна Баттона»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: darynagusak2@gmail.com

© Гусак Дарина, травень 2026.

Здійснено структурний аналіз кінофільму «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» в жанрі драматичний сюжет та його вплив на глядача. Розкрито основні конфлікти, трансформацію героя, тему часу, життя і кохання.

Назва кінофільму – «Загадкова історія Бенджаміна Баттона». Країна виробник – США. Рік створення – 2008. Режисер – Девід Фінчер. Імена головних акторів – Бред Пітт, Кейт Бланшетт. Жанровий напрям – фільм-роздум про життя і час. Назва кіножанру: драма, фантастика.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Бенджамін Баттон.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – умовно час і сама природа життя.
- Імена героїв другого плану – Дейзі, Квіні, капітан Майк, батько Бенджаміна.

Головним героєм є Бенджамін – людина, яка народжується старою і з кожним роком молодшає. Його життя незвичайне, але всі переживання дуже людські: він хоче любові, сім'ї, розуміння. Антагоніст тут не конкретна людина, а сам час і неможливість змінити свою долю. Це робить історію більш глибокою і сумною.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): перший акт знайомить глядача з незвичайною історією Бенджаміна Баттона. Він народжується у вигляді старого чоловіка, що одразу створює сильний емоційний ефект. Його рідний батько, не витримавши такого шоку, залишає дитину, і вона

потрапляє до будинку для літніх людей, де її виховує добра жінка Квіні.

Цей період дуже важливий, адже формує характер героя. Бенджамін росте серед старих людей, спостерігає за їхнім життям, смертю, самотністю. Хоча він виглядає як старий, внутрішньо він — дитина, яка тільки починає пізнавати світ. Уже тут закладається головна тема фільму — неприродний хід часу і самотність героя.

Також у першому акті з'являється Дейзі — дівчинка, яка стає для нього близькою людиною. Їхнє знайомство виглядає дуже щирим і простим, але саме воно стане основою всієї історії. Наприкінці першого акту глядач уже розуміє головний конфлікт: Бенджамін не зможе жити звичайним життям.

Фабула другого акту (розвиток подій): другий акт є найдовшим і показує основний життєвий шлях героя. Бенджамін поступово молодшає, стає фізично сильнішим і починає відкривати для себе світ. Він залишає будинок для літніх людей, вирушає в подорожі, працює на кораблі, знайомиться з різними людьми.

У цьому періоді формується його особистість: він вчиться самотійності, переживає перше кохання, втрати і розчарування. Важливо, що його життя виглядає зовні активним і цікавим, але внутрішньо він часто відчуває самотність, бо ніхто не може повністю його зрозуміти.

Особливе місце займає історія з Дейзі. Вони періодично зустрічаються, але їхні життя не збігаються в часі. Це створює постійне напруження: коли один готовий до стосунків, інший — ні. Лише в певний момент вони опиняються в однаковому віці і можуть бути разом. Це найщасливіший період їхнього життя, де вони створюють сім'ю і відчувають гармонію.

Однак навіть у цей момент відчувається наближення проблеми: Бенджамін продовжує молодшати. Він розуміє, що з часом стане дитиною, і не зможе виконувати роль чоловіка і батька. Саме тут виникає ключовий

внутрішній конфлікт.

Кульмінацією другого акту стає його рішення залишити Дейзі і доньку. Це дуже складний і болісний вибір, який підкреслює його відповідальність і любов. Він обирає не себе, а майбутнє близьких.

Фабула третього акту (розв'язка): у третьому акті темп історії стає спокійнішим, більш задумливим. Бенджамін повертається в життя Дейзі вже у ще молодшому стані. З кожною зустріччю він виглядає все молодшим, а його поведінка стає більш дитячою.

Цей період показує поступову втрату особистості: герой забуває минуле, втрачає досвід, який накопичував усе життя. Це виглядає дуже символічно, адже життя ніби рухається у зворотному напрямку.

Дейзі бере на себе роль людини, яка доглядає за ним. Їхні стосунки повністю змінюються: тепер вона стає для нього опорою. Це створює сильний емоційний ефект, адже ролі героїв ніби міняються місцями.

Фінал фільму дуже зворушливий: Бенджамін перетворюється на немовля і помирає на руках Дейзі. Це завершення виглядає логічним і символічним — життя закінчується там, де й почалося, але у зворотному порядку.

Епілог додає спокою і завершеності: історія ніби закривається, залишаючи після себе глибокі роздуми про життя, час і любов.

Загальна логіка розвитку сюжету: сюжет побудований за класичною трьохактною структурою, але з незвичайною ідеєю «зворотного життя». Перший акт знайомить із героєм і створює головний конфлікт, другий — розкриває його життєвий шлях і внутрішні переживання, третій — підводить до неминучої розв'язки.

Особливість фільму в тому, що головна напрута виникає не через події, а через час, який неможливо зупинити. Саме це робить сюжет більш філософським і емоційно глибоким.

Характер психологічного впливу. На початку фільму виникає здивування і навіть тривога через незвичайну історію народження героя. Потім з'являється інтерес, адже хочеться зрозуміти, як він буде жити з такою особливістю.

Далі виникає багато різних емоцій: радість від його відкриттів, сум через самотність, співпереживання в любовній історії з Дейзі. Особливо сильні емоції викликають моменти, коли вони не можуть бути разом через різницю у віці.

У фіналі з'являється глибокий сум і роздуми про життя. Глядач починає замислюватися над тим, як швидко минає час і наскільки важливо цінувати кожен момент.

Приклади сценарних «гачків»:

- Конфлікт та пошук - основний гачок закладений уже в самій ідеї фільму: людина народжується старою і молодшає. Це одразу викликає сильний інтерес, бо це суперечить звичним законам життя. У чому інтрига? Глядач хоче зрозуміти, як Бенджамін буде жити у світі, де всі старіють, а він — навпаки. Також виникає питання: чи зможе він знайти своє місце серед інших людей? Додатково конфлікт проявляється у стосунках із суспільством, адже його не приймають як «нормального». Це підсилює бажання глядача стежити за його шляхом.
- Незвичайна вихідна ситуація (сильний старт). Фільм починається дуже незвично — з народження дитини, яка виглядає як старий чоловік. Ефект: це одразу шокує і захоплює увагу. Глядач не може залишитися байдужим, бо така ситуація виглядає майже нереальною, але при цьому показана дуже емоційно. Це один із найсильніших «гачків», який змушує дивитися далі.
- Моральна дилема (внутрішній конфлікт). Протягом усього фільму Бенджамін стикається з вибором: жити для себе чи не шкодити іншим. Найяскравіший прик-

лад — його рішення залишити Дейзі і дитину. У чому гачок: глядач розуміє, що герой робить боляче і собі, і близьким, але водночас це виглядає правильним. Ефект: виникає сильне співпереживання і внутрішня напруга — «а як би я вчинив(ла)?»

- Любов, яка не збігається в часі. Історія кохання Бенджаміна і Дейзі — це окремий сильний сценарний гачок. У чому інтрига: вони постійно «не встигають» один за одним — коли один у розквіті сил, інший або занадто молодий, або занадто старий. Це створює постійне очікування: чи буде момент, коли вони зможуть бути разом нормально? Ефект: глядач емоційно прив'язується до їхньої історії і переживає кожну зустріч і розлуку.
- Трансформація героя. Бенджамін змінюється протягом усього фільму — але не тільки фізично, а й внутрішньо. У чому гачок: глядач спостерігає, як герой проходить шлях від «старої дитини» до молодого чоловіка і далі — до немовляти. Це незвичний варіант розвитку персонажа, який тримає увагу, бо ми звикли до протилежного. Ефект: виникає глибше розуміння життя і його циклічності.
- Провина та відповідальність. Бенджамін часто відчуває провину за те, що не може жити «як усі». Особливо це видно у сценах із Дейзі та їхньою дитиною. У чому гачок: герой не просто страждає, а усвідомлює наслідки своїх рішень. Ефект: глядач починає глибше співчувати і замислюється про відповідальність у власному житті.
- Фактор часу як головний антагоніст. У цьому фільмі немає класичного злодія — головним «ворогом» виступає час. У чому інтрига: його неможливо перемогти або змінити. Глядач постійно відчуває напругу, бо розуміє, що історія не може закінчитися «ідеально». Ефект: створюється глибоке відчуття неминучості і суму.
- Зміна фокусу (від подій до сенсу). На початку фільм більше про незвичайне життя героя, але ближче до кінця

він стає філософським. У чому гачок: глядач починає думати не про сюжет, а про сенс життя, часу, любові. Ефект: історія залишається в пам'яті надовго, бо зачіпає особисті роздуми.

- Емоційна розв'язка. Фінал, де Бенджамін стає дитиною і помирає, — дуже сильний емоційний гачок. У чому сила: це повна протилежність початку, що створює замкнене коло життя. Ефект: глядач відчуває сум, але водночас і певний спокій, прийняття життя таким, яким воно є.

Висновок. Фільм «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» — це не просто історія про незвичайну людину, а глибокий фільм про життя, час і любов. Він показує, що незалежно від обставин, кожна людина проходить свій шлях, переживає радощі і втрати. Особливо важливо те, що час не можна зупинити, тому потрібно цінувати моменти, які є зараз.

Ця історія змушує задуматися над тим, як ми живемо, чи вміємо ми любити і чи не відкладаємо важливі речі на потім. Фільм залишає після себе сильне емоційне враження і довго не виходить з думок.

Гуцуляк Вероніка. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Сам удома»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: vguculak79@gmail.com

© Гуцуляк Вероніка, травень 2026.

Назва кінофільму «Сам удома». Рік створення: 1990. Країна виробник: США. Режисер - Кріс Коламбус. Жанровий напрям: розважальний жанр. Назва кіножанру - комедія; сімейний фільм.

Імена головних акторів: Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст): Кевін Маккаллістер.
- Ім'я антигероя (антагоніст): Гаррі та Марв (грабіжники).
- Імена героїв другого плану: Кейт Маккаллістер (мама), Пітер Маккаллістер (батько), старий Марлей.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): фільм починається зі знайомства з родиною Маккаллістерів, які готуються до поїздки у Париж. Кевін відчуває себе непотрібним і свариться з родиною. Вранці через метушню його випадково забувають вдома.

Фабула другого акту (розвиток подій): другий акт кінофільму «Сам удома» характеризується поступовим ускладненням сюжетної лінії та поглибленням внутрішнього конфлікту головного героя. На початковому етапі Кевін Маккаллістер переживає стан ейфорії, спричинений раптовим звільненням від батьківського контролю та соціальних обмежень. Його поведінка набуває ознак компенсаторної активності: реалізація заборонених раніше бажань, імітація дорослого стилю

ЖИТТЯ.

Проте зазначений емоційний стан має тимчасовий характер і поступово трансформується у відчуття тривоги, самотності та екзистенційної невизначеності. Відсутність значущих інших (родини) актуалізує базову потребу в безпеці та приналежності, що зумовлює зміну мотиваційної структури героя.

Ключовим елементом розвитку сюжету стає поява зовнішньої загрози — грабіжників Гаррі та Марва, які здійснюють спостереження за будинком з метою подальшого пограбування. Усвідомлення небезпеки виконує функцію тригера, що переводить героя з позиції пасивного споглядання у фазу активної діяльності. Саме в цей момент формується новий рівень суб'єктності Кевіна.

Паралельно відбувається внутрішня трансформація персонажа: він долає власні страхи (зокрема ірраціональний страх перед сусідом), розвиває навички саморегуляції, відповідальності та критичного мислення. Значущим є також формування емпатії, що свідчить про емоційне дозрівання героя.

Підготовка до протистояння з антагоністами проявляється у створенні складної системи захисних механізмів (пасток), що демонструє високий рівень креативності, стратегічного планування та адаптивної поведінки в умовах стресу. Таким чином, другий акт виступає центральним етапом розвитку як зовнішнього конфлікту, так і особистісного зростання героя.

Фабула третього акту (розв'язка): третій акт фільму репрезентує кульмінаційну фазу розвитку сюжету, у межах якої відбувається безпосередня реалізація конфлікту між протагоністом і антагоністами. Спроба грабіжників проникнути до будинку активізує задалегідь сконструйовану Кевіном систему пасток, що виконує функцію інструменту захисту та водночас слугує засобом сюжетної розрядки через поєднання комічного та напруженого.

У процесі протистояння головний герой демонструє сформовані в попередньому акті якості: рішучість, винахідливість, стресостійкість та здатність до оперативного прийняття рішень. Важливим є те, що Кевін не лише нейтралізує загрозу, але й утверджує власну суб'єкту позицію, доводячи здатність до автономного функціонування.

Після досягнення кульмінаційної точки відбувається перехід до стадії розв'язки, яка має виражений емоційно-ціннісний характер. Зовнішній конфлікт завершується затриманням злочинців, однак не менш значущим є внутрішній результат: переоцінка героєм власних установок щодо сім'ї.

Якщо на початку фільму Кевін демонстрував тенденцію до відчуження та заперечення сімейних зв'язків, то після пережитого досвіду формується усвідомлення цінності родинної підтримки та емоційної близькості. Кульмінаційною сценою є зустріч із матір'ю, яка виконує функцію емоційного катарсису.

Фінальна частина відображає відновлення соціальної рівноваги та гармонізацію міжособистісних стосунків у сім'ї. Отже, третій акт не лише завершує сюжетну лінію, але й фіксує результати особистісної трансформації героя, що відповідає класичній моделі розвитку персонажа в межах кінематографічного наративу.

Характер психологічного впливу. Фільм викликає позитивні емоції: радість, сміх, напруження під час небезпечних моментів і зворушення в кінці.

- Під час перегляду можна відчути: сміх і піднесений настрій; хвилювання за головного героя; напруження в сценах із грабіжниками; тепло і радість у фіналі;
- Фізіологічні відчуття: пришвидшене серцебиття в напружених сценах; розслаблення і сміх у комедійних моментах.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода: Кевін залишається один вдома без допомо-

ги дорослих.

- Загроза: грабіжники планують проникнути в будинок і становлять небезпеку для героя.
- Таємниця: чи зможе Кевін самостійно впоратися із ситуацією та захистити дім.
- Новина: Кевін дізнається про плани грабіжників і вирішує діяти.

Калиняк Надія.
Психологічний аналіз впливу
кінофільму «Любить не любить»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: kalyniakn7@gmail.com

© *Калиняк Надія, травень 2026.*

Назва кінофільму: «Любить не любить» (The Drama).
Рік створення: 2024. Країна виробник: США. Режисер: Крістоффер Борглі. Імена головних акторів - Роберт Паттінсон та Зендея. Жанровий напрям: інтелектуальний кіножанр, фільм-катарсис.

Структура кіносюжету. Фільм починається з відчуття зовнішнього благополуччя, яке дуже швидко руйнується при глибшому спостереженні. Героїня здається звичайною, вона у стосунках, поруч є партнер, є певна стабільність. Але вже з перших сцен виникає відчуття внутрішньої напруги. Це не щастя- це скоріше звичка, залежність, страх залишитися одній. Її поведінка видає тривожність, вона надто чутлива до реакцій партнера, ніби постійно шукає підтвердження своєї цінності. Як глядач, починаєш відчувати легко дискомфорт, щось не так, але ще не зрозуміло що саме. Напруга наростає поступово, але дуже відчутно. Стосунки починають виглядати токсичними: з'являються маніпуляції, емоційні гойдалки, залежність від настрою партнера.

Героїня втрачає внутрішню опору, її стан стає нестабільним, від надії до відчаю, від любові до внутрішньої порожнечі. У цей момент фільм особливо сильно впливає психологічно, виникає співпереживання, але разом з ним і роздратування, чому вона не може піти? І тут відкривається глибший рівень - це не про « не може», а про внутрішню залежність, яка сильніша за логіку.

Кульмінація відбувається не стільки зовні, скільки в

середині героїні, це момент усвідомлення, вона починає бачити, що втрачає себе. Це дуже болючий етап, бо разом із цим приходиться страх: «хто я без цих стосунків?», «чи зможу я бути одна?»

Фінал не дає простих відповідей, він залишає емоційний післясмак ніби процес ще триває і саме це робить фільм більш реалістичним.

Характер психологічного впливу. Фільм справляє сильний емоційний вплив, але не через драматичні події, а через психологічну правдивість. Після перегляду залишається відчуття «важкості», але водночас і усвідомлення, фільм ніби змушує подивитись на стосунки чесно, без ілюзій.

Приклади сценарних «гачків»:

- Головна перешкода – внутрішня. Героїня не може зробити вибір, бо емоційно прив'язана, її власна психіка блокує зміни.
- Найбільша загроза – втрата себе, не фізична, а психологічна, розчинення у стосунках, коли людина перестає розуміти, хто вона є.
- Таємниця полягає у справжніх почуттях чи це любов, чи залежність? Це питання залишається відкритим майже до кінця.
- Ключова «новина» – момент усвідомлення героїні, що проблема не тільки в партнері, а і в ній самій. Це переломний момент її внутрішнього розвитку.

Кирилейза Ірина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Конотопська відьма»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© Кирилейза Ірина, травень 2026.

Назва кінофільму: «Конотопська відьма». Рік створення: 2024. Країна виробник: Україна
Режисер: Андрій Колесник. Кіножанр - фільм жахів (хорор), трилер, фентезі. Жанровий напрям: фільм-зустріч з неймовірним, фільми-дії. Імена головних акторів: Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст): Олена (відьма).
- Ім'я антигероя (антагоніст): російські військові (колективний образ ворога).
- Імена героїв другого плану: коханий Олени, місцеві жителі, військові.

Структура кіносюжету. Перший акт (знайомство): Фільм починається з мирного життя головної героїні Олени, яка має надприродні здібності, але відмовляється від них заради кохання. Глядач знайомиться з її життям, внутрішнім світом та стосунками. Атмосфера спокійна, але з відчуттям прихованої напруги.

Другий акт (розвиток подій): після початку війни російські військові вбивають її коханого. Це стає переломним моментом. Олена повертається до своїх темних сил і починає жорстоку помсту. Події набувають напруженого, жорстокого характеру. Глядач спостерігає трансформацію героїні — від звичайної жінки до безжальної відьми.

Третій акт (розв'язка): Олена завершує свою помсту, знищуючи ворогів. Однак це має свою ціну — вона

остаточно занурюється у темряву. Фінал залишає змішані почуття: задоволення від справедливості та тривогу через втрату людяності героїні.

Характер психологічного впливу: фільм справляє сильний емоційний вплив на глядача. Під час перегляду фільму я відчувала: напругу, страх, гнів, співчуття, бажання справедливості.

Фізіологічні відчуття: напруження в тілі, прискорене серцебиття, затримка дихання під час страшних сцен, відчуття холоду або «мурашки по шкірі»

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода - головна героїня змушена стримувати свої сили та внутрішню боротьбу між людяністю і бажанням помсти.
- Загроза - жорстокі дії ворогів і постійна небезпека для життя героїні та інших людей.
- Таємниця - справжня сила відьми, межі її можливостей і те, чи зможе вона зберегти себе як людину.
- Новина - смерть коханого, яка кардинально змінює сюжет і стає поштовхом до дій.

Климко Вероніка. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Служниця»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: nikaklymko@gmail.com

© Климко Вероніка, травень 2026.

Назва кінофільму – «Служниця». Рік створення – 2025. Країна виробник – США. Режисер – Пол Фіг. Жанровий напрям: інтелектуальні кіножанри. Назва кіножанру: Психологічний трилер. Імена головних акторів: Сідні Свіні (Міллі), Аманда Сейфрід (Ніна), Брендон Скленар (Ендрю).

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Міллі. Міллі постає як соціально вразлива особистість, яка переживає складний життєвий період. Вона має досвід травматичних подій у минулому, що впливає на її поведінку: вона насторожена, але водночас прагне стабільності та прийняття. Її внутрішній конфлікт полягає у боротьбі між потребою в безпеці та поступовим усвідомленням небезпеки, у якій вона опинилася. Упродовж фільму відбувається її трансформація – від залежної і невпевненої до більш рішучої та здатної до опору.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – Ніна. Ніна є складним психологічним образом. Її поведінка характеризується емоційною нестабільністю, різкими перепадами настрою, контролем і маніпуляцією. Вона створює атмосферу психологічного напруження через непередбачуваність. Водночас її образ не є однозначно негативним – у ньому присутні риси жертви, що ускладнює сприйняття глядачем.
- Імена героїв другого плану – Ендрю. Ендрю спочатку

виглядає як стабільний, врівноважений і навіть привабливий персонаж. Його поведінка створює ілюзію безпеки. Проте з розвитком сюжету розкривається його справжня сутність — маніпулятивна, контролююча і потенційно небезпечна. Він виступає як приховане джерело загрози.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): перший акт знайомить глядача з головною героїнею та її життєвими обставинами. Міллі знаходиться у стані соціальної нестабільності: вона шукає роботу і можливість змінити своє життя. Влаштування в будинок заможної родини здається їй шансом на новий початок. Опис будинку, його простору та порядку створює контраст між зовнішнім благополуччям і внутрішньою напруженістю. Уже на цьому етапі з'являються перші ознаки дискомфорту: неприродна поведінка Ніни, напружені паузи у спілкуванні, дивні правила. Зав'язка конфлікту відбувається тоді, коли глядач починає усвідомлювати, що ситуація не є такою простою, як здається, і що героїня потрапляє в потенційно небезпечне середовище.

Фабула другого акту (розвиток подій): другий акт є найдовшим і найбільш насиченим психологічно. Тут розгортається основний конфлікт. Міллі стикається з дедалі більшим тиском:

- Ніна демонструє нестабільну поведінку, що викликає страх і напруження.
- З'являються обмеження, які підсилюють відчуття ізоляції.
- Атмосфера в будинку стає дедалі більш гнітючою.

Паралельно формується недовіра до реальності: глядач разом із героїнею починає сумніватися, що є правдою. Важливим елементом другого акту є поступове розкриття інформації. Кожна нова деталь не дає повної відповіді, а лише ускладнює картину. Це створює ефект наростаючої напруги. Кульмінаційна точка другого акту — момент,

коли героїня починає усвідомлювати справжній масштаб небезпеки та приховані мотиви інших персонажів.

Фабула третього акту (розв'язка): у третьому акті відбувається розкриття головних таємниць. Структура сюжету побудована так, що глядач змушений переосмислити попередні події. Ролі персонажів змінюються: образ «жертви» перестає бути однозначним, «безпечні» персонажі виявляються загрозливими. Міллі переходить від пасивної позиції до активної, починає діяти для самозахисту. Кульмінація супроводжується сильним емоційним напруженням і відчуттям небезпеки. Розв'язка приносить часткове пояснення подій і створює ефект емоційного розрядження.

Характер психологічного впливу. Фільм чинить комплексний психологічний вплив завдяки поєднанню напруженого сюжету, атмосфери невизначеності та маніпуляції сприйняттям.

Емоційний вплив: Під час перегляду глядач переживає широкий спектр емоцій:

- Тривога (через невідомість і напружену атмосферу).
- Страх (через потенційну загрозу).
- Цікавість (бажання розкрити таємницю).
- Здивування (через сюжетні повороти).

Фізіологічні реакції: напруження м'язів, особливо в сценах конфлікту, прискорене серцебиття, затримка або поглиблення дихання, поява «мурашок» по тілу, сухість у роті або відчуття дискомфорту.

Фільм активно використовує ефект невизначеності, що змушує глядача постійно аналізувати події та сумніватися у власних висновках. Це створює глибоке емоційне залучення. У фіналі виникає катарсичний ефект — емоційне полегшення після пережитої напруги.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – перешкоди мають як зовнішній, так і внутрішній характер. Зовнішні — це правила будинку, контроль з боку господарів, обмеження свободи

пересування. Внутрішні – це страх, невпевненість і залежність Міллі від цієї роботи. Усе це не дозволяє їй одразу залишити небезпечне середовище.

- Загроза – загроза проявляється на кількох рівнях: психологічному (маніпуляції, нестабільна поведінка Ніни), соціальному (залежність героїні від роботи) і потенційно фізичному (ризик реальної небезпеки) Це створює постійне відчуття напруження і небезпеки.
- Таємниця – таємниця є центральним елементом сюжету. Вона включає: приховане минуле персонажів, справжні мотиви їхніх дій, реальні стосунки між Ніною та Ендрю. Поступове розкриття цих таємниць формує інтерес і утримує увагу глядача.
- Новина – сюжетні повороти (новини) змінюють логіку сприйняття історії. Кожне нове відкриття змушує глядача переоцінювати попередні події. Це створює ефект несподіванки і підсилює емоційний вплив фільму.

Климчук Уляна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Скажене весілля»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: uljana.klymchuk@ldubgd.edu.ua

© Климчук Уляна, травень 2026.

Назва кінофільму – «Скажене весілля» (1 частина). Рік створення – 2018. Країна виробник – Україна. Режисер – Влад Дикий. Здійснено структурний аналіз кінофільму «Скажене весілля» в жанрі та його вплив на глядача. Жанровий напрям - розважальні жанри. Назва кіножанру – комедія, сімейний фільм.

Імена головних акторів – Назар Задніпровський, Поліна Василина, Франсуа Сівіль (епізодична роль Євгена Кошового як ведучого).

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Василь Середюк.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – Франсуа (майбутній зять, якого не приймає батько).
- Імена героїв другого плану – Катя (донька Василя), Галина (дружина Василя), Олег (друг родини), інші родичі та гості.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула першого акту (знайомство). Глядач знайомиться з родиною Середюків. Василь — консервативний батько, який мріє про «ідеального» українського зятя. Його донька Катя повертається з Франції та повідомляє, що виходить заміж за француза африканського походження. Це стає шоком для батька.

Фабула другого акту (розвиток подій): Василь усіляко намагається зірвати весілля, вдаючись до різних хитрощів і маніпуляцій. Виникають численні комічні ситуації,

конфлікти між героями, культурні непорозуміння. Напруга зростає, коли підготовка до весілля йде повним ходом.

Фабула третього акту (розв'язка): у фіналі Василь переосмислює свої погляди, приймає вибір доньки та її нареченого. Весілля відбувається, конфлікт вирішується, родина об'єднується.

Характер психологічного впливу. Фільм викликає переважно позитивні емоції: сміх, радість, інколи сором за поведінку героя. Домінуючі емоції: гумор, напруження в конфліктних моментах, полегшення у фіналі. Фізіологічні відчуття: сміх, розслаблення, іноді напруження під час конфліктів між персонажами.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – небажання Василя прийняти іноземного зятя, його постійні спроби зірвати весілля.
- Загроза – ризик розриву стосунків між донькою та батьком, можливий зрив весілля.
- Таємниця – справжні наміри Василя щодо зриву весілля, його внутрішній конфлікт.
- Новина – звістка про те, що донька виходить заміж за іноземця, що запускає весь сюжет.

Козак Марія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Той, що біжить лабіринтом»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: Kozakm449@gmail.com

© Козак Марія, травень 2026.

Назва кінофільму – «Той, що біжить лабіринтом» («The Maze Runner»). Рік створення – 2014. Режисер - Wes Ball (Вес Болл). Країна-виробник - United States (США). Імена головних акторів: Dylan O'Brien (Ділан О'Браєн), Kaya Scodelario (Кая Скоделаріо), Thomas Brodie-Sangster (Томас Броді-Сангстер), Will Poulter (Віл Поутер). Жанровий напрям - фільми-дії, фільм-зустріч з неймовірним, розважальні жанри. Назва кіножанру - наукова фантастика, трилер, пригодницький фільм, екшн, фантастичний фільм.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Thomas (Томас).
- Ім'я антигероя (антагоніст) - основним антагоністом є організація WCKD (ПОРОК), яка створила лабіринт і проводила експерименти над підлітками.
- Імена героїв другого плану - Teresa (Тереза), Minho (Мінхо), Newt (Ньют), Gally (Галлі), Alby (Елбі).

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство). Головний герой Томас прокидається в ліфті без спогадів про своє минуле. Він потрапляє до Глейду - місця, оточеного величезним лабіринтом. Тут живуть інші хлопці, які також нічого не пам'ятають про своє життя. Томас знайомиться з правилами виживання та дізнається, що лабіринт щодня змінюється і є дуже небезпечним.

Фабула другого акту (розвиток подій). Томас починає

досліджувати лабіринт разом із бігунами. Він прагне знайти вихід та зрозуміти, хто створив це місце. З'являється дівчина Тереза, після чого ситуація стає ще більш дивною. Герої стикаються з монстрами — гриверами, конфліктами між собою та небезпекою смерті. Томас поступово відкриває частини правди про експеримент і намагається врятувати інших.

Фабула третього акту (розв'язка). Томас і його друзі знаходять спосіб вибратися з лабіринту. Вони проходять через смертельно небезпечні випробування та потрапляють до лабораторії організації WCKD. Героям повідомляють, що лабіринт був експериментом для вивчення поведінки людей. Наприкінці вижили покидають лабораторію, але дізнаються, що світ за межами лабіринту також перебуває у небезпеці.

Характер психічного впливу: фільм справляє сильне емоційне враження завдяки атмосфері постійної небезпеки та напруження. Під час перегляду виникає цікавість, хвилювання, страх за героїв і бажання дізнатися правду про лабіринт. Особливо напруженими є сцени втечі від гриверів та моменти, коли герої ризикують життям заради інших.

Під час перегляду можна відчути прискорене серцебиття, напруження в тілі, затримку дихання у небезпечних сценах. Також фільм викликає співпереживання героям, оскільки вони змушені виживати в складних умовах і приймати важкі рішення.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода - основною перешкодою є лабіринт, який постійно змінюється та не дозволяє героям знайти вихід. Також героям заважають конфлікти між собою та страх перед небезпекою.
- Загроза - загрозою є гривери — небезпечні істоти, які переслідують героїв у лабіринті. Крім цього, загрозою стає сама організація WCKD, яка проводить жорстокі експерименти.

- Таємниця - головна таємниця фільму — хто створив лабіринт і чому підлітки втратили пам'ять. До самого кінця глядач поступово дізнається правду про експеримент та зовнішній світ.
- Новина - поява Терези стає важливою новиною для героїв, адже після неї правила в лабіринті змінюються. Також несподіваною новиною є те, що лабіринт був лише частиною великого експерименту.

Висновок. фільм The Maze Runner поєднує напружений сюжет, елементи фантастики та психологічного виживання. Він утримує увагу глядача завдяки таємницям, небезпеці та емоційним переживанням героїв. Кінострічка змушує задуматися над людською поведінкою в екстремальних умовах, важливістю дружби, довіри та боротьби за свободу.

Корда Ніколь. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Бійцівський клуб»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: nikollahman17@gmail.com

© Корда Ніколь, травень 2026.

Назва кінофільму: «Бійцівський клуб». Рік створення: 1999. Країна виробник: США. Режисер: Девід Фінчер. Жанровий напрям: інтелектуальний фільм, фільм-катарсис. Назва кіножанру: драма, трилер. Імена головних акторів: Едвард Нортон, Бред Пітт, Гелена Бонем Картер.

Імена головних персонажів:

- Головний герой (протагоніст) – оповідач (його ім'я не називається).
- Антагоніст – Тайлер Дерден.
- Другорядні персонажі – Марла Сінгер, Роберт Полсон

Структура кіносюжету. Перший акт (знайомство).

Головний герой має безсоння і відчуває, що його життя пусте і без сенсу. Він знайомиться з Тайлером Дерденом, який має зовсім інший погляд на життя. Вони разом створюють бійцівський клуб.

Другий акт (розвиток подій). Клуб стає популярним і починає виходити з-під контролю. Тайлер стає більш агресивним і починає реалізовувати небезпечні ідеї. Головний герой поступово втрачає контроль над ситуацією.

Третій акт (розв'язка). В кінці герой розуміє, що Тайлер — це він сам, тобто його інша особистість. Він намагається все зупинити і повернути контроль над своїм життям.

Характер психологічного впливу. Фільм справив на мене досить сильне враження. Під час перегляду було відчуття напруги і навіть трохи тривоги. Деякі сцени були

неприємні, але цікаві. Емоції: цікавість, напруження, здивування. Фізіологічні відчуття: напруга в тілі, інколи пришвидшене серцебиття, було трохи некомфортно під час жорстких сцен.

Фільм змушує задуматися про себе, про сенс життя і про те, ким ти є насправді.

Сценарні «гачки»:

- Перешкода – психологічні проблеми героя і його безсоння.
- Загроза – дії Тайлера і розвиток небезпечного руху.
- Таємниця – ким насправді є Тайлер.
- Новина – момент, коли герой розуміє, що Тайлер — це він сам.

Кулешка Софія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Потяг на Різдво»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: sofa.cool.ska@gmail.com

© Кулешка Софія, травень 2026.

Назва кінофільму – «Потяг на Різдво». Рік створення – 2025. Країна виробник – Україна. Режисер – Валентина Шпакова. Жанровий напрям – Розважальний жанр. Назва кіножанру: комедія. Імена головних акторів: провідник Микола Іванович (Станіслав Боклан), машиніст Михайло (Михайло Хома, DZIDZIO), працівниця вагону-ресторану Павлівна (Лілія Ребрик), працівник вагону-ресторану Петрович (Юрій Горбунов), начальниця вокзалу – Ганна Кузіна.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Микола Іванович (провідник) – Станіслав Боклан.
- Ім'я антигероя (антагоніст) –
- Імена героїв другого плану – Павлівна (працівниця вагону-ресторану, акторка Лілія Ребрик); Петрович (працівник вагону-ресторану, актор Юрій Горбунов); Соломія (донька Миколи Івановича, акторка Анастасія Іванюк); Андрій (пасажир, актор Андрій Ісаєнко); Ігор Князь (керівник дитячого хору, актор Михайло Хома); Анна (пасажирка з сином Матвієм).

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту. Події відбуваються напередодні Різдва. Головний герой сідає у потяг і знайомиться з іншими пасажирками. Уже на початку видно, що кожен із них має свої проблеми або переживання.

Фабула другого акту. Основна частина фільму

відбувається під час руху потяга. Герої поступово починають взаємодіяти: спочатку стримано, потім більш відкрито. Між ними виникають діалоги, інколи суперечки, непорозуміння або навіть конфлікти. Андрій починає спілкуватися з Оленою, і між ними з'являється емоційний зв'язок. Водночас інші пасажери також впливають на атмосферу — хтось додає гумору, хтось піднімає серйозні теми. У цьому акті розкриваються внутрішні проблеми героїв: страх самотності, невдачі в особистому житті, нерішучість. Саме тут відбувається найбільша емоційна напруга. Герої змушені переосмислювати свої вчинки і погляди. Кульмінаційний момент виникає тоді, коли герой стикається з вибором: залишитися таким, як був, або змінити своє життя. Це може проявлятися через важливу розмову, конфлікт або несподівану подію

Фабула третього акту. У фінальній частині фільму відбувається поступове вирішення конфліктів. Герої приходять до певних висновків і змінюють своє ставлення до життя. Андрій усвідомлює свої помилки, страхи та робить крок до змін — стає більш відкритим, рішучим, готовим до нових життєвих рішень. Інші пасажери також отримують свої маленькі "розв'язки" — хтось знаходить спокій, хтось надію, хтось відповіді на свої питання.

Фінал пов'язаний із різдвяною символікою: прибуття потяга означає завершення старого етапу і початок нового. Глядач відчуває емоційне полегшення, тепло і віру в позитивні зміни.

Характер психологічного впливу. Фільм діє як емоційна підтримка, дозволяючи глядачеві переключитися з проблем на святкову атмосферу. Через історії різних пасажирів, які змушені взаємодіяти, фільм підкреслює важливість людського тепла, розуміння та спільності, що особливо важливо в різдвяний період. Події фільму, що розгортаються навколо Різдва, допомагають відновити надію, знайти внутрішній спокій

та світло навіть у складні часи.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – головною перешкодою виступають внутрішні бар'єри героїв: невпевненість, страх відкритості та складний життєвий досвід. Головний герой не готовий одразу довіряти іншим, уникає щирого спілкування, що заважає йому налагодити контакт з пасажирами, зокрема з жінкою, яка йому симпатична. Додатковими перешкодами є різні характери людей у потязі, їхні суперечливі погляди та дрібні конфлікти, які ускладнюють взаєморозуміння.
- Загроза – упродовж сюжету відчувається загроза того, що герої можуть втратити шанс змінити своє життя. Існує ризик, що головний герой так і залишиться замкнутим і самотнім, не зможе подолати свої страхи і втратить можливість побудувати нові стосунки. Напередодні Різдва ця загроза набуває особливого значення, адже це символічний момент для змін, який може бути втрачений.
- Таємниця – кожен із персонажів має приховану історію, яку не розкриває одразу. Поступово глядач дізнається про справжні причини їхньої подорожі, особисті втрати, розчарування або надії. Саме ці таємниці створюють інтригу і змушують глядача стежити за розвитком сюжету, очікуючи розкриття внутрішнього світу героїв.
- Новина – важливу роль відіграють несподівані відкриття та зізнання, які змінюють хід подій. Герої дізнаються нові факти один про одного, переосмислюють ситуації та приймають рішення, які впливають на їхнє майбутнє. Такі «новини» стають поштовхом до змін у поведінці персонажів і ведуть до емоційної розв'язки.

Пістун Софія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Загублена»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© Пістун Софія, травень 2026.

Здійснено структурний аналіз кінофільму «Загублена» в жанрі (детектив, трилер, драма) та його впливу на глядача. У центрі сюжету трилера «Загублена» — загадкове зникнення Емі Данн у п'яту річницю шлюбу, що стає головною таємницею фільму та запускає низку випробувань для її чоловіка Ніка. Головною перешкодою на його шляху стають знайдені в будинку сліди крові, власна емоційна холодність та брехня, які миттєво роблять його головним підозрюваним в очах поліції та преси. Смертельна загроза для Ніка постає тоді, коли слідство знаходить сфабрикований щоденник Емі та підкинуті докази, через які йому тепер реально загрожує смертна кара. Проте хід подій повністю змінює шокуюча новина про те, що Емі насправді жива і сама геніально інсценувала власне вбивство, щоб жорстоко покарати чоловіка за зраду.

Назва кінофільму: «Загублена» («Gone girl»). Жанровий напрям: Інтелектуальний кінопоказ – трилер-саспенс трилер, кримінальний фільм, драма. Назва кіножанру: драма, детектив, трилер. Рік створення: 2014. Країна виробник: США. Режисер: Девід Фінчер. Імена головних акторів: Розамунд Пайк, Бен Аффлек, Керрі Кун, Емілі Ратаковскі, Ніл Патрік Гарріс.

Імена головних героїв:

- Ім'я головної героїні (антагоніст) - Емі Елліотт-Данн.
- Ім'я головного героя (протагоніст) - Нік Данн.
- Імена героїв в другого плану - Марго «Го» Данн, Десі Коллінгс.

Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): у перший акт фільму закладено історію знайомства та шлюбу Ніка й Емі Данн, яка розгортається паралельно у двох часових лініях. У теперішньому часі, у день п'ятої

річниці весілля, Емі раптово зникає з їхнього будинку в штаті Міссурі, а Нік знаходить розбитий столик і сліди боротьби. Поліція починає розслідування, і поведінка Ніка здається детективам підозріло байдужою. Паралельно, через записи в особистому щоденнику Емі, глядач бачить історію їхнього кохання: вони знайомляться на вечірці в Нью-Йорку, де між ними спалахує шалена пристрасть. Обидва вони — успішні, дотепні та привабливі журналісти, які обіцяють ніколи не ставати нудною подружньою парою. Проте згодом через економічну кризу вони обидва втрачають роботу, а через хворобу матері Ніка змушені переїхати з престижного Нью-Йорка до маленького провінційного містечка. Фінансові труднощі, егоїзм та взаємні претензії швидко руйнують їхню ідилію, перетворюючи шлюб на пекло, а щоденник Емі починає транслювати її панічний страх перед власним чоловіком.

Фабула другого акту (розвиток подій): у другому акті відбувається повний поворот сюжету, де розслідування перетворюється на запеклу психологічну війну між подружжям. У розпал поліцейського розслідування стається грандіозний сюжетний поворот: глядачеві відкривається, що Емі жива і сама зрежисувала власне викрадення та «вбивство». Дізнавшись про зраду Ніка з молодою студенткою, вона вирішила жорстоко помститися, ретельно підробивши докази, інсценувавши боротьбу та написавши фальшивий щоденник, аби підвести чоловіка під смертну кару. Поки Нік наймає дорогого адвоката Таннера Болта та намагається відмити свою репутацію на телебаченні, Емі переховується у глухому motelі. Однак там її грабують випадкові знайомі, і вона залишається без грошей. У розпачі Емі звертається по допомогу до свого колишнього заможного залицяльника Дезі Коллінгса, який ховає її у своєму замському маєтку. Дезі сприймає ситуацію як порятунок коханої від «деспотичного» чоловіка, але швидко починає

тотально контролювати кожен крок Емі. Тим часом Нік публічно виступає на ТБ із каяттям та запевненнями в коханні: він розуміє правила гри дружини та грає роль «ідеального чоловіка», аби виманити її зі схованки. Побачивши цей виступ по телевізору, Емі вирішує повернутися до Ніка, але для цього їй потрібно позбутися Дезі та знову виставити себе жертвою.

Фабула третього акту (розв'язка): у третьому акті відбувається фінальне протистояння подружжя, яке завершується моторошним компромісом. Щоб вирватися з-під контролю Дезі та повернутися до Ніка, Емі інсценує власне звалтування. Вона жорстоко вбиває Дезі під час близькості, після чого вся в крові повертається додому прямо під приціли телекамер. Уся країна тепер вважає її героїнею, яка втекла від божевільного маніяка, а з Ніка знімають усі підозри. Нік чудово розуміє, що його дружина — холонокровна вбивця, і прагне розлучення та публічного викриття Емі. Проте Емі знову прораховує все наперед: вона використовує збережену біоматерію Ніка з клініки репродуктивної медицини та оголошує про свою вагітність. Загнаний у пастку Нік розуміє, що якщо він піде, суспільство зненавидить його, а дитина залишиться в руках психопатки. У фіналі Нік змушений залишитися з Емі та продовжувати грати роль ідеального люблячого чоловіка перед камерами, розуміючи, що приречений провести життя поруч із чудовиськом.

Характер психологічного впливу на глядача: фільм б'є по нервах і змушує глядача підозрювати всіх навколо. Головна фішка фільму в тому, що він грає з вашою довірою: спочатку ви вірите щоденнику героїні та шкодуєте їй, а потім відчуваєте шок, коли розумієте, що вас просто обвели круг пальця. Фільм сильно лякає, бо руйнує відчуття безпеки та показує, що найстрашнішим ворогом може бути людина, з якою ви спите в одному ліжку. Режисер постійно крутить емоціями глядача: ви то щиро ненавидите чоловіка за зраду, то починаєте його

жаліти, то зневажаєте за слабкість. Фільм повністю знищує романтичні ілюзії, адже показує шлюб не як союз по кохання, а як жорстоку війну за владу, де кожен носить маску. У кінці глядач не отримує полегшення чи справедливості, через що залишається важкий і тривожний осад від того, що зло перемогло та залишилося безкарним.

Приклад сценарних гачків:

- Перешкода: у фільмі Нік Данн намагається довести свою невинуватість, але сфабриковані докази роблять його головним підозрюваним.
- Загроза: психологічна загроза, коли герой ризикує втратити розум, зламатися під тиском маніпуляцій або зрадити власні моральні принципи заради виживання. соціальна загроза, що ставить під удар репутацію героя, його свободу, кар'єру або життя близьких людей.
- Таємниця: головною таємницею є зникнення Емі Данн, яка стає непереборною перешкодою для її чоловіка Ніка. Ця загадка буквально стоїть на шляху кіногероя і не дає йому впродовж сюжету досягти своєї мети — довести власну невинуватість і врятувати своє життя від смертної кари.
- Новина: сценарним «гачком» є телевізійні новини та маніпуляції ЗМІ. Вони формують образ Ніка як убивці, блокують роботу поліції та не дають герою довести невинуватість. Згодом новини стають для Ніка єдиною зброєю, щоб повернути Емі.

Психологічний аналіз: фільм — це трилер про патологічний шлюб, де партнери борються за владу через маніпуляції та брехню. Головна героїня Емі Данн демонструє ознаки соціопатії та нарцисизму, адже вона холоднокровно вигадує власне викрадення, щоб жорстоко помститися чоловікові за зраду та повністю підкорити його своїй волі. Її чоловік Нік Данн є інфантильною особистістю, яка ховається від проблем і через свою слабкість стає ідеальною жертвою для її витонченої гри.

Їхній союз побудований на краху ілюзій, адже вони закохалися у вигадані маски одне одного, а зіткнення з реальними кризами швидко породило взаємну ненависть. Паралельно фільм яскраво ілюструє силу медіа, показуючи, як легко телебачення маніпулює натовпом, миттєво перетворюючи Ніка на головного ворога суспільства, а Емі — на беззахисну жертву.

У фіналі герої опиняються у психологічній пастці та залишаються разом через взаємний шантаж і токсичну співзалежність.

Висновок. Головний висновок фільму полягає в тому, що шлюб без щирості перетворюється на небезпечну гру, де людей тримає разом не кохання, а взаємний шантаж і патологічна співзалежність.

Приходько Катерина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Збреши мені»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: kprihodko875@gmail.com

© Приходько Катерина, травень 2026.

У цій роботі зроблено психологічний аналіз фільму «Збреши мені». Розглянуто сюжет, поведінку героїв та їхні стосунки, а також те, як фільм впливає на емоції глядача. Окремо виділено сценарні «гачки», переходи, загрозу, таємницю і новину, які тримають увагу протягом усього сюжету

Назва кінофільму: «Збреши мені» (tell me lies). Рік створення: 2022. Жанровий напрям: фільм-катарсис, фільм про стосунки. Назва кіножанру: драма, трилер. Країна виробник: США. Режисер: Ед Ліллі та Сем Бойд. Імена головних героїв: Люсі, Стівен, Піппа, Вріглі, Брі, Еван, Дрю.

Імена головних персонажів:

- Протагоніст: Люсі Олбрайт - студентка, яка шукає себе, емоційна, чутлива, легко прив'язується до людей.
- Антагоніст: Стівен Демарко - привабливий, але маніпулятивний, часто бреше і контролює інших.
- Другорядні персонажі: Піппа, Брі, Еван, Дрю, та інші. Це друзі та оточення, які показують іншу сторону життя і частково допомагають розкрити ситуацію.

Структура кіносюжету: Перший акт (знайомство): Люсі приїжджає навчатися в коледж і починає новий етап життя. Вона знайомиться зі Стівеном, і між ними дуже швидко виникає сильна симпатія. Спочатку їхні стосунки виглядають романтичними: багато емоцій, уваги, відчуття «особливого зв'язку». Це створює ефект ідеалізації.

Другий акт (розвиток подій): поступово стає видно,

що ці стосунки не такі прості. Стівен починає поводитися суперечливо: може бути ніжним, а потім різко холодним. Він бреше, приховує правду, змушує Люсі сумніватися в собі. Це нагадує психологічну маніпуляцію (газлайтинг). Люсі все більше «затягується» в ці стосунки, стає емоційно залежною, віддаляється від друзів і починає виправдовувати поведінку Стівена.

Третій акт (розв'язка): з часом правда починає відкриватися. Люсі бачить, що Стівен не той, за кого себе видавав. Вона стикається з внутрішнім конфліктом: з одного боку, почуття, з іншого. розуміння, що ці стосунки її руйнують. Фінал більше про усвідомлення, ніж про «щасливий кінець». Показано, як складно вийти з токсичних стосунків і прийняти реальність.

Характер психологічного впливу. Фільм досить емоційно напружений. Під час перегляду часто виникає відчуття тривоги, особливо в сценах, де Стівен маніпулює Люсі. Під час перегляду можна відчути напруження в тілі, іноді затримку дихання, від сюжетних поворотів, та внутрішній дискомфорт або навіть злість.

Дуже легко співпереживати Люсі, бо її ситуація виглядає реальною і знайомою для багатьох. З'являється бажання «відкрити їй очі», але водночас розумієш, чому вона так поводиться.

Після перегляду залишається важке, але корисне відчуття, починаєш більше думати про здорові і нездорові стосунки, про маніпуляції та емоційну залежність.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода - головна перешкода це емоційна залежність Люсі. Вона не може просто піти, навіть коли розуміє, що їй погано.
- Загроза - поступова втрата самооцінки Люсі та її психологічний стан. Є ризик, що такі стосунки можуть серйозно вплинути на її майбутнє.
- Таємниця - Стівен приховує багато речей: свої справжні наміри, минулі стосунки, правду про себе. Це тримає

напругу і змушує глядача сумніватися в ньому.

- Новина - моменти, коли відкривається правда про вчинки Стівена. Саме ці події змінюють хід сюжету і змушують Люсі переосмислити все.

Пукшин Софія.
Психологічний аналіз впливу
кінофільму «Каблук/Виродок»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: pukshynsofia@gmail.com

© Пукшин Софія, травень 2026.

Назва кінофільму – «Каблук/Виродок». Рік створення – 2025. Країна виробник – Польща, Велика Британія. Жанровий напрям – психологічний трилер. Назва кіножанру: драма, трилер, детектив, кримінал. Режисер – Ян Комаса. Імена головних акторів – Стівен Грем, Андреа Райсборо, Енсон Бун.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Томмі.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – Кріс, Кетрін.
- Імена героїв другого плану – Джонатан, Ріна, Габбі, Сте, Ліндсі.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): Томмі – хлопець, що вів розгульне життя(пив алкоголь, вживав наркотики та поводив себе аморально). Після чергової гулянки йдучи додому його викрали. Томмі прокидається прикутим ланцюгом у підвалі чужого будинку. Там живе дивна сім'я: Кріс, Кетрін і їхній син Джонатан. У будинку також працює економка Ріна, яка стежить за порядком. Подружжя пояснює, що хоче “перевиховати-вилікувати” Томмі й зробити з нього “гарного хлопчика”. Спочатку Томмі чинить опір і шукає спосіб утекти.

Фабула другого акту (розвиток подій): поступово Томмі починає адаптуватися до життя в будинку. Сім'я ставиться до нього то жорстоко, то турботливо, через що він починає плутатися у власних почуттях. Також він

помітив, що має певні почуття до Ріни і починає їх проявляти. Між Томмі і членами родини виникає дивний зв'язок, особливо із сином. Але Томмі підозрює, що за “перевихованням” стоїть щось більше, і намагається зрозуміти, чому саме його обрали.

Фабула третього акту (розв'язка): з допомогою економки, Томмі вдається звільнитися, і сім'я дозволяє йому піти. Але після повернення до свого старого життя він розуміє, що змінився — і що зовнішній світ не став кращим. У фіналі Томмі сам приводить свою дівчину до будинку тієї сім'ї, натякаючи, що тепер він продовжить той самий цикл “перевиховання”. Тобто він частково прийняв ідеї своїх викрадачів.

Характер психологічного впливу. Першу половину фільму було відчуття відрази й одночасно жалю до головного героя, огида й розуміння. Практично весь час виникало здивування та нерозуміння, сценарій фільму змушує замислюватись над усіма подіями котрі стаються та словами, що промовляються. Кожна сцена викликала двояке враження, ніби з крайності в крайність, ромуміння і нерозуміння одночасно, іноді це спантеличувало, бо не було зрозуміло що з цього істинно правильно. Деякі епізоди змушували відчувати огиду та злість, а з іншого боку жалість та сум. Вразливу до насильства людину може охопити заціпеніння, так як є сцени надмірної жорстокості.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – сам факт ув'язнення головного героя — це ключова перешкода: він позбавлений свободи та можливості діяти, мусить шукати шлях до втечі й виживання.
- Загроза – люди, які його утримують, а також атмосфера психологічного та фізичного насильства. Постійна небезпека для життя і здоров'я героя тримає в напрузі.
- Таємниця – фільм побудований на інтригах: хто і чому викрав Томмі? Які мотиви стоять за цим злочином? Що

приховують інші персонажі? Для чого вони це роблять? Таємниця поступово розкривається, але до фіналу зберігає відчуття невідомого. Навіть у фіналі виникає купа питань, на які немає відповідей.

- Новина – у сюжеті з’являються несподівані повороти — нові факти про минуле героїв чи їхні справжні наміри. Кожна така «новина» змінює хід історії та змушує Томмі діяти інакше, а глядача — переосмислювати побачене.

Пшець Марія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Interstellar»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© Пшець Марія, травень 2026.

У цій доповіді я хочу розповісти про фільм «Interstellar». На перший погляд, це фільм про апокаліпсис, через який люди змушені шукати новий дім у космосі. Але головний посыл, який хотіли передати автори, значно глибший. Головний герой — Джозеф Купер, колишній пілот NASA. Після того як у нього з'явилася сім'я, він залишає польоти й починає займатися фермерством. Одного дня Купер помічає дивні явища в кімнаті своєї доньки — книги падають самі по собі. Згодом він розуміє, що це не випадковість, а певний шифр. Разом із донькою вони розшифровують координати секретної бази NASA. Там Куперу пояснюють, що Земля поступово стає непридатною для життя, і, можливо, покоління його доньки — одне з останніх. Перед ним постає складний вибір: залишитися з родиною або вирушити в космос, щоб допомогти врятувати людство. Купер обирає місію, адже хоче забезпечити майбутнє своїм дітям. План NASA полягає в тому, що кілька років тому вони відправили групи вчених і пілотів на пошук придатних для життя планет. Проте під час подорожі команда стикається з проблемою часу: через дію теорії відносності одна година на деяких планетах дорівнює приблизно семи рокам на Землі. Коли команда Купера досягає однієї з планет, вони дізнаються, що місія могла бути не зовсім спрямована на порятунок усього людства, а радше на його відтворення. Незважаючи на це, Купер не здається. Він розуміє, що єдиний шанс —

ризикнути й перетнути чорну діру. Разом із Амелією вони вирішують це зробити. У критичний момент Купер жертвує собою: він від'єднується від корабля, щоб дати Амелії шанс вижити й продовжити місію. Цей вчинок показує, що Купер — не лише смілива, а й самовіддана людина. Він готовий віддати все заради майбутнього своїх дітей і людства загалом. Його рішення іноді здаються різкими, але вони продиктовані любов'ю та відповідальністю. Окремо варто згадати його доньку Мерф. У дитинстві вона не могла пробачити батькові, що він покинув її. Але з часом, подорослішавши й почавши працювати з NASA, вона зрозуміла його вибір і важливість цієї місії. На мою думку, головна ідея фільму полягає в тому, що потрібно вірити в родину й водночас керуватися розумом і знаннями. Фільм показує, наскільки складно поєднувати емоції та логіку, але саме це і робить людину сильною. Це дуже емоційна історія, яка демонструє наслідки наших рішень і те, що за великого бажання можна змінити не лише себе, а й майбутнє всього людства.

Сабадаш Тетяна. Психологічний аналіз впливу роману «Жорстокий принц»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: tanyasabadash14@gmail.com

© Сабадаш Тетяна, травень 2026.

Здійснено структурний аналіз роману «Жорстокий принц» Голлі Блек у жанрі фентезі та досліджено його психологічний вплив на читача. У роботі розкрито основні події сюжету, побудовані навколо життя Джуд Дуарте — смертної дівчини, яка разом із сестрами була викрадена до Краю Фейрі та виросла у світі, де люди зневажаються, принижуються і перебувають у постійній небезпеці. Проаналізовано розвиток головної героїні в умовах жорстокого соціального середовища фейрі, де вона змушена щодня доводити свою цінність і право на існування. Особливу увагу приділено її конфлікту з принцом Карданом та іншими представниками фейрійської знаті, що формує основну лінію напруги твору. У роботі розглянуто ключові сценарні «гачки» сюжету, зокрема перешкоди, пов'язані з людською природою Джуд і її соціальною слабкістю у світі магічних істот; загрози, що проявляються у формі фізичного та психологічного насильства, політичних інтриг і постійної небезпеки при дворі; таємниці, які стосуються прихованих мотивів персонажів, змов і боротьби за владу; а також новини і сюжетні повороти, що змінюють баланс сил у Краї Фейрі. Окремо досліджено емоційний та психологічний вплив твору на читача, який проявляється у відчутті напруги, тривоги, співпереживання та глибокому емоційному зануренні в події роману.

Назва книги: «Жорстокий принц». Автор: Голлі Блек.
Рік видання: 2018. Країна автора: США. Жанровий напрям – фентезі, психологічна проза, пригодницька література. Жанр твору: фентезі, підлітковий роман, пригодницький роман, психологічний роман.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Джуд Дуарте.
- Ім'я антагоніста – Кардан Грінбріар (та політичні противники двору фейрі).

- Імена героїв другого плану – Терін Дуарте, Вівіан Дуарте, Мадок.

Структура сюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): Джуд Дуарте разом зі своєю сестрою-близнючкою Терін та старшою сестрою Вівіан потрапляють у Край Фейрі після того, як їхні батьки були вбиті Мадоком — воєначальником фейрі та біологічним батьком Вівіан. Попри те, що Джуд і Терін є людьми, вони змушені вирости у світі фейрі, де люди вважаються слабкими та нижчими істотами. Дитинство Джуд проходить у постійному відчутті страху, приниження і небезпеки. Вона часто стикається з жорстокістю фейрі-однолітків і розуміє, що без сили або хитрості вижити буде неможливо. Уже в цей період формується її внутрішній опір і бажання не бути жертвою. Також важливим є формування її характеру: Джуд відчуває сильну потребу довести свою цінність і отримати місце у цьому світі, навіть якщо для цього доведеться діяти нечесно або жорстко. Її дитячий досвід стає основою майбутньої боротьби за владу і самоствердження.

Фабула другого акту (розвиток подій): Джуд стає старшою і починає активно боротися за власне місце при дворі фейрі. Вона вступає у небезпечний світ політичних інтриг, де сила, вплив і маніпуляції важливіші за мораль або справедливість. Оскільки вона людина, інші фейрі постійно знецінюють її, принижують і використовують будь-яку можливість, щоб показати її слабкість. Джуд змушена навчитися виживати в умовах постійного психологічного тиску. Вона починає свідомо використовувати хитрість, спостережливість і стратегічне мислення. Важливу роль відіграє її складне протистояння з принцом Карданом, який спочатку є її головним ворогом і джерелом принижень, але поступово між ними виникає напруга, що поєднує ворожість і приховану зацікавленість. У цьому періоді Джуд проходить внутрішню трансформацію: вона вже не просто

намагається вижити, а починає активно впливати на події навколо себе. Вона вчиться контролювати власні емоції, приховувати слабкість і діяти стратегічно.

Другий акт показує її перехід від жертви до активного учасника боротьби за владу у дворі.

Фабула третього акту (розв'язка): конфлікти досягають кульмінації. Джуд уже значно сильніша психологічно та соціально, і починає грати ключову роль у політичних процесах двору фейрі. Вона використовує знання про правила цього світу, а також власний досвід виживання, щоб впливати на рішення сильних світу цього. В результаті складних інтриг і стратегічних дій Джуд вдається суттєво змінити баланс влади. Вона більше не є беззахисною людиною, а стає фігурою, яку змушені враховувати навіть найвпливовіші фейрі. Її дії призводять до різких політичних змін у дворі, але водночас створюють нові небезпеки. Попри зовнішній успіх, третій акт також показує внутрішню ціну її рішень: Джуд стає емоційно більш холодною, обережною і змушено дистанціюється від довіри до інших. Її стосунки з Карданом і сестрами ускладнюються, адже між особистими почуттями та прагненням до влади виникає конфлікт. Фінал третього акту демонструє головну трансформацію героїні: із вразливої дівчини вона перетворюється на сильну, стратегічну особистість, яка вміє впливати на світ фейрі, але водночас втрачає частину емоційної стабільності та безпечності.

Характер психологічного впливу. Під час читання книги «Жорстокий принц» формується складний і глибокий психологічний стан, який поєднує напруження, тривогу, цікавість і співпереживання. Сюжет постійно утримує увагу через відчуття небезпеки та невизначеності, тому читач емоційно занурюється у події разом із головною героїнею. Домінуючим стає відчуття внутрішньої напруги, оскільки світ фейрі описаний як жорстокий і непередбачуваний, де будь-яка дія може

мати серйозні наслідки.

У процесі читання виникає співпереживання до Джуд, яка як людина змушена постійно боротися за своє місце серед сильніших і небезпечніших істот, а також емоційне залучення до її внутрішніх змін і рішень. У певні моменти з'являється тривога і навіть легкий дискомфорт через сцени приниження, загрози або психологічного тиску, а також інтерес до політичних інтриг і розвитку відносин між персонажами. Фізіологічно це може проявлятися як напруження в тілі, прискорене серцебиття, затримка дихання під час напружених сцен, внутрішнє стискання в грудях або відчуття емоційного збудження при різких сюжетних поворотах. Загалом твір має сильний ефект емоційного занурення, коли читач не просто спостерігає за подіями, а ніби проживає їх разом із героїнею, поступово переймаючи її стан, страх, рішучість і внутрішню трансформацію.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – головною перешкодою у творі є статус Джуд як людини у світі фейрі, де вона з самого початку опиняється у вразливому і нерівному становищі. Відсутність магії робить її фізично та соціально слабшою порівняно з іншими мешканцями двору, через що вона постійно стикається з приниженням, недовірою та відкритою агресією. Окрім зовнішніх обмежень, значною перешкодою стає сам устрій світу фейрі, побудований на жорстокості, хитрості та боротьбі за владу, де чесність і прямота не дають переваг. Також важливою перешкодою є необхідність Джуд постійно контролювати власні емоції та поведінку, оскільки будь-яка слабкість може бути використана проти неї. Вона змушена діяти обережно, приховувати страх і невпевненість, що створює внутрішнє психологічне напруження. До цього додається ще й соціальна ізоляція, адже вона не повністю прийнята ні серед фейрі, ні серед людей, що ускладнює її адаптацію і посилює відчуття постійної боротьби за

виживання та визнання.

- Загроза - загроза у творі присутня на декількох рівнях. По-перше, це фізична небезпека з боку фейрі, які можуть завдати шкоди або навіть убити людину без серйозних наслідків для себе. По-друге, це психологічний тиск, який Джуд постійно відчуває через приниження, маніпуляції та провокації. Особливо небезпечними є ситуації при дворі, де будь-яка помилка або неправильне слово може призвести до катастрофічних наслідків. Також загрозу становлять політичні інтриги, у яких вона поступово змушена брати участь, навіть не маючи повної влади чи захисту.
- Таємниця - у сюжеті постійно присутні приховані мотиви персонажів і невідомі наміри, які створюють атмосферу недовіри та напруги. Читач не завжди може зрозуміти, хто є союзником, а хто ворогом, оскільки більшість фейрі приховують свої справжні цілі. Особливо багато таємниць пов'язано з політикою двору, спадкоємством влади та прихованими змовами. Також важливим елементом є внутрішній світ Кардана, який спочатку здається простим і жорстоким, але поступово розкривається як значно складніший і багатогарбовий персонаж.
- Новина - новини у сюжеті часто виступають як різкі повороти, що змінюють хід подій і змушують героїв швидко адаптуватися. Це можуть бути раптові рішення правителів, зміни у владі, несподівані зради або нові політичні союзи. Також важливими є події, які змінюють статус самої Джуд, змушуючи її переглядати свої дії та стратегії. Кожна така новина не просто рухає сюжет вперед, а й підсилює психологічну напругу, оскільки руйнує стабільність і створює нові загрози або можливості для героїні.

Самофалова Олександра. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Реквієм за мрією»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: olexandra.samofalova@ldubgd.edu.ua

© Самофалова Олександра, травень 2026.

Назва кінофільму: «Реквієм за мрією». Рік створення: 2000. Країна виробник: США. Режисер: Даррен Аронофські. Сценарист: Даррен Аронофські, Х'юберт Селбі. Головні актори (ковенантний склад): Еллен Берстін (Сара Гольдфарб), Джарет Лето (Гаррі Гольдфарб), Дженніфер Коннеллі (Маріон Сілва), Марлон Веянс (Тайрон Лав). Жанровий напрям: фільм-катарси, жахи, психологічна драма. Назва кіножанру: драма, трилер, авторське кіно.

Імена головних персонажів:

- Протагоніст – Гаррі Гольдфарб, молодий чоловік, який мріє про швидкий заробіток і краще життя, але поступово стає залежним від наркотиків і втрачає контроль над своїм життям.
- Антагоніст - наркотична залежність, головна сила, що перешкоджає героям досягти своїх мрій і руйнує їхнє життя.
- Герої другого плану – Арнольд («Арнольд дилер»), знайомий Гаррі та Тайрона, який допомагає їм у продажі наркотиків і сприяє їх втягненню в небезпечне середовище. Лікар Сарі — медичний працівник, який призначає Сарі таблетки для схуднення, не приділяючи достатньої уваги її психологічному стану.

Структура сюжету. Короткий зміст (фабула першого акту (знайомство): у фільмі знайомимося з трьома головними героями та їхніми мріями. Сара Гольдфарб хоче схуднути і потрапити на телешоу, її син Гаррі разом із другом Тайроном займаються дрібним

наркобізнесом, а дівчина Гаррі, Маріон, мріє відкрити власний модний бізнес. Спочатку всі вони сповнені надій і вірять, що можуть змінити своє життя.

Фабула другого акту (розвиток подій): герої поступово занурюються в залежність і руйнування. Сара починає зловживати таблетками для схуднення і втрачає зв'язок із реальністю. Гаррі, Тайрон і Маріон все глибше занурюються в наркотики та кримінал, сподіваючись на швидкі гроші. Їхні мрії починають руйнуватися, а життя стає хаотичним і небезпечним.

Фабула третього акту (розв'язка): у фіналі життя героїв повністю руйнується. Сара потрапляє до психіатричної лікарні після психічного зриву, Гаррі втрачає руку через інфекцію, Тайрон опиняється у в'язниці, а Маріон деградує морально і психологічно. Усі вони залишаються сам на сам зі своєю залежністю, а їхні мрії остаточно зникають, перетворюючись на трагедію.

Характер психологічного впливу. Психологічний вплив, який ґрунтується на поступовому показі руйнування людської особистості під дією залежності. Спочатку він створює ілюзію, що герої можуть легко досягти своїх мрій — успіху, кохання чи змін у житті, але з розвитком подій ця ілюзія зникає і змінюється відчуттям безвиході. Головний психологічний ефект полягає в тому, що залежність повністю захоплює свідомість людини, звужує її мислення до одного — отримання “дози”, і поступово витісняє всі інші життєві цілі. Усі персонажі проходять процес внутрішньої деградації: вони втрачають контроль над своїм життям, тілом і моральними межами, а їхня особистість ніби розпадається. Це супроводжується сильним емоційним напруженням, яке передається глядачу через музику, монтаж і сценічні образи, викликаючи тривогу та співпереживання. У результаті фільм виконує роль попередження — показує, що залежність не дає шлях до мрії, а навпаки руйнує її і знищує людину як особистість.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – головною перешкодою для героїв стає їхня наркотична залежність і соціальні обставини. Вони хочуть досягти своїх мрій (успіх, гроші, телевізійна слава, власний бізнес), але поступово втрачають контроль над життям. Наркотики, бідність і деградація постійно заважають їм рухатися до мети, створюючи замкнене коло без виходу.
- Загроза – загрозою виступають руйнівні наслідки залежності: фізичне і психічне знищення героїв. Сара ризикує втратити розум, Гаррі — здоров'я і кінцівку, Тайрон — свободу, а Маріон — гідність і особистість. З кожним кроком ця загроза стає реальнішою і невідворотною.
- Таємниця – таємниця полягає в ілюзії, що герої можуть “вибратися” і здійснити свої мрії. На початку здається, що їхній шлях до успіху можливий: Сара може стати зіркою телешоу, Гаррі — розбагатіти, Маріон — відкрити бізнес. Але поступово розкривається прихована правда: їхні дії ведуть не до успіху, а до повного руйнування.
- Новина – новинами, які змінюють хід подій, стають різкі повороти в житті героїв: погіршення стану Сари і її госпіталізація, зараження руки Гаррі, арешт Тайрона та моральне падіння Маріон. Кожна така подія руйнує їхні надії та остаточно віддаляє від мрій, посилюючи драму фільму.

Свередюк Інна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Мавчин Великдень»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

E-mail: irainnasv@gmail.com

© *Свередюк Інна, травень 2026.*

Назва кінофільму – «Мавчин Великдень». Рік створення – 2025. Країна виробник – Україна. Режисер – Олександра Каднікова, Любов Павлова. Імена головних акторів – Волинець Владислав, Каднікова Олександра, Коломієць Данило. Виробник - інді-кіно (незалежне кіно, фільм, створений поза великими студіями, що характеризуються меншим бюджетом, оригінальним художнім баченням та фокусом на авторському стилі, а не на масовому прокаті). Жанровий напрям – фільм-зустріч з неймовірним. Назва кіножанру: драма.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Люба, Слава, Чу-гайстер
- Ім'я антигероя (антагоніст) - Люба
- Імена героїв другого плану – Аня, батько Слави, дід Іван, Марійка, подруга Марійки, продавчиня в магазині, мавки, русалки, відьма, дружина Чугайстра, дитина Чу-гайстра.

Формально головним героєм можна назвати Славу, оскільки він стає каталізатором усіх подій у фільмі: саме з розповіді про його рішення щодо поїздки в Карпати розпочинається стрічка. Основна історія поділена на три частини, у кожній з яких центральна дійова особа змінюється.

У першій частині це Люба, у другій – Слава, у третій – Чугайстер. Так само складно чітко виокремити єдиного антагоніста.

У першій частині головними героями виступають Люба та частково Слава, проте Чугайстер не є антигероєм. Описано побут Люби, її взаємодію зі Славою та те, як вчинки й слова інших впливають на дівчину. Важливу роль відіграє і ставлення Слави до Люби. Натомість Чугайстер тут є радше другорядним персонажем, який не має активного впливу на події.

У другій частині ключовою постаттю стає Слава. Через його сприйняття ведеться споглядання та розвиток сюжету, тоді як Люба й Чугайстер відходять на другий план. Любу в цій частині можна розглядати як антагоніста, оскільки вона має лихі наміри щодо Слави. Чугайстер, як і раніше, суттєво не впливає на сюжет, хоча й заважає Любі втілити її задуми.

Головною постаттю третьої частини виступає Чугайстер: нам відкривається історія становлення хлопця та його знайомства з Любою. Також описуються вагання лісовика щодо того, як вчинити з дівчиною. Саму ж Любу знову можна вважати антагоністом, адже між нею та Чугайстром триває моральна боротьба, оскільки вона впевнена, що він не завдасть їй шкоди. Слава тут постає другорядним героєм — персонажем, на якого лише здійснюють вплив.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): перший акт знайомить глядача з головними героями, їхнім побутом та обставинами зустрічі. Слава — молодий хлопець, який через світоглядний конфлікт із батьком вирушає в Карпати, щоб зібрати легенди про міфічних створінь для майбутньої книги. Прочитавши в газеті статтю про мольфарку, що мешкає в одному з гірських сіл, він приїжджає туди, аби розпитати її про дивовижних істот.

Ця мольфарка — Люба, місцева «відьма», яку недолюблюють односельці, через що вона живе відлюдницею. Під час знайомства Люба розповідає Славі про лісових духів та навіть показує йому Чугайстра. Вони

приємно проводять час разом, і в Люби виникають почуття до юнака. Проте Слава відштовхує її, заявляючи, що дівчина йому не підходить, а у своїй самотності та ворожості селян вона винна сама.

Фабула другого акту (розвиток події): події розвиваються стрімко: Люба, зневірившись, вирішує, що не може більше так жити, і стрибає зі скелі, після чого стає мавкою. Слава намагається й надалі розважатися в селі, проте звістка про самогубство дівчини приголомшує його. Усвідомивши, що Люба була йому небайдужою, він приходить до її хатини.

Там він зустрічає Любу вже в подобі мавки, а також Чугайстра, який намагається захистити хлопця від її лихих намірів. Проте Слава, охоплений почуттям провини, іде за Любою в ліс. Вона запрошує його на Мавчин Великдень, маючи на меті «залоскотати» (вбити) юнака. Повернувшись до села, Слава намагається повернутися до звичного ритму, але докори сумління беруть гору, і він вирішує йти на свято нечисті.

Фабула третього акту (розв'язка): Чугайстер опиняється перед складним вибором, адже Люба йому дорога. З одного боку, його призначення — захищати людей від нечистої сили; з іншого — він розуміє, що жага вбивства належить не самій Любі, а злій сутності, що поглинула її разом із подобою мавки. Вагаючись, він приходить до місця, де колись жив людиною, і зустрічає чоловіка, який не боїться його й допомагає зважитися на рішучий крок.

Зрештою Чугайстер вирішує завадити вбивству і вбиває Любу саме тієї миті, коли вона збиралася залоскотати Славу. Фільм завершується епілогом: хлопець повертається до звичайного життя й пише книгу «Мавчин Великдень», яку згодом планує екранізувати.

Характер психологічного впливу. З самого початку виникає тривога, адже фільм розпочинається з конфлікту між Славою та батьком. Далі настає відчуття спокою й

легкості, може з'явитися навіть усмішка, адже на екрані ми бачимо звичайне гірське село, де головні герої знайомляться й кепкують одне з одного.

Інтерес викликають сцени, у яких Люба веде Славу до лісу, показує Чугайстра й знайомить з іншими містичними аспектами свого життя. Згодом з'являється страх і хвилювання, коли русалки ледь не зтягують Славу в озеро. У момент самогубства Люби може виникнути тремор, адже, крім напруженості самої ситуації, атмосферу підсилює містична музика, що то стишується, то стає гучнішою залежно від сюжету.

Неспокій посилюється, коли Люба з'являється в образі мавки й щось замислює, а Слава через почуття провини наражається на небезпеку. Під час розповіді про те, як Чугайстер перетворився зі звичайного хлопця на міфічну істоту, та про його знайомство з Любою, виникають захоплення й цікавість. Може з'явитися й почуття жалю до Чугайстра під час розповіді про його людське життя.

Наприкінці фільму наростає очікування й напруга перед розв'язкою та фінальним рішенням Чугайстра. Стрічка завершується епілогом, який викликає відчуття спокою: нам показують звичне міське життя без міфічних істот і хлопця, який нарешті написав довгоочікувану книгу.

Приклади сценарних «гачків»:

- Конфлікт та пошук. Фільм починається класичним «гачком невдоволення»: Слава конфліктує з батьком і вирушає в гори. У чому інтрига: Глядач хоче дізнатися, чи знайде міський хлопець справжню магію, про яку збирається писати. Поява Люби як «відьми-відлюдниці» створює перший рівень містичної напруги.
- Моральна відмова. Важливим гачком стає не зовнішня дія, а психологічний удар. Коли Слава каже Любі, що вона сама винна у своїй самотності, це стає каталізатором трагедії. Ефект: це миттєво змінює тональність з «легкої гірської прогулянки» на драму, змушуючи гля-

дача чекати на наслідки такої жорстокості.

- Трансформація. Самогубство Люби та її перетворення на мавку — це найсильніший сюжетний гачок. У чому гачок: Смерть героїні, яка щойно була центром сюжету, шокує. Тепер глядачеві цікаво: чи повернеться вона? У якому вигляді? Тепер Люба з жертви перетворюється на загрозу (антагоніста), що повністю змінює правила гри.
- Провина та «смертельна пастка». Рішення Слави піти на Мавчин Великдень, знаючи про небезпеку, тримає глядача в напрузі через «самовбивчий» характер вчинку. Ефект: Виникає емоційний гачок співпереживання — чи зможе почуття провини Слави засліпити його настільки, що він дозволить себе вбити?
- Зміна фокусу. У третій частині сценарій використовує гачок ретроспективи та морального вибору. Інтрига: Нам нарешті розкривають таємницю походження Чугайстра. Це задовольняє цікавість, накопичену з початку фільму, але водночас створює нову дилему: чи зможе істота, що кохає Любу, виконати свій обов'язок і вбити її, щоб врятувати людину?

Скольська Христина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Тиха Нава»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© Скольська Христина, травень 2026.

Назва кінофільму – «Тиха Нава». Рік створення – 2025. Країна виробник – Україна. Режисер – Дмитро Андріянов. Імена головних акторів – Адам Юшкевич (Олександр Рудинський), Інна (Олександра Сорока), Кіра (Анастасія Пустовіт), Капінус (Михайло Жонін), Фоменко (Сергій Кисіль). Жанровий напрям – фільм-катарсис. Назва кіножанру : трилер, детектив.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Адам Юшкевич.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – Капінус.
- Імена героїв другого плану – Інна, Кіра, Фоменко, Іда, Ліза, Гордієнко, Станіслав, Зоряна.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): фабула зосереджена на знайомстві з атмосферою містечка та зав'язці головного конфлікту. Події розгортаються навколо юриста Адама Юшкевича та його нареченої Інни, які прибувають у провінційну Тиху Наву в пошуках спокійного відпочинку. Місцевість, назва якої натякає на потойбічне царство, з перших хвилин зустрічає їх тривожною тишею та відчуттям прихованої небезпеки.

Дидія швидко переривається жахливою подією, коли Інна стає жертвою сексуального насильства. Ця трагедія стає відправною точкою, після якої Адам намагається залучити правоохоронні органи до розслідування. Проте він одразу стикається зі стіною мовчання, байдужості та відкритої протидії з боку місцевої влади. Стає очевидно,

що у місті роками діє система кругової поруки, яка приховує подібні злочини.

Ситуація загострюється, коли замість пошуку реального злочинця місцеві правоохоронці починають маніпулювати доказами та звинувачувати самого Адама. Акт завершується моментом психологічного зламу головного героя, який усвідомлює беспорядність офіційного слідства. Адам розуміє, що єдиний спосіб врятувати Інну від несправедливості та викрити справжнього маніяка — це самотужки вступити в нерівну боротьбу з корумпованою системою містечка.

Фабула другого акту (розвиток подій): другий акт серіалу перетворює детективну драму на психологічний трилер, де розвиток подій виходить за межі пошуку одного злочинця. Адам Юшкевич, опинившись у пастці підозрюваного, змушений вести подвійне життя. Вдень він намагається співпрацювати з поліцією та дотримуватися правових норм, щоб не сісти у в'язницю за сфабрикованими звинуваченнями, а вночі стає «мисливцем», збираючи докази про причетність місцевої еліти до систематичних злочинів у Тихої Наві.

У процесі власного розслідування Адам виявляє, що насильство над Інною не було випадковістю, а частиною витонченої гри, організованої впливовими людьми міста. Він знаходить свідків, які десятиліттями залякані владою, і поступово розкриває мережу приховування фактів, у яку залучені навіть ті, кому він довіряв на початку. Адам стає свідком того, як саме місто, немов живий механізм, починає виштовхувати його, створюючи умови для фізичного знищення або божевілля.

Напрута сягає піку, коли Адам розуміє, що злочинець знаходиться значно ближче, ніж він припускав, а Інна, попри пережите, починає пригадувати деталі, які вказують на конкретних осіб. Розвиток подій призводить до того, що Адам сам порушує закон, переступаючи через власні професійні принципи юриста. Він усвідомлює, що

в Тихої Наві правосуддя не існує, тому для перемоги над ворогом він повинен стати таким же жорстоким і безкомпромісним, як і ти, проти кого він бореться.

Фабула третього акту (розв'язка): третій акт стає кульмінацією та розв'язкою, де приховане стає очевидним, а ціна справедливості виявляється надзвичайно високою. Адам остаточно відкидає професійну етику, перетворюючись на месника, який готовий зруйнувати систему до самих фундаментів. Він виходить на прямий слід головного антагоніста, який виявляється людиною, що уособлює закон і порядок у місті, підтверджуючи тим самим гнилість всієї місцевої структури.

У фінальному протистоянні герої опиняються заблокованими у місці, що символізує минуле Тихої Нави — на покинутій території колишньої річкової інфраструктури. Адам не лише збирає докази для публічного викриття, але й змушує злочинця зробити публічне зізнання. Однак реальність виявляється гіркою: навіть маючи на руках беззаперечні факти, герой розуміє, що корумпована система не зникне миттєво, а він сам назавжди втратив можливість повернутися до колишнього спокійного життя.

Розв'язка приносить перемогу над конкретним вбивцею, але не дарує внутрішнього спокою. Інна переживає глибоку внутрішню трансформацію, стаючи сильнішою, але залишаючись травмованою подіями. Адам Юшкевич, який починав як законотворчий юрист, завершує шлях людиною, що пожертвувала своєю репутацією та безпекою заради істини. Останні сцени показують, що хоча справедливість частково відновлена, Тиха Нава залишається місцем, де зло лише змінило форму, а «тиша» продовжує поглинати таємниці кожного, хто наважиться порушити її спокій.

Характер психологічного впливу. Емоційно це суміш безсилля та злого розпачу. Ти спостерігаєш за тим,

як чесна людина намагається знайти правду, але натикається на стіну байдужості. Це дуже дратує і злить. Постійно присутнє відчуття тривоги: ти весь час чекаєш, що ось-ось станеться щось жахливе, і від цього неможливо відволіктися.

Фізично тіло реагує майже автоматично. Під час напружених сцен ви самі того не помічаючи, можете стискати зуби, кулаки або напружувати плечі, наче готуетесь до удару. Часто перехоплює подих, виникає відчуття, ніби в грудях щось тисне. Очі втомлюються, бо серіал візуально дуже важкий, темний.

Після фіналу відчуваєш не полегшення, а скоріше сильну втому, ніби ви самі пройшли через це все разом із героєм. Хочеться просто встати, відійти від екрана, можливо, вийти на вулицю, на свіже повітря, щоб нарешті «видихнути». Це важке, гнітюче кіно, яке залишає післясмак сумніву в тому, чи можна взагалі довіряти цьому світу, адже фільм знятий на реальних подіях

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – будь-яка обставина, що блокує шлях героя до мети. Це не обов'язково ворог, це може бути що завгодно: зачинені двері, відсутність доказів, бюрократична тяганина або навіть власний страх.
- Загроза – це дзвінок посеред ночі, погроза близьким, або усвідомлення того, що за тобою стежать. Загроза тримає в напрузі, бо глядач розуміє: ціна помилки зростає до максимуму.
- Таємниця – це щось приховане: дивний лист, невідомий номер у телефоні, замкнена кімната або мовчання свідка. Таємниця тримає увагу, бо ми постійно будуємо теорії, намагаючись випередити події. Поки правда прихована, глядач не може відірватися від екрана, оскільки йому критично важливо дізнатися, що саме стоїть за цією завісою.
- Новина – новина може бути як викривальною (ми дізналися, хто насправді вбивця), так і парадоксальною

(виявилось, що людина, якій ми довіряли, працює на ворога). Вона тримає увагу, тому що глядач знову опиняється у стані невизначеності — старі правила гри більше не діють, і треба вчитися грати за новими.

Трохимчук Андріана. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Перші ластівки. Залежні»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: zoriana27041977@gmail.com

© Трохимчук Андріана, травень 2026.

У роботі проведено структурний аналіз серіалу «Перші ластівки. Залежні» (2020) – українського молодіжного трилера/детектива/драми. Розглянуто жанр, сюжетні лінії та вплив стрічки на глядача (емоції і фізіологічні реакції). Описано головних героїв і «сценарні гачки» (перешкоди, загрози, таємниці, новини), що створюють напругу і утримують увагу глядача.

Назва серіалу – «Перші ластівки. Залежні». Рік створення – 2020. Країна виробник – Україна. Режисер – Валентин Шпаков. Імена головних акторів: Вікторія Литвиненко (викладачка Кіра Зотова), Олександр Рудинський (студент Олексій Сметанін), Максим Самчик (студент Влад Якименко), Олег Гоцуляк (Іван Кожух, студент, жертва вбивства), Таїсія-Оксана Шурук (студентка Альбіна Харткіпер), Анастасія Рула (студентка Єва Чечель), Максим Девізорів (студент Назар Левицький), Олександр Бегма (Єгор Калита, друг Карини), Анастасія Пустовіт (Карина Вознюк), Роман Ясиновський (Семен, поліцейський), Віталій Салій (Дмитро «Серьожа» Бевза, поліцейський), Олена Стефанська (Оксана Зотова, сестра Кіри), Ада Роговцева (Надія Іванівна Кожух, бабуся Івана). Жанровий напрям – молодіжна драма, трилер, детектив.

Імена головних персонажів.

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Кіра Зотова – викладачка факультету журналістики, яка після дивної смерті студента ініціює розслідування злочину. Вона є рушієм сюжету разом із групою однодумців студентів.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – корумповані поліцейські (у виконанні В. Салія та Р. Ясиновського), що перешко-

джають розслідуванню, а також таємничий справжній злочинець, чий мотиви розкриються в фіналі.

- Імена героїв другого плану – студенти-журналісти – Назар Левицький, Альбіна Харткіпер, Влад Якименко, Олексій Сметанін, Єва Чечель та інші; їхні близькі (Карина Вознюк – дівчина Івана, Надія Кожух – його бабуся); а також люди з оточення героїв в (директор вишу, родичі та ін.).

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту: герої – студенти факультету журналістики – розпочинають навчальний рік у звичному режимі: пари, дружба, вечірки. Водночас глядач знайомиться з Кірою Зотовою, колишньою успішною журналісткою (нині викладачкою). Несподівано спокій нині хід життя порушується: у гуртожитку знаходять тіло студента Івана Кожуха. Поліція вважає його самогубством, але Кіра переконана, що це вбивство. Ця подія дає старт розслідуванню, вводить інтригу та знайомить глядача з основним конфліктом.

Фабула другого акту: Кіра і декілька студентів беруться розслідувати смерть Івана. Вони зіштовхуються з численними труднощами: поліцейські чинять перешкоди та страшають учасників розслідування. Одночасно «на поверхню» спливають приховані проблеми і «таємниці» головних персонажів: наприклад, Назар виявляється наркоманом, Альбіна – блогеркою з провокації ним контентом, Влад заробляє на нелегальних боях, Олексій підпільно розповсюджує наркотики, Єва – виховується в багатодітній віруючій родині. Другий сезон показує, що між героями немає чіткої межі «доброго» і «поганого»: усі вони – люди зі своїми вадами та чеснотами, що викликає у глядача одночасно співчуття і тривогу. Напрута поступово зростає: під час пошуку істини герої стикаються з зрадами, страхом і зростаючим ризиком для життя.

Фабула третього акту : фінал приносить розкриття

головної таємниці. Герої дізнаються, що поліцейського (Віталія Салія) подають як головного злодія, однак у кінці справжній винуватець виявляється іншим. Кульмінацією стає конфронтація між розслідувачами та злочинцями. Напрута досягає піку, а фінал ставить глядача перед питаннями справедливості та моралі: ціна помсти, природа страху і наслідки травмуючих подій.

Характер психологічного впливу. Серіал викликає у глядача широкий спектр сильних емоцій: напруту, страх, тривогу та співпереживання героям. Моментами сюжету створює ефект шоку чи несподіванки, а драматичні сцени пробуджують співчуття і іноді полегшення смутку. На фізіологічному рівні перегляд трилера-продовження спричиняє викид адреналіну та інших гормонів стресу. Вчені зазначають, що від жахів (і психологічних трилерів) виникають почуття напрути і страху з вираженою фізіологічною реакцією: розширення зіниць, прискорене серцебиття, м'язова напрута. Глядач може відчувати тремор кінцівок, піт на долонях, колючі мурашки шкірою, затримку дихання чи навпаки – втягування повітря в напружені моменти. Іноколи виникає відчуття сухості в роті, спраги або навіть голоду від нервового напруження. Загалом серіал формує атмосферу сильної емоції ного заряду: схожа до катарсису (емоційного очищення), коли після перегляду залишається відчуття розвантаження – і водночас тривога за долю героїв.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – поліцейські-антагоністи (зокрема лейтенанти у виконанні В. Салія та Р. Ясиновського) роблять усе, аби завадити пошуку правди. Іхня протидія та бюрократичний тиск віддаляють Кіру і студентів від мети. Також внутрішні проблеми героїв (залежності, страхи, недовіра) ускладнюють спільне розслідування.
- Загроза – невідомий справжній вбивця становить безпосередню небезпеку для життя розслідувачів. Також висока ризикованість демонструється на прикладі фізи-

чного насильства і «бойових» ситуацій (Влад у підпільних боях). Загроза підсилюється «червоним оселедцем» у вигляді поліцейського Д. Бевзи, якого спочатку подають головним злодієм.

- Таємниця – головна загадка – обставини смерті Івана Кожуха. Чи дійсно це було самогубство, або хтось його вбив? Крім того, шукання відповіді пов'язане з розкриттям прихованих таємниць студентів (наркотики, таємні стосунки, приховування фактів тощо). Ці секрети тримають глядача в напрузі.
- Новина – по ходу сюжету з'являються нові відомості, що змінюють картину подій. Наприклад, це можуть бути результати експертиз, знайдені докази або свідчення, а також інформація з медіа чи соцмереж, що кидає інше світло на розслідування. Кожна така «новина» змушує героїв та глядача переосмислювати теорії щодо вбивці.

Федоровська Софія. Психологічний аналіз впливу книги «Тихий орендар»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: ssofa0776@gmail.com

© Федоровська Софія, травень 2026.

У роботі здійснено структурний аналіз книги «Тихий орендар» Клеменс Мішлон, написаної в жанрі психологічного трилеру. Твір розповідає історію про зовні добропорядного чоловіка, який насправді є серійним убивцею та тримає свою жертву в полоні, видаючи її за «орендарку». Сюжет побудований на постійній напрузі, загрозі й таємниці, що утримують увагу читача до фіналу. Книга справляє сильний психологічний вплив: викликає відчуття страху, тривоги й співпереживання, змушує замислитися над подвійною природою людини та небезпекою прихованого зла. Таким чином, «Тихий орендар» не лише знайомить із драматичною історією вживання, а й емоційно впливає на читача, залишаючи глибокий слід у його внутрішньому досвіді.

Назва книги: «Тихий орендар». Рік видання: 2023.
Країна: США. Автор: Клеменс Мішлон. Жанр твору: психологічний роман (трилер). Жанровий напрям – це твір-катарсис, адже він викликає сильні емоції страху, тривоги й співпереживання, змушує читача пережити психологічне напруження.

Імена головних персонажів:

- Протагоніст: Рейчел (жінка-жертва, яка бореться за свободу).
- Антагоніст: Ейден Томас (серійний убивця, що видає її за орендарку).
- Другорядні персонажі: Сесілія (донька Ейдена); Емілі (жінка, яку він обрав наступною жертвою).

Структура сюжету. Перший акт (знайомство): зовні добропорядний чоловік Ейден після смерті дружини переїжджає з донькою до нового дому. Там живе

«орендарка» Рейчел, яка насправді є його жертвою.

Другий акт (розвиток подій): Рейчел поступово усвідомлює, що має шанс вирватися. Вона бачить загрозу для себе та інших жінок. Напруга наростає, адже Ейден намагається зберегти свою таємницю.

Третій акт (розв'язка): Рейчел ризикує всім, щоб викрити Ейдена й врятувати себе та інших. Таємниця може бути розкрита, і доля героїв вирішується у фінальній сутичці.

Характер психологічного впливу. Книга «Тихий орендар» має потужний психологічний вплив на читача, адже занурює його у світ постійної небезпеки та напруги.

- Емоційний рівень: домінують страх, тривога, відчуття загрози й співпереживання жертві. Читач відчуває сильну емпатію до Рейчел, адже її боротьба за свободу стає символом виживання. У моменти, коли вона ризикує викрити Ейдена, виникає хвиля надії та внутрішнього піднесення.
- Фізіологічні реакції: під час читання можуть виникати прискорене серцебиття, затримка дихання у напружених сценах, тремтіння рук, жар у тілі або навпаки холодний піт. У кульмінаційних моментах — сухість у роті, сльози від співпереживання чи навіть відчуття голоду/спраги як реакція на стрес.
- Психологічний ефект: роман створює катарсис — через переживання страху та боротьби читач отримує емоційне очищення. Він змушує замислитися над подвійною природою людини, небезпекою прихованого зла та силою волі жертви, яка бореться за свободу.
- Післядія: книга залишає глибокий слід у внутрішньому досвіді, викликає роздуми про довіру, безпеку та межі людської витривалості.

Сценарні «гачки» (літературні прийоми): авторка майстерно використовує прийоми, які утримують увагу читача:

- Перешкода – Рейчел не може втекти, бо Ейден контро-

лює її життя, видає за орендарку й створює ілюзію нормальності для оточення. Її свобода обмежена фізично й психологічно.

- Загроза – постійна небезпека бути вбитою. Загроза поширюється й на інших — доньку Ейдена, яка нічого не знає, та Емілі, яку він обрав наступною жертвою. Атмосфера страху наростає з кожною сторінкою.
- Таємниця – подвійне життя Ейдена — він виглядає як добрий сім'янин, але насправді є серійним убивцею. Таємниця його злочинів тримає читача в напрузі, адже будь-якої миті вона може бути розкрита.
- Новина – усвідомлення Рейчел, що вона може врятувати інших, якщо ризикне викрити Ейдена. Це відкриття стає переломним моментом сюжету й додає новий рівень напрути.

Фортуна Соломія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Містер Нікто»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: tolyazavodnayauryatka@gmail.com

© Фортуна Соломія, травень 2026.

Назва кінофільму – «Містер Нікто». Рік створення – 2009. Країна виробник – Бельгія, Франція, Німеччина, Канада. Режисер – Жако Ван Дормель. Імена головних акторів – Джаред Лето, Сара Поллі, Діане Крюгер, Лін Дан Фам, Ріс Іванс, Наташа Літла, Тобі Регбо, Джуно Тембл. Жанровий напрям – психологічна драма, наукова фантастика, філософський фільм, мелодрама. Назва кіножанру: психологічно-філософська драма з елементами фантастики.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Немо Нікто.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – умовним антагоністом є сам вибір, страх невизначеності та час.
- Імена героїв другого плану – Анна, Еліз, Джин, Батько Немо, Мати Немо, журналіст.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): події відбуваються у майбутньому, де люди стали майже безсмертними. Немо Нікто — останній смертний на Землі, якому 118 років. Журналіст бере у нього інтерв'ю, намагаючись зрозуміти його життя. Немо згадує дитинство та момент, який змінив усе: після розлучення батьків він мав обрати, з ким залишитися — з матір'ю чи батьком. Саме з цього рішення починається розгалуження багатьох можливих варіантів його життя.

Фабула другого акту (розвиток подій): фільм показує

кілька паралельних життів Немо залежно від його виборів. У різних версіях життя він будує стосунки з трьома жінками – Анною, Еліз та Джин. Кожна з них символізує різні типи кохання, емоційного досвіду та життєвого шляху.

Немо постійно переживає сумніви, страх помилки та бажання знайти «правильний» вибір. Межа між реальністю, спогадами та фантазіями стирається. Глядач бачить, як навіть дрібні рішення можуть повністю змінити людську долю. Паралельно розкриваються філософські теми часу, свободи волі, сенсу життя та впливу випадковостей.

Фабула третього акту (розв'язка): наприкінці стає зрозуміло, що всі версії життя Немо можуть бути лише варіантами майбутнього, які уявляє хлопчик у момент вибору на вокзалі. Старий Немо усвідомлює, що жоден шлях не є абсолютно правильним або неправильним. Головна ідея фільму полягає в тому, що життя складається з нескінченних можливостей, а страх зробити помилку заважає людині жити повноцінно. Фінал залишається відкритим і символічним.

Характер психологічного впливу. Фільм справляє сильне емоційне та філософське враження. Під час перегляду глядач може відчувати:

- тривогу через невизначеність майбутнього;
- сум і ностальгію через втрати та нездійснені можливості;
- захоплення масштабом ідей та незвичною побудовою сюжету;
- співпереживання головному герою;
- відчуття розгубленості через постійне переплетення реальностей.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – Немо не може зробити остаточний вибір і постійно сумнівається у власних рішеннях. Його страх помилитися стає головною внутрішньою перешкодою.

- Загроза – загрозою є сам плин часу та можливість втратити важливих людей через неправильне рішення. Також існує загроза самотності та емоційного спустошення.
- Таємниця – основна таємниця фільму — яке життя Немо є справжнім і чи існувало воно взагалі. Глядач до кінця не розуміє, де реальність, а де лише уява героя.
- Новина – головною «новиною» стає відкриття, що всі варіанти життя Немо можуть існувати одночасно як потенційні можливості. Це кардинально змінює сприйняття всього сюжету.

Фільм «Містер ніхто» — це науково-фантастична драма режисера Жако Ван Дормеля, яка досліджує концепцію вибору та хаосу. Це кіно, яке не можна просто дивитися: в нього потрібно вдумуватися та вглядатися, оскільки воно рясно насичене символізмом та неймовірною атмосферою.

Філософія фільму ґрунтується на ефекті метелика та квантовій суперпозиції: доки вибір не зроблено, всі варіанти залишаються можливими. Головна ідея полягає в тому, що поки не здійснений вибір — у цьому житті все можливе, і кожен вибір є правильним у своєму контексті — жоден шлях не є кращим за інший. Події розгортаються навколо останньої смертної людини, 128-ми рісного Немо Ніхто, який під час інтерв'ю у 2092 році намагається згадати своє минуле. Немо згадує розлучення його батьків – подію, яка стала першим тяжким вибором і з якої починається розгалуження варіантів його життя.

Немо — це людина, яка бачить час нелінійно: він бачить минуле, майбутнє та теперішнє одночасно, через що його спогади переплітаються з гіпотетичними сценаріями. Фільм показує три паралельні життя, три жінки та одну справжню любов. Залізнична колія, яка розгалужується на три, ілюструє ці три життя, де особистість одна, а сценаріїв три. Усі життя та розгалуження долі Немо є ілюзорними — неясно, що є

реальною пам'яттю, а що є можливим розвитком подій, який ніколи не відбувся.

Кожне життя зображується через домінування різних кольорів, що додає глибини символізму. Життя в коханні, взаємності та любові з Анною має переважаючий червоний колір у атрибутах, що символізує пристрасть і почуття. Жовтий колір домінує, коли Немо живе з Джин — це колір ситості, забезпечення та багатства, але від цього життя він нудує та відчуває себе незадоволеним. Його планування перетворилося на залізобетонну камеру, з якої неможливо вийти, що й стало причиною його невдоволення. Пов'язано це з тим, що рішення, яке він прийняв раніше, давало йому енергію та ресурси для переживання невзаємного кохання з Елізою, але пізніше він почав розуміти, що щось йде не так. Замість того щоб зробити вибір і рухатися далі, він залишається в клітці, оскільки відмовився від свого активного життя та активної позиції. Пізніше він навіть планує свою смерть, оскільки не знає, що робити. Він загубив контакт із собою, своїми почуттями та думками, через що життя для нього стало нестерпним. Блакитний колір — це життя з Елізою, в якому його любов залишається односторонньою. В них є сім'я та діти, проте разом з ними є екзистенціальна криза через співжиття з людиною без взаємності.

Психологічна сторона фільму великоlepить проблему вибору не в задоволенні потреб тут і зараз, а в плані впливу змін на життя: цінності, становище, доля. Фільм розрізняє два типи вибору: активний вибір, який ґрунтується на своїх почуттях та власному бажанні, і пасивний вибір — опора на сторону оточення, не за власним бажанням, з непідвласними обставинами. Нелінійна структура фільму відображає природу людської пам'яті: випадковість спогадів, сумнів у реальності минулого. Усередині нашого розуму ми можемо програвати всі можливі варіанти життів одночасно, і кожен з них є рівноправним.

Немо є останнім смертним на Землі серед щасливих безсмертних клонів. Контраст між ними показує, що безсмертні позбавлені глибини, а обмеженість життя Немо дає йому сенс і інтенсивність. Фільм ставить питання, чи варте безсмертя того, щоб втратити справжній зміст існування. Велике значення в символіці має вода, й особливо море в кінці фільму. Море в символізмі є певною метафорою космосу, життя та смерті: звідти всі приходять, туди й повертаються. Море — це метафора часу як такого. Велике, нерозчленоване море — це стан, коли не ясно нічого: ні початок, ні кінець, ні час, нескінченна кількість можливостей та сценаріїв, які відбуваються у фільмі. Сцена в кінці, коли Немо починає розбирати море, символізує структурування свого часу, життя від початку до кінця — він приймає свою смерть. Життя нове починається після смерті іншого, що символізує перехід.

Мистецьке оформлення фільму дуже символічне: він наповнений образами, які нагадують про мистецтво Ренесансу — це візуально складна, насичена художня картина, яка вимагає від глядача активної участі. Сюжет є другорядним — важливіші саме теми, які піднімає фільм: природа часу, пам'ять, випадковість, батьківство, наука, творчість, кохання і смерть. Фільм порівнюють зі змістовною картиною часів Ренесансу, наповненою образами-символами, які розгадуватиме не одне покоління.

«Містер ніхто» — це фільм, який змушує думати, сумніватися у власних рішеннях і одночасно приймати їх. Він демонструє, що наше життя — це калейдоскоп можливостей, і кожна мить може відкрити нову реальність. Фільм підсумовує те, що життя не має єдиного правильного шляху, і кожен з нас є Містером Ніхто, який створює свою реальність через свої вибори. Це захоплююче кіно про роль випадковостей у житті: наслідки рідко бувають такими, як ми очікуємо.

Хижинська Юлія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Я, «Победа» і Берлін»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: khyzynskayulia@gmail.com

© Хижинська Юлія, травень 2026.

Назва кінофільму: «Я, «Победа» і Берлін». Рік створення: 2024. Країна виробник: Україна. Режисер: Ольга Ряшина. Імена головних акторів: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева. Жанровий напрям: розважальний жанр, фільм-катарсис. Назва кіножанру: комедія, пригодницький фільм, драма.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст): Кузьма (Андрій).
- Ім'я антигероя (антагоніст): обставини, доросле життя, труднощі дороги.
- Імена героїв другого плану: друзі Кузьми, випадкові попутники.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула) першого акту (знайомство): події фільму розгортаються навколо молодого хлопця Кузьми, який разом із другом вирушає до Берліна на старому автомобілі «Победа», щоб обміняти його на нову машину. Глядач знайомиться з героями, їхніми мріями, характером і життєвими прагненнями.

Фабула другого акту (розвиток подій): Під час подорожі герої стикаються з численними труднощами: поломками автомобіля, нестачею грошей, непередбачуваними ситуаціями та різними людьми. Дорога стає не лише фізичним переміщенням, а й внутрішнім шляхом героя, який починає переосмислювати свої цінності, дружбу та життєві

орієнтири.

Фабула третього акту (розв'язка): у фіналі герої доходять до важливих особистісних висновків: матеріальні речі втрачають першочергове значення, а справжню цінність мають дружба, досвід і самопізнання. Подорож змінює його світогляд і сприяє особистісному зростанню.

Характер психологічного впливу. Фільм справляє сильний емоційний вплив на глядача. Під час перегляду виникають такі емоції, як радість, ностальгія, співпереживання та легкий сум. Комедійні моменти викликають сміх і розряджають напруження, тоді як драматичні сцени змушують замислитися над життям і власними цінностями. Фізіологічно це може проявлятися у вигляді усмішки, сміху, інколи напруження або хвилювання за героїв. Фільм викликає ефект катарсису — емоційного очищення через переживання.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – постійні труднощі в дорозі: поломки автомобіля, нестача ресурсів, непередбачувані ситуації.
- Загроза – ризик не досягти мети подорожі, втратити автомобіль або можливість змінити своє життя.
- Таємниця – внутрішні переживання героя, його справжні мотиви та життєві цілі, які поступово розкриваються.
- Новина – нові знайомства, події та досвід, які змінюють героя і впливають на розвиток сюжету.

Холод Іванна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Конотопська відьма»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: ivanna.kholod@ldubgd.edu.ua

© Холод Іванна, травень 2026.

Назва кінофільму: «Конотопська відьма». Рік створення: 2024. Країна-виробник: Україна. Режисер: Андрій Колесник. Сценарист: Ярослав Войцешек. Головні актори (ковенантний склад): Тетяна Малкова (Олена, відьма), Тарас Цимбалюк (Андрій, її коханий), Олена Хохлаткіна (Євдокія), Павло Вишняков (Ровний, Іван Шаран (Бандос), Ярослав Шахторін (Картавий), Артем Сагітов (Уфа), Сергій Сосновцев (Русік). Жанровий напрям – горор, містична драма, фентезі, екшн, драма про війну та помсту.

Імена головних персонажів:

- Протагоніст Олена — жінка, яка раніше відмовилась від своїх магічних сил, але після трагедії пробуджує їх і шукає справедливості.
- Антагоніст – російські окупанти, уособлюють загрозу, що спричинила смерть коханого і стала тригером для відродження сили героїні. (Хоча тут немає класичного «людського» антагоніста — їхню роль у сюжеті частково виконує війна та її наслідки.)
- Герої другого плану: Андрій — наречений Олени, чия смерть стає початком історії помсти. Євдокія — сусідка/опікунка фольклорного контексту. Повний, Бандос, Картавий, Уфа, Русік — окупанти, що взаємодіють з головною героїнею та ставлять під загрозу її шлях.

Структура кіносюжету. Перший акт (знайомство):
Фільм починається з показу спокійного життя Олени з її

коханим Андрієм, які намагаються пережити труднощі повсякдення під час війни. Глядач знайомиться з фольклорною легендою про відьом Конотопу та символікою, що відіграла роль у житті героїні. Раптово події змінюються — місто окуповане, і Андрій гине внаслідок ворожих дій. Це стає поштовхом для пробудження її первісних сил.

Другий акт (розвиток подій): Олена повертає собі магичні здібності та починає безжальну боротьбу проти окупантів, які стали символом вторгнення, жорстокості та загрози. Сцени містично-напружені, з елементами жахів: відьма наражається на перешкоди, йде війна всередині її свідомості між бажанням помсти та збереженням людяності.

Третій акт (розв'язка): кульмінацією стають прямі зіткнення Олени з противниками, де вона розкриває повний спектр своїх сил. Кульмінаційна боротьба містить елементи як трагедії, так і очищення — залежно від моральної інтерпретації глядача. Фінал змушує осмислити ціну помсти, природу страху та вигнання темряви всередині людини.

Характер психологічного впливу. Фільм створює емоційну напругу, поєднуючи містичну символіку, жахливі сцени та сучасний контекст війни. Це спричиняє: почуття тривоги та напруги; переживання за долю героїні; психоемоційну екзистенційну рефлексію щодо насильства та справедливості; атмосферний страх і співчуття одночасно.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода: внутрішній конфлікт — Олена мусить прийняти повноту своїх сил і самотужки визначити межі помсти.
- Загроза: окупанти як постійні джерела небезпеки, їхня шкода фізична та психологічна для героїні та її оточення.
- Таємниця: чи може повернення сил відьми зробити ге-

роїню людиною світла, чи лише перетворити її на інструмент жорстокості?

- Новина: зі сцени в сцену з'являються нові повідомлення про вторгнення, втрати та наслідки подій, що підсилюють напругу й емоційне включення глядача.

Ціж Антоніна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Чорний телефон»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: antoninatsizh@gmail.com

© Ціж Антоніна, травень 2026.

Назва кінофільму – «Чорний телефон» (англ. The Black Phone). Рік створення – 2021. Країна виробник – США. Режисер – Скотт Дерріксон. Імена головних акторів – Ітан Гоук, Джеремі Девіс, Джеймс Ренсон, Е. Roger Mitchelld, Мейсон Темз, Madeleine McGrawd, Troy Rusedeald, Miguel Cazarez Morad, Tristan Pravongd, Jacob Morand, Брейді Гепнерд і Banks Repetad. Жанровий напрям – інтелектуальні кіножанри, фільми-дії. Назва кіножанру – трилер, фільм жахів.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Фінні Шоу.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – Граббер (The Grabber).
- Імена героїв другого плану – Брюс Ямада, Біллі Шоуолтер, Гріффін Стэтг, Венс Гоппер, Робін Ареллано, Теренс Шоу, Макс, Детективи Райт і Міллер.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула першого акту (знайомство): Все починається зі звичайного життя дітей, які ходять до школи. Там головного героя Фінні булять інші хлопці, проте Фінн має вірних друзів, які його захищають.

У місті вирує паніка через невідомого “Хапача”, який викрадає дітей. Спочатку зникали невідомі діти, а згодом зникли і друзі Фінна. Через деякий час “Хапач” викрадає і Фінна, закидуючи його до темного підвалу.

Фабула другого акту (розвиток подій): проснувшись у підвалі Фінні не розуміє, що з ним відбувається, він не

розуміє чому викрадач вбив усіх, але не його. У підвалі є старий чорний телефон, який за словами “Хапача” не працює, однак Фінні чує дзвінок, і піднявши слухавку, він чує голоса тих, кого вбили. Розмовляючи з мертвими жертвами вбивці, головний герой вчиться на помилках, які жертви зробили аби втекти. Кожна спроба втекти видається марною, і Фінні вже думає, що ніколи не вибереться з того підвалу. Але останній телефонний дзвінок був надзвичайно важливим – це був його друг Робін. Він вчить Фінна захищатися і каже що саме Фінн має вбити “Хапача”.

Фабула третього акту (розв’язка): паралельно на горі його сестра Гвен допомагає детективам у розслідуванні, розказуючи їм свої сни. В той час коли детективи прибули на місце зі сну Гвен, головний герой вже вбиває “Хапача” у підвалі, застосовуючи все, що йому казали по телефону мертві діти. Впоравшись з “Хапачем” Фінні виходить з будинку, і зустрічає свою сестру, а згодом і батька. Фільм завершується у школі, де Фінн тепер почувається впевнено, і більше не боїться булінгу.

Характер психологічного впливу. Початок фільму для мене видався трохи нудним, я була спокійна, хоча в середині напружена, від очікування якогось дуже несподіваного страшного моменту. До моменту як Фінна захопили, моя поведінка була максимально спокійна.

Починаючи з моменту як головний герой просинається у підвалі, моя напруга починала зростати. Було цікаво як Фінн почне вибиратися, були думки на кшталт “а що б я робила в такій ситуації”, “чи хотіла б відчути подібне і побути на місці героїв”. Під час перегляду фільму я рідко коли змінювала позу, бо була дуже зосереджена на подіях. Моментами я закривала очі від несподіваних моментів, які були досить неприємними, бувало вся зжималася в очікуванні дій, деколи було страшно від подій, і в середині я відчувала тривожність. Також декілька разів я зупиняла фільм, для того щоб

аналізувати, бо для мене це був як міні-детектив.

Десь приблизно на середині фільму я відчула голод, хоча була сита коли сідала його дивитися. Рідко коли ковтала слину, і в роті було переважно сухо, бо кожен момент був напружений, і не хотілося пропустити чогось важливого для розуміння сенсу. В думках я словесно підтримувала головного героя словами “давай”, “ти зможеш”, “бий його, Фінні”. В кінці я відчула радість, коли “Хапач” помер і Фінні вийшов живий, хоча шкода дітей, яких “Хапач” вбив.

Загалом цей фільм мені дуже сподобався, враховуючи, що я не дуже люблю жахи, цей фільм точно буде одним з найкращих і найвпливовіших на мої емоції і внутрішній стан.

Приклади сценарних «гачків» :

- Перешкода – підвал, максимально закритий, броньований і з шумоізоляцією.
- Загроза – вбивця “Хапач”, дуже підступний і мстивий.
- Таємниця – чорний телефон. Для Фінні це справжня загадка, чому телефон дзвонить, якщо поламаний, чому тільки він може чути голоса жертв.
- Новина – якщо порушити правила гри “Хапача”, то він і тебе вб’є, не потрібно вестись на пастки вбивці, наприклад не замкнені двері.

Шевчук Олена. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Догмен»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: shevchuchka432@gmail.com

© Шевчук Олена, травень 2026.

Фільм «Догмен розповідає історію Дугласа — чоловіка з травматичним минулим, якого затримує поліція разом із великою кількістю собак. Під час допиту він поступово розкриває своє життя: у дитинстві він зазнав жорстокого насильства з боку батька, який тримав його в клітці та ізолював від світу. Єдиною підтримкою для нього стали собаки. У дорослому житті Дуглас живе на межі закону: він використовує собак для пограбувань і маніпуляцій, але водночас допомагає людям, яких вважає жертвами несправедливості. Його історія — це поєднання злочину, самотності та пошуку сенсу. У фіналі герой стикається з наслідками своїх дій і внутрішніми конфліктами, що призводить до трагічного завершення.

Назва: «Догмен». Рік: 2023 Країна: Франція / США
Режисер: Люк Бессон. Головні актори: Каліб Лендрі Джонс Джоджо Т. Гіббс. Жанровий напрям: фільм-катарсис, інтелектуальний кіножанр, фільм-дія. Жанр: фільм, драма, трилер, кримінал, бойовик.

Головні персонажі:

- Протагоніст: Дуглас.
- Антагоніст: Сімоне.
- Другорядні: психолог Евелін, батько, як джерело травми, Франческа Фінка з району, з якою Дуглас спілкується.

Структура кіносюжету. Перший акт (зав'язка):
Фільм починається з незвичайної ситуації: поліція зупиняє автомобіль, у якому знаходиться Дуглас разом із великою кількістю собак. Його зовнішній вигляд і поведінка викликають подив — він спокійний, але виглядає емоційно відстороненим. Після затримання його направляють на розмову з психологом. Саме через діалог

із нею глядач починає дізнаватися його історію. Поступово розкривається його дитинство: він виріс у сім'ї, де панувало насильство. Батько поведився як тиран — принижував його, ізолював і тримав у клітці разом із собаками. Цей період є ключовим, оскільки саме тоді формується зв'язок героя з тваринами. Собаки стають для нього символом захисту і довіри, на відміну від людей. Кульмінаційним моментом першого акту є сцена, коли батько стріляє в нього. Це не лише фізична травма, а й психологічний перелом, після якого життя героя вже не може бути нормальним.

Другий акт (розвиток події): у другому акті показано доросле життя Дугласа. Він виживає самотійно і не знаходить місця в суспільстві. Його соціальна ізоляція посилюється тим, що він не довіряє людям і не здатен будувати нормальні стосунки. Він починає використовувати собак як інструмент: вони допомагають йому виконувати злочини, передавати предмети, контролювати ситуацію. Це робить його унікальним у кримінальному середовищі. Водночас герой має власний моральний кодекс: він не діє бездумно, обирає жертв серед тих, кого вважає жорстокими або несправедливими інколи допомагає слабким. Паралельно розкривається його внутрішній світ. Він глибоко самотній, емоційно нестабільний і намагається компенсувати відсутність людської близькості через собак. Його переvertлення (зміна образів, зовнішності) підкреслюють кризу ідентичності. У цьому акті конфлікт поступово наростає: його діяльність привертає увагу небезпечних людей, виникають ситуації, які він не може повністю контролювати напрута між його внутрішнім світом і зовнішньою реальністю зростає.

Третій акт (розв'язка): у фінальній частині всі конфлікти сходяться. Дуглас опиняється в ситуації, де більше не може балансувати між своїм способом життя і реальністю. Його вороги стають сильнішими, а психологічний стан погіршується. Кульмінація полягає не

лише у зовнішніх подіях, а й у внутрішньому зламі героя. Він усвідомлює наслідки свого життя, але змінити щось уже надто складно. Розв'язка має трагічний характер: герой не знаходить повного виходу зі свого становища. Його історія завершується без класичного “щасливого фіналу”, але з глибоким емоційним і психологічним підсумком. Фінал залишає відчуття незавершеності життя героя і підкреслює ідею про те, що дитячі травми можуть визначати долю людини.

Характер психологічного впливу. Фільм справляє сильний і складний емоційний вплив. Глядач проходить шлях від здивування і настороженості до співчуття і внутрішнього дискомфорту. Сцени дитячого насильства викликають сильні негативні емоції — злість, обурення, співпереживання. У дорослій частині сюжету виникає суперечливе ставлення: герой викликає співчуття, але його дії не можна повністю виправдати. Фізіологічні реакції під час перегляду можуть включати напруження, затримку дихання, відчуття холоду або мурашок по тілу. Особливо це проявляється у сценах небезпеки або емоційної напруги. Після перегляду залишається важкий емоційний стан і бажання осмислити побачене.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода - головною перешкодою в фільмі Догмен є психологічна травма Дугласа, сформована ще в дитинстві. Через жорстоке поводження батька він не здатен довіряти людям і будувати нормальні соціальні зв'язки. Це постійно заважає йому змінити своє життя і змушує повертатися до кримінального способу існування. Крім внутрішньої перешкоди, існує і зовнішня — суспільство не приймає його як “нормального”, тому він не має можливості інтегруватися і змушений жити на межі закону.
- Загроза – загроза в сюжеті проявляється на кількох рівнях. По-перше, це кримінальне середовище, у якому діє герой: будь-який конфлікт може призвести до насильс-

тва або смерті. По-друге, це постійний ризик викриття з боку поліції. Найважливішою є внутрішня загроза — нестабільний психологічний стан Дугласа. Його травми, самотність і емоційна напруженість поступово ведуть до саморуйнування, що робить його життя ще більш небезпечним.

- Таємниця – таємниця будується через поступове розкриття минулого героя. На початку він виглядає дивною і навіть небезпечною людиною, але з розвитком сюжету відкриваються деталі його дитинства: насильство, ізоляція, життя в клітці разом із собаками. Кожна нова деталь змінює ставлення глядача до героя — від настороженості до співчуття. Також частково таємницею залишається його внутрішній світ і мотиви, що підтримує інтерес до історії.
- Новина – «новина» в сюжеті — це ключові відкриття, які змінюють розуміння подій. Це, зокрема, факт жорстокого дитинства, поранення від батька, а також усвідомлення того, що собаки є для героя заміною сім'ї. Крім того, новиною стають його дії в дорослому житті: глядач поступово дізнається, що він не просто злочинець, а людина з власним моральним кодексом. Це змушує по-іншому оцінювати його вчинки і додає глибини сюжету.

Висновок. Фільм *Догмен* є прикладом глибокої психологічної драми, в якій зовнішній сюжет тісно пов'язаний із внутрішнім станом героя. Через історію Дугласа режисер Люк Бессон показує, як насильство в дитинстві формує особистість і впливає на подальше життя людини. Особливістю фільму є те, що він не дає однозначної оцінки герою. Дуглас одночасно є жертвою і агресором, що створює складне моральне поле для глядача. Такий підхід змушує не просто спостерігати за подіями, а аналізувати їх і формувати власне ставлення. Сценарна структура, побудована на поступовому розкритті інформації, а також використання «гачків»

(перешкод, загроз, таємниць і новин), забезпечують постійне напруження і утримують увагу. У результаті фільм залишає глибокий емоційний слід і виконує не лише розважальну, а й пізнавальну функцію, змушуючи задуматися над природою людської поведінки, травмами і можливістю їх подолання.

Ших Лілія. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Формула 1»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: sihlilia64@gmail.com

© Ших Лілія, травень 2026.

Фільм «Формула 1» розповідає історію досвідченого гонщика, який повертається у великий спорт після тривалої перерви. Його запрошують до команди, що переживає кризу, аби допомогти молодому перспективному пілоту та врятувати репутацію колективу. Головний герой стикається не лише з фізичними труднощами перегонів, а й із внутрішніми конфліктами: страхом поразки, віком, конкуренцією та необхідністю довести, що він ще здатен бути найкращим. У центрі сюжету — боротьба за місце в світі швидкості, ризику та високих ставок. Фільм поєднує елементи спорту, драми та особистісного розвитку, показуючи шлях героя від сумнівів до самореалізації.

Назва: «Формула 1» (F1). Рік: 2025. Країна: США.
Режисер: Джозеф Косінскі. Головні актори: Бред Пітт, Демсон Ідріс. Жанровий напрям – фільм-дія, фільм-катарсис, інтелектуальний кіножанр. Жанр: фільм, драма, спорт, бойовик.

Головні персонажі:

- Протагоніст: досвідчений гонщик (ветеран Формули 1).
- Антагоніст: внутрішні страхи, конкуренція, молодий суперник.
- Другорядні: напарник-командник, керівник команди, інженери.

Структура кіносюжету. Перший акт (експозиція і зав'язка): фільм починається із представлення головного героя — колишнього гонщика, який залишив великий спорт після травми або невдачі. Він живе спокійним життям, але втратив відчуття мети. Йому пропонують повернутися у Формулу 1, щоб допомогти команді, яка

перебуває в кризі. Спочатку він сумнівається, але погоджується. Глядач знайомиться зі світом перегонів: швидкість, конкуренція, напрута. Також вводиться молодий гонщик, який стає його напарником і водночас суперником. Кульмінацією першого акту є рішення героя повернутися на трасу, що запускає основний конфлікт.

Другий акт (розвиток і ускладнення конфлікту): герой починає тренування і виступи, але стикається з труднощами: фізичні обмеження через вік, недовіра з боку команди, напружені стосунки з молодим напарником. Молодий гонщик прагне довести свою перевагу, що створює внутрішній конфлікт у команді. Паралельно розкривається психологічний стан героя: страх повторної поразки, сумніви у власних силах, бажання довести свою цінність. Напрута зростає під час перегонів: аварії, стратегічні помилки, боротьба за позиції. Конфлікт досягає піку, коли герой опиняється перед вибором: грати за команду чи за власний результат.

Третій акт (кульмінація і розв'язка): у фінальній гонці всі конфлікти сходяться. Герой має шанс або остаточно програти, або довести свою силу. Кульмінація полягає в напруженій боротьбі на трасі, де він долає не лише суперників, а й власні страхи. Розв'язка показує його внутрішню трансформацію: він приймає себе знаходить баланс між амбіціями і командною грою доводить свою значущість. Фінал має надихаючий характер і підкреслює ідею, що справжня перемога — це не лише перше місце, а подолання себе.

Характер психологічного впливу. Фільм викликає сильні емоції напрути та захоплення. Під час перегонів глядач відчуває адреналін, швидкість і ризик. Домінуючі емоції: напруження, хвилювання, мотивація, співпереживання герою.

Фізіологічні реакції можуть включати: прискорене серцебиття, затримку дихання під час небезпечних моментів, напруження м'язів. Після перегляду

залишається відчуття натхнення і бажання рухатися вперед.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – головною перешкодою є вік і внутрішні сумніви героя. Він змушений доводити, що здатен конкурувати з молодшими і швидшими суперниками. Також перешкодою є недовіра команди і конфлікт із напарником.
- Загроза – загроза проявляється у високому ризику перегонів: аварії, травми, можливість завершення кар'єри. Також існує психологічна загроза – страх знову програти і втратити себе.
- Таємниця – таємниця пов'язана з минулим героя: чому він залишив спорт яка подія зламала його кар'єру Поступове розкриття цієї інформації змінює ставлення глядача.
- Новина - ключовими «новинами» є: повернення героя у Формулу 1, його реальні можливості на трасі, зміна стосунків із командою. Це постійно підтримує інтерес до сюжету.

Висновок. Фільм «Формула 1» є прикладом спортивної драми, яка поєднує динамічний сюжет із глибоким психологічним змістом. Через історію головного героя показано, що справжня боротьба відбувається не лише на трасі, а й всередині людини. Фільм піднімає теми самореалізації, віку, страху і другого шансу. Сценарна структура та використання «гачків» забезпечують напругу і залученість глядача. У результаті фільм не лише розважає, а й мотивує, залишаючи сильний емоційний ефект і змушуючи замислитися над власними цілями та можливостями.

Шулевська Уляна. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Щоденник пам'яті»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: lianakovel1@gmail.com

© Шулевська Уляна, травень 2026.

Назва кінофільму – «Щоденник пам'яті». Рік створення – 2004. Країна виробник – США. Режисер – Нік Кассаветіс. Імена головних акторів – Ной Келхун, Еллі Хемілтон. Жанровий напрям – мелодрама. Назва кіножанру – сімейний фільм, драма, мелодрама.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Ной Келхун, Еллі Хемілтон.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – Енн Гамільтон, час та пам'ять (альтцеймер).
- Імена героїв другого плану – Лон Хаммонд-молодший, Енн Гамільтон, Френк Келхун, Марта Шоу, Фін.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула): першого акту Події фільму починаються з розповіді літнього чоловіка, який читає жінці історію кохання з щоденника. Далі глядач переноситься в минуле, де знайомиться з молодими героями – Noah Calhoun та Allie Hamilton. Вони закохуються одне в одного, незважаючи на різний соціальний статус і погляди їхніх родин. Між героями швидко виникає сильний емоційний зв'язок, але батьки Еллі не схвалюють ці стосунки.

Фабула другого акту (розвиток подій): через тиск родини та життєві обставини герої розлучаються. Ноа пише Еллі листи, але вона їх не отримує через втручання матері. Починається війна, життя героїв змінюється. Через кілька років Еллі вже заручена з іншим чоловіком,

але випадково бачить Ноа в газеті та вирішує зустрітися з ним. Між героями знову спалахують сильні почуття, а Еллі опиняється перед складним вибором між стабільним майбутнім і справжнім коханням.

Фабула третього акту (розв'язка): Еллі усвідомлює свої справжні почуття та обирає Ноа. Вони створюють сім'ю і проживають довге життя разом. У фіналі розкривається, що літні чоловік і жінка — це Ноа та Еллі в старості. Еллі страждає на Alzheimer's disease і не завжди впізнає чоловіка, але Ноа продовжує читати їй їхню історію кохання. Фінал є водночас сумним і зворушливим.

Характер психологічного впливу. Фільм справив на мене сильне емоційне враження. Домінуючими емоціями були захоплення, радість, сум, співпереживання, хвилювання та зворушення. Особливо сильний емоційний вплив мали сцени розлуки та фінальні сцени.

Під час перегляду я відчувала: напруження в грудях у драматичних моментах; затримку дихання під час емоційно важливих сцен; тепло в обличчі та очах; «клубок» у горлі в сумних сценах; бажання плакати у фіналі.

Після перегляду залишилося відчуття суму, тепла та роздумів про цінність справжнього кохання, відданості та пам'яті.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода – основною перешкодою для героїв стала різниця в соціальному статусі та несхвалення стосунків з боку родини Еллі. Також на їхні стосунки вплинули війна, розлука та час.
- Загроза – загрозою для стосунків героїв стала можливість остаточно втратити одне одного. Пізніше загрозою стає хвороба Еллі, яка поступово забирає її спогади та спільне минуле.
- Таємниця – однією з головних таємниць фільму є особистість літньої пари на початку сюжету. Також важливою таємницею були листи Ноа, які Еллі ніколи не

отримувала.

- Новина – важливою новиною для розвитку сюжету стає момент, коли Еллі бачить фото Ноа в газеті та дізнається, що він виконав їхню спільну мрію — відновив будинок. Саме ця новина запускає новий етап розвитку подій.

Шурко Галина. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Раша гудбай»

Здобувачка вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
E-mail: galinashyrko9@gmail.com

© Шурко Галина, травень 2026.

Здійснено структурний аналіз кінофільму «Раша гудбай» у жанрі драми та комедії та його вплив на глядача. Розкрито сюжет, сценарні «гачки» – перешкода, загроза, таємниця, новина – на шляху головної героїні. Фільм показує проблему інформаційної пропаганди, втрати власної ідентичності та переосмислення реальності під впливом війни.

Назва кінофільму – «Раша гудбай». Рік створення – 2025. Країна виробник – Україна. Режисер – Олексій Кирющенко Іменна. Головних акторів: Катерина Варченко Андрій Ісаєнко Анна Буткевич. Жанровий напрям: фільм-катарсис, пізнавальний фільм, фільм-дії. Назва кіножанру – драма, комедія.

Імена головних персонажів:

- Ім'я головного героя (протагоніст) – Маргарита.
- Ім'я антигероя (антагоніст) – чоловік Рити – Георгій.
- Імена героїв другого плану – син Рити Данило, Сестра Марія, Чоловік Марії Вася, Олексій, українські військові та люди, яких вона зустрічає під час подорожі.

Структура кіносюжету. Короткий зміст (фабула): першого акту – знайомство Події фільму починаються в тимчасово окупованій Горлівці. Головна героїня Рита вже багато років живе під впливом російської пропаганди та сама поширює фейки про Україну. Вона переконана, що росія є «рятівником», а Україна – ворогом. Глядач знайомиться з її способом життя, світоглядом та ставленням до людей. Через небезпечні обставини Рита разом із сином змушена залишити окуповану територію,

думаючи, що їде до росії.

Фабула другого акту (розвиток подій): через випадковість Рита потрапляє на Захід України, в Ужгород. Там вона стикається з реальністю, яка повністю суперечить її уявленням. Люди допомагають їй та її синові, хоча вона очікувала ненависті та агресії. Поступово героїня починає сумніватися у власних переконаннях. Вона бачить наслідки війни, людську підтримку та справжнє життя українців. У Рити виникає внутрішній конфлікт між старими поглядами та новим досвідом.

Фабула третього акту (розв'язка): у фіналі героїня переосмислює своє життя та усвідомлює, наскільки сильно на неї вплинула пропаганда. Вона починає розуміти справжню цінність свободи, правди та людяності. Рита змінює своє ставлення до України та намагається почати нове життя. Завершення фільму показує її внутрішню трансформацію та моральне очищення.

Характер психологічного впливу. Фільм справив сильне емоційне враження. Під час перегляду виникали почуття напруги, співпереживання, суму та водночас надії. Особливо емоційними були сцени, де героїня усвідомлювала правду про війну та власні помилки. Домінуючими емоціями були: співчуття, тривога, обурення через вплив пропаганди, радість від змін у свідомості героїні, гордість за українців.

Фізіологічні відчуття: напруження під час драматичних сцен, затримка дихання у моменти небезпеки, сум та бажання плакати у важких епізодах, полегшення у фіналі фільму.

Фільм змушує задуматися про силу інформаційного впливу на людину, про важливість критичного мислення та про те, як війна змінює людські долі.

Приклади сценарних «гачків»:

- Перешкода - головна героїня має викривлене уявлення про світ через багаторічну пропаганду. Її головною пе-

решкою стає власна свідомість та страх прийняти правду.

- Загроза – небезпека війни, окупації та постійний страх за життя себе і дитини створюють напруження протягом усього фільму.
- Таємниця – головна інтрига полягає у тому, чи зможе Рита змінити свої переконання та прийняти реальність, яку раніше заперечувала.
- Новина – потрапляння героїні на Захід України стає переломним моментом сюжету. Саме ця подія запускає її внутрішню трансформацію та змінює весь подальший розвиток історії.

Якимовський Макарій. Психологічний аналіз впливу кінофільму «Хлопчик, який приборкав вітер»

Здобувач вищої освіти спеціальності «Екстремальна та кризова психологія» 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

© *Якимовський Макарій, травень 2026.*

Психологічний аналіз фільму «Хлопчик, який приборкав вітер». Я переглянув фільм, який справив на мене дуже сильне враження. Це не просто художній фільм, а глибока історія про силу людського характеру, віру в себе, наполегливість і бажання змінити життя на краще. Під час перегляду я переживав різні емоції та багато замислювався над поведінкою людей у складних життєвих обставинах.

Головний герой фільму – хлопчик Вільям, який живе у бідній родині та стикається з численними труднощами. Попри голод, нестачу грошей і відсутність можливостей, він не опускає рук, а шукає вихід із ситуації. Саме це викликало у мене захоплення та повагу. Я побачив в ньому сильну особистість, яка не боїться проблем і прагне допомогти своїй сім'ї та всій громаді.

Психологічний вплив. Під час перегляду фільму я відчував сум і співчуття до людей, які страждали від посухи та голоду. Було боляче бачити, як сім'ї втрачають надію, сваряться через труднощі, не знають, як вижити. Такі моменти викликали у мене тривогу та переживання. Я зрозумів, наскільки сильно соціальні умови впливають на психологічний стан людини. Коли люди не мають їжі, стабільності та впевненості в майбутньому, вони стають більш напруженими, дратівливими та втрачають віру.

Особливо мене зацікавили стосунки Вільяма з його батьком. Спочатку між ними виникало нерозуміння, адже батько був суворим і не завжди підтримував сина. Це

можна пояснити тим, що дорослий чоловік перебував у стані постійного стресу через відповідальність за родину. Проте згодом він змінив свою позицію і повірив у сина. Цей момент викликав у мене теплі почуття та радість, адже підтримка близьких людей дуже важлива для розвитку особистості.

З точки зору психології у фільмі добре показано вплив суспільства на людину. Спочатку люди сумнівалися в ідеї хлопця, не вірили в його задум, але згодом почали підтримувати його. Це свідчить про те, що громадська думка може змінюватися під впливом успіху та прикладу однієї людини. Також у фільмі видно, як у кризових умовах люди можуть як конфліктувати між собою, так і об'єднуватися заради спільної мети.

Найбільше мене захопило те, що головний герой не здався. Незважаючи на вік, він проявив рішучість, відповідальність, допитливість і сміливість. Він використав свої знання для реальної допомоги людям. Це показує, що освіта і наполегливість здатні змінювати життя.

Після перегляду фільму у мене залишилося почуття натхнення і віри в людські можливості. Я зрозумів, що навіть одна людина може зробити дуже багато, якщо має мету і не боїться труднощів. Фільм навчає цінувати те, що ми маємо, не втрачати надії та вірити у власні сили.

Висновок. Фільм «Хлопчик, який приборкав вітер» справив на мене сильний емоційний вплив. Він викликав співчуття, тривогу, захоплення, радість і надію. Це фільм про силу характеру, підтримку сім'ї, значення знань та можливість змінювати світ навколо себе.

Про науковий журнал

Науковий журнал «Психологічні виміри культури, економіки, управління» видається з 2013 р. громадською організацією «Львівський аналітичний дім» та Західним науковим центром НАН України та МОН України з метою покращення наукової комунікації, захисту авторських прав науковців, підтримки молодих дослідників.

Науковий журнал «Психологічні виміри культури, економіки, управління» виходить 2 рази на рік, діє у відповідності до законів України: «Про друковані засоби масової інформації в Україні» №2782-ХІІ від 16.11.1992 р.; «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-ХІІ від 13.12.1991 р. і зареєстрований:

- Міністерством Юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія KB №22073-11973 ПР від 31.03.2016 р.);
- Міжнародним центром ISSN (Франція, ISSN 2409-1375 від 29.10.2014р.).

Автори статей отримують електронну версію Журналу у форматі PDF, при бажанні можна замовити друкований примірник видання.

Вимоги до статей: обсяг 10-12 стор., УДК, прізвище, імя, по батькові автора, місце праці (навчання), статус, контакти (вайбер або E-mail) для надсилання журналу автору; назва статті, україномовна та англomовна анотація, ключові слова; постановка проблеми, стислий огляд попередніх досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки; список джерел; фото автора.

Вітаються статті, які містять результати емпіричного дослідження. Теоретичні питання мають обґрунтовуватись «сильними аргументами» (посилання на теоретичні положення визнаних дослідників, закордонні публікації і т.п.).

Редакційна рада заохочує авторів публікувати

результати міждисциплінарних досліджень на стику психології, економічної теорії, політології, міжнародних відносин, правознавства, історії, теорії масової комунікації, культурології, мистецтвознавства, релігієзнавства, педагогіки тощо.

Упорядники дотримуються принципів:

- захист авторських прав на наукові твори;
- оперативність оприлюднення наукових праць;
- Інтернет-поширення PDF версії Наукового журналу для широкого ознайомлення громадськості з публікаціями авторів;
- налагодження співпраці з іноземними науковцями та науковими установами;
- скерування зусиль на входження Журналу до наукометричних баз даних.

За побажання автора (з випуску №30 Наукового журналу «Психологічні виміри культури, економіки, управління») стаття буде отримувати DOI (Digital Object Identifier) в рамках проєкту відкритої науки, що підтримується Європейською комісією та CERN (Швейцарія) через міжнародний депозитарій Zenodo. Це забезпечує:

- постійну адресу вашої статті в мережі інтернет;
- автоматичну появу статті у вашому профілі google scholar;
- коректне цитування вашої праці міжнародною спільнотою.

Для цього автор повинен мати цифровий ідентифікатор ORCID (реєстрація на orcid.org) – обов'язкова умова для присвоєння DOI.

Редакційний збір. Видання здійснюється неприбутковою організацією «Львівський аналітичний дім». Із випуску №30 авторам буде запропоновано невеликий благодійний внесок для покриття технічних витрат на цифрову обробку метаданих, реєстрацію DOI та підтримки відкритого доступу Наукового журналу

«Психологічні виміри культури, економіки, управління».

Наукові статті прохання надсилати на електронну скриньку: **lviv-forum@ukr.net**

Отримати роз'яснення можна за вайбером/вацап 0959173362.

Випуски наукового журналу «Психологічні виміри культури, економіки, управління» за 2013-2026 рр.:

Number	
1	https://zenodo.org/records/20662581
2	https://zenodo.org/records/20662771
3	https://zenodo.org/records/20663916
4	https://zenodo.org/records/20664116
6	https://zenodo.org/records/20664483
7	https://zenodo.org/records/20664598
8	https://zenodo.org/records/20665290
9	https://zenodo.org/records/20665529
10	https://zenodo.org/records/20592204
11	https://zenodo.org/records/19949983
12	https://zenodo.org/records/20592110
14	https://zenodo.org/records/20591975
15	https://zenodo.org/records/20591838
16	https://zenodo.org/records/20591711
17	https://zenodo.org/records/20591624
18	https://zenodo.org/records/20591395
19	https://zenodo.org/records/20591215
20	https://zenodo.org/records/20591068
22	https://zenodo.org/records/20414845
23	https://zenodo.org/records/20414721
24	https://zenodo.org/records/20414377
26	https://zenodo.org/records/20414014
27	https://zenodo.org/records/20083072
29	https://zenodo.org/records/20082265

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Психологічні виміри культури, економіки, управління:
науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management:
Science Journal

ISSN 2409-1375

Випуск 30

Керівник проекту, відповідальний редактор
Олег Лозинський кандидат психологічних наук

Ідея проекту, макет, комп'ютерна верстка, дизайн обкладинки, підготовка до
друку ГО «Львівський аналітичний дім» (<https://opendatabot.ua/c/34167033>)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34167033.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:
серія АОО №760926

Для листування E-mail: lviv-forum@ukr.net

Підписано до друку 02.07.2026 р. Формат 60x84/16.

Папір друк. Друк на ксероксі. Гарнітура Palatino Linotype.

Ум. друк. арк. 10,4. Тираж 100.

Друк Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 79000, Львів, вул. Дорошенка, 41.